

Berufsbildung in Kenia

—

Engagement des Privatsektors im Baugewerbe

Masterarbeit

Studiengang Master of Science in Berufsbildung

Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB

Derrer Samuel

(Matrikelnummer: 18-289-793)

Betreuung: Prof. Dr. Lorenzo Bonoli (EHB)

Zweitgutachten: Prof. Dr. Markus Maurer (PHZH)

14. Juli 2023

Zusammenfassung

In vielen Ländern Subsahara-Afrikas wächst die jugendliche Bevölkerung überdurchschnittlich stark und die Jugendarbeitslosigkeit ist eine grosse Herausforderung. Auch in Kenia gilt deshalb die Berufsbildung für den Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt als einer der Schlüssel nicht nur zur Verbesserung der Jugendbeschäftigung, sondern auch als wichtiges Element für ein nachhaltiges und technisch innovatives Wirtschaftswachstum. Insbesondere im stark wachsenden Bausektor fehlen qualifizierte Fachkräfte. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Engagement des Privatsektors in Kenias baugewerblicher Berufsbildung. Dieses Engagement gilt als bedeutend für die Ausbildung und Qualifizierung von Arbeitskräften mit minimalem *Skills Gap*. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel dieser Studie, das Privatsektor Engagement in der baugewerblichen Berufsbildung in Kenia zu untersuchen, und es wird der Frage nachgegangen, welche Einflussfaktoren dafür bei Elektro- und Sanitätsinstallationsfirmen in der betrieblichen Ausbildung Berufslernender förderlich sind oder dieses hemmen. Für die Untersuchungen wurde die aktuelle Fachliteratur zum Privatsektor Engagement generell und zu Kenias Berufsbildung ausgewertet. Daten von Interviews mit Expertinnen und Experten der Berufsbildung und Unternehmen im Bausektor wurden thematisch und unter Verwendung des Arbeitskulturansatzes analysiert und diskutiert. Die fördernden und hemmenden Faktoren lassen sich in betriebswirtschaftliche, investive, innovationsfördernde und reputative unterteilen. Insbesondere bei den hemmenden Argumenten treten neben den Fehlinvestitionen wegen *Poachings* und den Kostentreibern für die Ausbildung auch die ungünstigen Rahmenbedingungen im Spannungsfeld zwischen formeller und informeller Bauwirtschaft und in einem fragmentierten Berufsbildungssystem in den Vordergrund. Dazu kommen eine fehlende Verantwortung für die formale Ausbildung und fehlende soziale Verantwortung. Aber auch der offensichtliche Technologierückstand im Baugewerbe und die schwachen Berufs- und Arbeitsorganisationen wirken sich nachteilig aus. Die Resultate dieser Arbeit sind für die Berufsbildungsfor-schung auch in anderen Staaten Subsahara-Afrikas von Nutzen und als unterstützende Informationen für die Ausgestaltung von Berufsbildungsprojekten in der internationalen Zusammenarbeit hilfreich.

Abstract

In many countries in Sub-Saharan Africa, the youth population is growing at an above-average rate and youth unemployment is a major challenge. In Kenya, vocational education and training at the transition from school to work is considered one of the keys not only to improving youth employment, but also as an important element for sustainable and technically innovative economic growth. There is a shortage of skilled and qualified workforce, especially in the fast-growing construction sector. This study looks at the private sector engagement in Kenya's construction-related vocational training. Such engagement is considered significant for skills development with minimal skills gap. In this context, the aim of the present study is to examine the private sector engagement in vocational education and training in Kenya's construction sector and to explore what factors support or hinder the engagement of electrical and plumbing installation companies in work-based training for vocational learners. For this research, the current literature on private sector engagement in general and on Kenya's technical vocational education and training was reviewed. Data from interviews with TVET experts and entrepreneurs were thematically analysed and discussed using the work culture approach. The facilitating and hindering factors can be divided in relation to business, investment, innovation and reputation. In addition to the misinvestment due to poaching and cost drivers for training, particularly the unfavourable framework conditions at the interplay between the formal and informal construction industry and in a fragmented TVET system appear as inhibiting arguments. Furthermore, the lack of responsibility for formal training and the lack of corporate social responsibility seem to play a considerable role. However, the obvious technology gap in the construction industry and the weak professional and work organisations also have a detrimental effect. The results of this work are useful for TVET research in other Sub-Saharan African countries and as supporting information for the design and implementation of skills development projects in international cooperation.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	ii
Abstract	iii
Inhaltsverzeichnis	iv
Liste der verwendeten Abkürzungen	vi
1. Einleitung	1
2. Berufsbildung in Kenia	3
2.1 Historische Entwicklung des kenianischen (Berufs-)Bildungssystems	3
2.2 Aktuelle Struktur der kenianischen Berufsbildung, Reformbestrebungen und Einbettung in die Bildungslandschaft	4
2.3 Finanzierung	8
2.4 Fortwährende Herausforderungen	8
3. Privatsektor Engagement in Kenias Berufsbildung	10
3.1 Wichtigkeit des Privatsektor Engagements	10
3.2 Privatsektor Engagement vs Public-Private Partnership	10
3.3 Verständnis des Privatsektor Konzeptes in dieser Arbeit	11
3.4 Prozesse in der Berufsbildung mit möglichem Privatsektor Engagement	11
3.5 Ausmass des Privatsektor Engagements	15
3.6 Forschungsfrage zum Privatsektor Engagement im Bereich WBL	15
4. Methodisches Vorgehen	18
4.1 Auswahl der interviewten Expertinnen und Experten	19
4.2 Auswahl und Begründung der interviewten Unternehmenden	21
4.3 Feldarbeit	22
4.4 Leitfadenerstellung	23
4.5 Durchführung der Interviews und deren Aufnahmen	24
4.6 Transkription der Expertinnen-/Experten-Interviews	25
4.7 Auswertung/Datenanalyse der Expertinnen-/Experten-Interviews	25
5. Engagement in der Berufsbildung – ‘Pros & Cons’ für den Privatsektor	26
5.1 Privatsektor Engagement unterstützende Faktoren	27
5.1.1 Betriebswirtschaftliche Argumente	28
5.1.2 Investive Argumente	28
5.1.3 Innovationsfördernde Argumente	29
5.1.4 Reputative Argumente	29
5.1.5 Brückenschlagende Institutionen	30
5.2 Privatsektor Engagement hemmende Faktoren	30
5.2.1 Betriebswirtschaftliche Argumente	31
5.2.2 Fehlende oder komplizierte finanzielle Anreizsysteme	32
5.2.3 Fehlende Kapazität und Ressourcen für die Ausbildung	32
5.2.4 Fehlender Bedarf an qualifizierten Fachkräften	33
5.2.5 Ungünstige Rahmenbedingungen	33

5.2.6 Fehlende soziale Verantwortung.....	34
6. Resultate und Diskussion	34
6.1 Rahmenbedingungen für die Berufsbildung im kenianischen Bausektor.....	35
6.1.1 Wahrgenommene ökonomische Spezifitäten	35
6.1.2 Institutionell-administrative Ordnung der Berufsbildung	39
6.1.3 Betriebliches Arbeitsregime in Kenias Bausektor.....	46
6.1.4 Arbeitsrechtliche Aspekte, soziale Sicherheit und Bezug zur Berufsbildung	48
6.1.5 Betriebliche Technologieentwicklung und Anwendungsprozesse im Bausektor.....	49
6.1.6 Verfassung der sozialen Akteurinnen und Akteure (individuell und kollektiv).....	52
6.2 Verständnis eines funktionierenden Privatsektor Engagements.....	55
6.3 Privatsektor Engagement in Kenias baugewerblicher Berufsbildung	60
6.3.1 Argumente für ein Privatsektor Engagement.....	62
6.3.2 Argumente gegen ein Privatsektor Engagement	68
6.4 Einordnung der Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick.....	80
Literaturverzeichnis.....	85
Selbstständigkeitserklärung.....	92
Anhänge	A-1
Anhang 1 – Tabelle wichtiger <i>TVET</i> -Ausbildungen in Kenia.....	A-1
Anhang 2 – Bestätigung Swisscontact bez. Datenerhebung und Verwendung.....	A-2
Anhang 3 – Beispiel Informations- und Motivationsanschreiben	A-4
Anhang 4 – Beispiel Interviewleitfaden für Vertretende der Arbeitswelt.....	A-6
Anhang 5 – Beispiel Interviewleitfaden für Unternehmende.....	A-8
Anhang 6 – Beispiel-Ausschnitt einer thematischen Analyse in MS Excel.....	A-10
Anhang 7 – Liste der Bereiche, Themen und Unterthemen der qualitativen Analyse	A-11
Anhang 8 – Themenbaum der qualitativen Analyse der Befragungsdaten	A-12

Liste der verwendeten Abkürzungen

ACQF	<i>African Continental Qualifications Framework</i>
AfDB	<i>African Development Bank</i>
BQ-Portal	deutsches Informationsportal für ausländische Berufsqualifikationen
CBC	<i>Competency Based Curriculum</i>
CBET	<i>Competency Based Education and Training</i>
CDACC	<i>Curriculum Development, Assessment and Certification Council</i>
CEDEFOP	<i>Centre européen pour le développement de la formation professionnelle</i>
COTU	<i>Central Organisation of Trade Unions</i>
CPD	<i>Continuing professional developments</i>
CPD	<i>Continuous Professional Development</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
CVET	<i>Continuous Vocational Education and Training</i>
DACUM	<i>'Developing A Curriculum'-Methode</i>
DIT	<i>Directorate of National Training</i>
EAQFHE	<i>East African Qualifications Framework for Higher Education</i>
EQF	<i>European Qualifications Framework</i>
FKE	<i>Federation of Kenya Employers</i>
FOKREC	<i>Federation of Kenya's Registered Electrical Contractors and Electricians</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GTT	<i>Government Trade Test</i>
ICT	<i>Information and Communication Technology</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education 2011</i>
IVET	<i>Initial Vocational Education and Training</i>
KABCEC	<i>Kenya Association of Building and Civil Engineering Contractors</i>
KAM	<i>Kenya Association of Manufacturers</i>
KCPE	<i>Kenya Certificate of Primary Education</i>
KCSE	<i>Kenya Certificate of Secondary Education</i>
KFMB	<i>Kenya Federation of Master Builders</i>
KICD	<i>Kenya Institute for Curriculum Development</i>
KMU	Kleine und mittelgrosse Unternehmen
KNBS	<i>Kenya National Bureau of Statistics</i>
KNEC	<i>Kenya National Examinations Council</i>
KNQA	<i>Kenya National Qualification Authority</i>
KNQF	<i>Kenya National Qualifications Framework</i>
KSh	<i>Kenyan Shillings (kenianische Währung: Kenianische Schillinge, 100 KSh ~ 0.65 CHF)</i>
KUCCPS	<i>Kenya Universities and Colleges Central Placement Service</i>
LED	<i>Light-Emitting Diodes</i>
MoE	<i>Ministry of Education</i>
MOEST	<i>Ministry of Education, Science and Technology</i>
MoL	<i>Ministry of Labour</i>
MWAKA	<i>Mafundi Wa Kenya Association (kenianische Handwerkerverband)</i>
NCA	<i>National Construction Authority</i>
NEET	<i>Not in Education, Employment or Training</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organisation</i>
NITA	<i>National Industrial Training Authority</i>
NITC	<i>National Industrial Training Council</i>
NITDS	<i>Native Industrial Training Depots</i>
NVC	<i>National Vocational Certificate</i>
OdA	<i>Organisation der Arbeitswelt</i>
PPP	<i>Public Private Partnership</i>
PSE	<i>Private Sector Engagement (Privatsektor Engagement)</i>
RPL	<i>Recognition of Prior Learning</i>
SASAs	<i>Semi-Autonomous Government Agencies</i>
SME	<i>Small and Medium Enterprises</i>
TNT&P	<i>The National Treasury and Planning</i>
TVET	<i>Technical and Vocational Education and Training</i>
TVETA	<i>Technical and Vocational Education and Training Authority</i>
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
USA	<i>United States of America (Vereinigte Staaten von Amerika)</i>
VDS	<i>Vision (2030) Delivery Secretariat</i>
VTC	<i>Vocational Training Centres</i>
WBL	<i>Work(place)-Based Learning</i>

1. Einleitung

In vielen Ländern Subsahara-Afrikas wächst vor allem die jugendliche Bevölkerung überdurchschnittlich stark und die Jugendarbeitslosigkeit ist eine grosse Herausforderung. In Kenia allein beträgt der Anteil der jungen Erwachsenen (15-24j.) ca. 10 Mio bzw. über 20% der Bevölkerung (KNBS, 2020), viele davon sind weder erwerbstätig noch in Ausbildung (KNBS, 2019). Die Berufsbildung (*TVET*¹) hat deshalb für den Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit erhalten und wird als einer der Schlüssel nicht nur zur Verbesserung der Jugendbeschäftigung, sondern auch als wichtiges Element für ein nachhaltiges und technisch innovatives Wirtschaftswachstum gehandelt (Hassler et al., 2019), indem die jungen Erwachsenen mit den dafür wichtigen Qualifikationen ausgestattet werden. In seiner 'Vision 2030'² hat Kenia den Anspruch, den Status als Land mittleren Einkommens weiter zu festigen und setzt dabei verstärkt auf Innovation und hohe technische Fähigkeiten. In diesem Zusammenhang hat die Regierung erkannt, dass die Berufsbildung einen positiven Einfluss auf die Arbeitsmarktfähigkeit der Jugend und damit auf die Entwicklung der Wirtschaft hat (KibetYegon, 2016; Oketch, 2017; Wanyeki et al., 2012). Deshalb werden auf der Grundlage eines neuen Berufsbildungsgesetzes die bestehende Berufsausbildung ausgebaut und kompetenzbasierte Curricula mit industriellen Berufspraktika implementiert (VDS, 2018, 2022). Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitutionen und der Privatwirtschaft von zentraler Bedeutung und ein wesentliches Thema in der Debatte rund um die Verbesserung der Ausbildungsangebote, welche zu nachhaltig arbeitsmarktfähigen und mit den nötigen Qualifikationen ausgestatteten Arbeitskräften führt (Glick et al., 2015). Gelingende Reformen der Berufsbildungssysteme in vielen Ländern Afrikas erfordern deshalb eine funktionierende Partnerschaft zwischen den öffentlichen und privaten Akteurinnen und Akteuren (UNESCO-IIEP & IFEF, 2019, S. 12-13), sodass sichergestellt ist, dass sich die Ausbildung an den in der Wirtschaft nachgefragten Qualifikationen orientiert. Ist dies nicht der Fall, ist die Gefahr von *Skills Mismatch* und *Skills Gap* zwischen Ausbildungsangebot und -nachfrage gross. Das ist auch in Kenia eine der zentralen Herausforderungen (ILO, 2020, S. 42).

Neben den staatlichen Initiativen spielen aber auch Projekte im Rahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle im Reformprozess von Berufsbildungssystemen. Diverse internationale Geber (Staaten, Entwicklungsbanken und private Stiftungen) unterstützen die Verbesserung der Berufsbildung in Kenia mit konkreten Projekten, Beratung und Forschung (Bauernfeind, 2021; Cadena, 2021; Hassler et al., 2019, S. 91; King, 2010; Kithinji, 2022; Swisscontact, 2021; USAID, 2021). Sie bringen oftmals hilfreiche Erkenntnisse der Berufsbildungsforschung mit in den Prozess. Diese hat in wirtschaftsstarken Staaten in den letzten Jahrzehnten an Wichtigkeit gewonnen, weil sie für

¹ TVET: *Technical Vocational Education and Training* – wird in dieser Arbeit mit Berufsbildung gleichgesetzt und entsprechend verwendet und umfasst, wenn nicht präzisiert, sowohl rein schulische wie auch duale Ausbildungsmodelle in Kenias formalem Bildungssystem.

² Details zu den Zielen der *Vision 2030* sind online verfügbar: <http://vision2030.go.ke/social-pillar/>.

die Berufsbildungspolitik von Bedeutung ist. Auch das Engagement des Privatsektors an der Berufsbildung ist recht gut erforscht (Bolli et al., 2018; Chankseliani et al., 2017; Dencik, 2015; Dunbar, 2013; Euler, 2018a; Glick et al., 2015; Mann & Virk, 2013; UNESCO-IPE & IFEF, 2019). Hingegen schreiben Hassler et al. (2019, S. 15): «Die Forschung zur Berufsbildung in Subsahara-Afrika ist wenig systematisch und erfüllt oft nicht international anerkannte wissenschaftliche Standards.» Diese Forschung ist aber wichtig, um Schlüsse wissenschaftlicher Untersuchungen in die Reformprozesse einfließen zu lassen. Die Problematik des *Private Sector Engagements* in Subsahara-Afrika ist insgesamt ‘unterforscht’ und Amegah (2021, S. 20) ruft die *Community* sogar explizit dazu auf, sich der Problematik anzunehmen.

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der vorliegenden Arbeit einerseits einen Beitrag zum Wissen über das *Private Sector Engagement* in der Berufsbildung in Kenia und damit einem Teil Subsahara-Afrikas zu leisten und im Speziellen die Faktoren, welche dieses Engagement beeinflussen zu untersuchen. Die Art und Weise, wie sich der Privatsektor in die Berufsbildung einbringen kann, ist sehr divers (UNESCO-IPE & IFEF, 2019). Die vorliegende Arbeit beschränkt sich im Wesentlichen auf das Engagement privater Unternehmen in der betrieblichen Ausbildung von Berufslernenden (*work-based learning*). Vor allem der schnell wachsende Bausektor³ ist wegen der mangelnden Verfügbarkeit lokaler qualifizierter und kompetenter Fachkräfte eingeschränkt: «Neben Tourismus und Landwirtschaft sind Bau und Infrastruktur die wichtigsten Wachstumssektoren in Kenia. Gerade im Bausektor fehlt es an gut ausgebildeten Fachkräften, zum Beispiel im Bereich Elektro- und Sanitärinstallation.» (Swisscontact, 2023: Kap. Ein duales Ausbildungsmodell für Kenia). Die vorliegenden Untersuchungen sind demnach auf die im formellen Wirtschaftssektor Kenias tätigen private Unternehmen im Sanitär- und Elektroinstallationsgewerbe ausgerichtet und sollen aufzeigen, welche förderlichen und hinderlichen Faktoren hier das Berufsbildungsengagement beeinflussen.

Die vorliegende Arbeit ist folgendermassen gegliedert: Nach diesem einleitenden ersten Kapitel folgt im zweiten Kapitel ein Blick auf Kenias Berufsbildung. Diese Übersicht basiert im Wesentlichen auf Informationen aus der wissenschaftlichen Literatur und den öffentlich zugänglichen Daten verschiedener institutioneller Akteurinnen und Akteure der kenianischen Berufsbildung. Angefangen mit einem kurzen historischen Hintergrund werden die aktuellen Institutionen und Qualifikationen, sowie die politischen Entwicklungen der letzten Jahre basierend auf der *Kenia Vision 2030* beleuchtet. Daraus abgeleitet wird die zentrale Wichtigkeit und gleichzeitig die Problematik des *Private Sector Engagement* in Kenias Berufsbildung herausgearbeitet. Im dritten Kapitel wird das begriffliche Verständnis des ‘Privatsektors’ für diese Arbeit erläutert, und die in der Berufsbildung anerkannten Arten und das Ausmass des Privatsektor Engagements beschrieben. Dann wird der Umfang der Arbeit eingegrenzt, die Forschungsfrage konkret formuliert und begründet und die Wichtigkeit des Kontextes dargelegt.

³ Mit ihrer *Big-Four-Agenda* ist die kenianische Regierung unter anderem bestrebt, den Menschen erschwinglichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, siehe online: <https://big4.delivery.go.ke/>.

Die Herangehensweise für die Erfassung des generellen Forschungsstandes und die Methode für die Datenerhebung und deren qualitative Auswertung zur Beantwortung der Forschungsfrage werden im vierten Kapitel erläutert. Dabei geht es insbesondere um die Auswahl und Begründung der interviewten Expertinnen und Experten und Firmenvertretenden, die Erarbeitung der Leitfäden für die halbstrukturierten bzw. leitfadengesteuerten Interviews und das Vorgehen bei der deduktiven und induktiven thematischen Analyse (Braun & Clarke, 2012) der transkribierten Interviews.

Im fünften Kapitel wird basierend auf Erkenntnissen aus der Literatur und ohne Anspruch auf Vollständigkeit der generelle Stand der Forschung in Bezug auf das Privatsektor Engagement in der Berufsbildung beschrieben. Es geht im Wesentlichen um die Faktoren, die für die Beteiligung förderlich sind oder dieses eben hemmen. Im letzten Kapitel werden schliesslich die Ergebnisse zusammengestellt und diskutiert. Dabei wird zuerst die Situation der baugewerblichen Berufsbildung mit dem Arbeitskulturansatz von Wolf (2021) beschrieben und die aktuelle Wahrnehmung der Stakeholder und deren Erwartungen an das Engagement des Privatsektors vorgestellt. Schliesslich werden die herausgearbeiteten Faktoren für und gegen die Unterstützung der privaten Firmen für die betriebliche Ausbildung Bauberufslerner diskutiert und eingeordnet.

2. Berufsbildung in Kenia⁴

2.1 Historische Entwicklung des kenianischen (Berufs-)Bildungssystems

Wie vielerorts in Afrika existierte auch in Kenia bereits eine Form der Berufsbildung in der vorkolonialen Ära. Die afrikanischen Ureinwohner waren in der Lage, ihre eigenen Behausungen zu bauen und Gegenstände und Werkzeuge für Haushalt, Landwirtschaft, Fischfang und Jagd herzustellen. Es war Tradition, dass die damaligen Väter und Mütter ihr Handwerk jeweils in situierten Lernsettings an die nächste Generation weitergaben. Der Erwerb von Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen waren wichtig für das Überleben der Gesellschaft (Akala & Changilwa, 2018; Ferej et al., 2012).

Während der Kolonialzeit ab 1884 haben vor allem die Missionare zur Verbreitung des Evangeliums die formale Bildung eingeführt und 1925 wurden von der Kolonialregierung aufgrund der Rassentrennung einheimische Ausbildungsstätte für die industriellen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereiche, sogenannte *native industrial training depots (NITDs)*, geschaffen und Einheimische zu billigen Arbeitskräften für die Kolonialherren ausgebildet (Eshiwani, 1990).

Weil an den europäischen Eliteschulen diese Fächer nicht unterrichtet wurden, sahen die unterdrückten Menschen in der Berufsbildung eine minderwertige Form der Bildung – eine Wahrnehmung, die sich bis in die heutige Zeit, in der die Berufsbildung in Kenia nach wie vor eine geringe Wahrnehmung und Anerkennung erfährt, hartnäckig hält (Akala & Changilwa, 2018, S. 11; VDS, 2018, S. 82).

⁴ Dieses Kapitel wurde in Teilen von Derrer (2020) übernommen, überarbeitet, ergänzt und mit aktuellen Angaben versehen.

Die im Jahr 1959 noch erlassene Verordnung über die industrielle Ausbildung wurde 1963 in das Gesetz über die industrielle Ausbildung, den *Industrial Training Act, Cap 237* umgewandelt (Republic of Kenya, 1983). Dieses wurde wiederum 1971 geändert, um den Ausbildungsabgabefonds und den nationalen Rat für industrielle Ausbildung (*National Industrial Training Council, NITC*) einzurichten, dessen Sekretariat das *Directorate of Industrial Training (DIT)* war. Das *DIT* war die Vorläuferbehörde der heutigen *National Industrial Training Authority (NITA)*. Wie sich im Laufe der Ausführungen zeigen wird, hat diese dem *Ministry of Labour* unterstellte Behörde insbesondere auch in Kenias baugewerblicher Berufsbildung einen grossen Einfluss.

Seit der Unabhängigkeit im Jahre 1963 ist die Berufsbildung zwar ein anerkanntes politisches Instrument gegen die Jugendarbeitslosigkeit, jedoch gab es lange keine wirkungsvollen Reformen, um sicherzustellen, dass sich die Ausbildung an der in der wachsenden Wirtschaft nachgefragten Qualifikationen orientiert. In den 1980er Jahren wurden mit den Investitionen der Weltbank statt die Berufsbildung vor allem die öffentliche akademische Bildung unterstützt. So wurde die Berufsbildung als industrielle Ausbildung vor allem dem Privatsektor zur informellen Weiterentwicklung überlassen (Oketch, 2017). Als Folge dieser Entwicklung gab es einen Überhang an Schul- und Universitätsabsolventinnen und -absolventen, die der Arbeitsmarkt (vor allem der öffentliche Sektor) nicht mehr absorbieren konnte (van den Boom, 2000). Eine Massnahme war 1984 die Anpassung des Bildungssystems vom britischen akademischen Elite-Modell 7-4-2-3 zu einem 8-4-4-Modell,⁵ dass der Berufsbildung mehr Rechnung trägt und welches arbeitsmarktnähere Kerninhalte schon auf der Sekundarstufe I ausbilden sollte. Die Umsetzung harzte (Oketch, 2017, S. 31).

2.2 Aktuelle Struktur der kenianischen Berufsbildung, Reformbestrebungen und Einbettung in die Bildungslandschaft

Aktuell lässt sich die Berufsbildung (*TVET*) in Kenia grob in einen formalen (schulischen) und einen non-formalen und informellen (mehr betrieblichen) Bereich aufteilen. Der schulische Teil wird sowohl von staatlichen als auch von privaten Anbietern durchgeführt, zu denen gewinnorientierte und gemeinnützige NGOs sowie kirchliche Einrichtungen gehören. Bei den staatlichen Anbietern gibt es sehr viele unterschiedliche Ausbildungseinrichtungen auf allen Ausbildungsstufen (Sekundarstufe II und Tertiärstufe), die auf 15 Ministerien verteilt sind, wobei das Bildungs- und das Arbeitsministerium die grösste Anzahl Berufslernende ausbilden (MOEST, 2014, S. 13). Die betrieblich basierten Ausbildungen finden sowohl im formellen wie auch informellen Wirtschaftssektor statt. Die Politik ist sich sehr wohl bewusst, dass es eine bessere Berufsbildung und mehr und bessere Arbeitsplätze sowie eine Professionalisierung und Ausweitung des informellen Wirtschaftssektors, v. a. des *Jua Kali*-Sektors, braucht (Oketch, 2017, S. 32). Der *Jua Kali*-Sektor ist quasi synonym für den informellen Arbeitssektor und umfasst alle informellen Arbeiten, die meist ungelernete Arbeitskräfte ausführen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen,

⁵ 7-4-2-3 bedeutet: 7 Jahre Primarschule, 4 Jahre Sekundar I (O-Level), 2 Jahre Sekundar II (A-Level) und 3 Jahre Universität, 8-4-4: 8 Jahre Primar- und Sekundar I, 4 Jahre Sekundar II, und 4 Jahre post-sekundäre oder tertiäre Bildung – vgl. Abbildung 1, S. 7.

z. B. Schmiede, Automechaniker, Bauarbeiter, Coiffeure, Schreiner, Kioskbesitzer und Hausierer (King, 2013; Momanyi, 2014). Ein weiteres Anliegen der Politik ist die Förderung einer besseren Zusammenarbeit und Qualitätskontrolle in der Berufsbildung und die Förderung von Berufsbildungseinrichtungen im ganzen Land. Die mangelnde Koordination und Kommunikation zwischen den zahlreichen *Semi-Autonomous Government Agencies (SASAs)* und den zuständigen Ministerien und Abteilungen, die für die Durchführung der Berufsbildung zuständig sind, sind offensichtlich (Hassler et al., 2019, S. 192; TVETA, 2020, S. 44). Die Entscheidungsfindungen sind stark in den jeweiligen Ministerien zentralisiert. Dies geschieht auf Kosten der entscheidenden Gremien und Verbände an der Basis der angeschlossenen Einrichtungen, in denen die Ausbildungen angeboten, überwacht und bewertet werden (MOEST, 2014, S. 15).

Vor diesem Hintergrund und im Kontext der Ziele aus der *Kenya Vision 2030* wurde mit dem *TVET Act 2013* eine neue gesetzliche Grundlage für die kenianische Berufsbildung geschaffen (Republic of Kenya, 2013b). Darin sind die Akkreditierung der Ausbildungsstätten, die *Trainer*-Ausbildung, Qualitätssicherungsorgane und Qualitätsstandards geregelt, jedoch lässt das Gesetz konkrete Grundlagen zur Regulierung, Steuerung und Finanzierung oder auch zur Kollaboration der Stakeholder (insbesondere mit der Privatwirtschaft), so wie dies beispielsweise in der Schweiz gegeben ist, vermissen.

Was wurde bisher implementiert? Gestützt auf die Umsetzungsplanung der *Kenya Vision 2030* (VDS, 2018) hat die Regierung die Anzahl der *TVET Institutions* ausgebaut, so dass sich deren Anzahl zwischen 2013 und 2021 von knapp 800 auf fast 2400 verdreifacht hat (KNBS, 2022, S. 305). Zudem war die *TVET*-Infrastruktur/Ausrüstung in der Regel inadäquat für die angestrebten Verbesserungen der Ausbildung, also wurde auch diese modernisiert und das *Competency Based Education and Training (CBET) for TVET* entwickelt und eingeführt. Darüber hinaus wurden industrielle Berufspraktika (*industrial attachments*) von bis zu zwölf Monaten für alle Absolventinnen und Absolventen der Universitäten und schulischen *TVET*-Institutionen eingerichtet und entsprechende Richtlinien erlassen (VDS, 2022). Diese industriellen Berufspraktika spielen auch als Teil der betrieblichen Ausbildung in der baugewerblichen Berufsbildung für das Privatsektor Engagement eine wichtige Rolle. Es wurden neue Qualifikationsprofile und Curricula entwickelt und nationale Prüfungszentren, sowie die Schulung von Auszubildenden, Instruktoren und Fachlehrpersonen eingeführt. Die *Technical and Vocational Education and Training Authority (TVETA)* und der *TVET Curriculum Development, Assessment and Certification Council (CDACC)* sind neu geschaffene staatliche Organe,⁶ die gemäss dem *TVET Act 2013* (Republic of Kenya, 2013b) und dem *Kenya National Qualifications Framework Act 2014* (Republic of Kenya, 2014) gegründet wurden, um die verschiedenen Mandate in der Berufsbildung zu bündeln. Sie sind dem *Ministry of Education (MoE)* bzw. dem *State Department for Vocational & Technical Training* unterstellt. Weiter wurden zur Verbesserung der Ausbildungsqualität durch die *Kenya National Qualification Authority (KNQA)*⁷ die Normen und Richtlinien für den *Kenya National Qualifications Framework*

⁶ Details sind online verfügbar unter: <https://www.tveta.go.ke> und www.tvetcdacc.go.ke.

⁷ Details sind online verfügbar unter: <https://www.knqa.go.ke>.

(*KNQF*)⁸ und Qualifizierungssysteme entwickelt und umgesetzt. Die *KNQA* gewährleistet per Gesetz (Republic of Kenya, 2014) die Qualität der Qualifikationen und die Akkreditierung und Registrierung von Qualifikationsvergabestellen, Berufsverbänden, externen Qualitätssicherungsagenturen sowie lokalen und ausländischen Bewertungs- und Prüfungsgremien.

Die Berufsbildungsabschlüsse unter der *TVETA-CDACC* werden von den bisherigen Abschlüssen der *National Industrial Training Authority (NITA)* ergänzt. Die *NITA* ist seit 2012 die durch den *Industrial Training Act* (Republic of Kenya, 1983) mandatierte Behörde zur Regulierung, Abnahme und Zertifizierung der *Government Trade Tests (GTT)*, vgl. Abbildung 1).⁹ Leider wird die 'reformierte' Berufsbildung neben der 'traditionellen' industriellen Berufsbildung (unter *NITA* bzw. dem Arbeitsministerium) und unabhängig davon ausgebaut. Das führt faktisch zu einem unkoordinierten System zweier Berufsbildungswelten mit einer grossen Anzahl verschiedener Anbieter und unterschiedlichen Standards für die Zertifizierung und Entwicklung von Lehrplänen. Es gibt deshalb auch eine unübersichtliche Vielzahl von Zertifikaten, Diplome und anderer Qualifikationen (*TVETA*, 2020, S. 44) und eine Harmonisierung fehlt bisweilen.¹⁰

Von Bedeutung für die Berufsbildung ist auch die vorgelagerte schulische Grundbildung. Ein wichtiger Teil in der Umsetzung der *Kenya Vision 2030* ist deshalb der Umbau des aktuellen 8-4-4 Bildungssystems in ein *Competency Based Curriculum (CBC)* 2-6-3-3-3 System,¹¹ das seit 2017 im Gange ist und bis 2027 realisiert sein sollte (Njeng'ere & Ji, 2017). Dieses soll bessere Voraussetzung für die *TVET*-Ausbildung bieten. Wegen der zwischenzeitlichen Covid-19 Pandemie gibt es Verzögerungen und aktuell wird der neue *CBC* auf der Stufe der letzten Primarklasse (*Grade 6*) eingeführt. Die aktuelle Bildungslandschaft, die auch die aktuelle Berufsbildungsreform darstellt, ist komplex und in der Abbildung 1 gegeben (*CDACC*, 2022; Derrer, 2020; *KNQA*, 2020; *NITA*, 2018; *UNESCO*, 2010, 2018). Sie zeigt sowohl den allgemeinbildenden Pfad wie v. a. auch die formalen Möglichkeiten der *TVET*. Die Abschlüsse sind nach dem *KNQF* geordnet und gegenüber der *ISCED* (*UNESCO*, 2011) bzw. dem *EQF* (Nuffic, 2015) referenziert.¹² Gut ersichtlich ist, dass eine vertikale Mobilität in der vorwiegend schulisch organisierten Berufsbildung durchaus gegeben ist (orange Pfeile). Gemäss dem *MoE* soll durch *Recognition of Prior Learning (RPL)*, also durch die Validierung (durch die *KNQA*) von non-formalem und informellem Lernen in der Arbeitswelt, auch eine horizontale Durchlässigkeit möglich werden (rot gestrichelte Pfeile).

⁸ Details sind online verfügbar unter: <https://www.knqa.go.ke/index.php/about-the-qualification-framework/>.

⁹ Wie sich die *NITA* und der *CDACC* vom *Kenya Institute of Curriculum Development (KICD)* abgrenzen oder damit überschneiden ist unklar. Letzteres scheint für alle extra-universitären Bildungsprogramme (mit)verantwortlich zu sein und hat seit 2013 nochmals eine eigene gesetzliche Grundlage (Republic of Kenya, 2013a). Details zum *KICD* sind online verfügbar unter: <https://www.kicd.ac.ke>.

¹⁰ Die Tabelle A1 im Anhang 1 gibt eine Übersicht über wichtige Abschlüsse der kenianischen Berufsbildung (inkl. Aufsichts- und Zertifizierungsorgane).

¹¹ 2-6-3-3-3 bedeutet: 2 Jahre Kindergarten, 6 Jahre Primar, 3 Jahre Sekundar I, 3 Jahre Sekundar II und 3 Jahre Universität bis zum Bachelor-Abschluss.

¹² Der *International Standard Classification of Education 2011 (ISCED)* und der *European Qualifications Framework (EQF)* lassen sich näherungsweise miteinander vergleichen.

Abbildung 1. In die Bildungslandschaft eingebettete TVET mit Bildungsübergängen und Durchlässigkeit sowie einigen statistischen Kennzahlen (eigene Darstellung, Quellen siehe Text).

In Abbildung 1 sind auch eine Reihe statistischer Daten angegeben (Stand 2019, vor Covid-19-Pandemie), die für den formalen Bereich gut zugänglich sind (KNBS, 2020). Leider gibt es keine Zahlen zu den Lernenden in non-formaler Ausbildung. Gemäss dem deutschen BQ-Portal (o. D.) nehmen nur 1-2% eines Jahrgangs auf Sekundarstufe an formalen Berufsbildungsprogrammen teil. Das hat auch mit der Struktur des Arbeitsmarktes zu tun: In Subsahara-Afrika ist der Arbeitsmarkt noch immer stark von der Landwirtschaft geprägt. In Kenia sind über 70% der Arbeitskräfte in diesem wenig kontrollierten Sektor beschäftigt, die oftmals unqualifiziert sind und ausgebeutet werden (Malechwani, 2019; Nyerere, 2012).

Diverse private Institutionen bieten oftmals auch im Rahmen von Entwicklungsprojekten kurze berufliche non-formale Weiterbildungen, sogenannte *Continuing professional developments (CPD)* in verschiedenen Bereichen an, z. B. im Silo- (Ndegwa et al., 2015) oder Solarbau (Simiyu et al., 2014). Insgesamt scheinen nichtstaatliche Organisationen (grössere Unternehmen, gemeinnützige und ehrenamtliche Organisationen und *NGOs*) für das informelle Berufslernen in Kenia eine zentrale Rolle zu spielen (Hassler et al., 2019, S. 191). Diverse internationale Geber unterstützen ebenfalls den Reformprozess mit konkreten Programmen, Beratung und Forschung (BQ-Portal, o. D.; Hassler et al., 2019, S. 91).

2.3 Finanzierung

Gemäss dem *MoE* und basierend auf dem *TVET Act 2013* sollte ein *TVET Funding Board* vorgesehen sein, welcher über einen Fonds die Ressourcen für die Berufsbildungsprogramme sowie Ausbildungszuschüsse verwalten sollten (MOE, 2018). Bislang wurde dieser *TVET Fund* noch nicht eingerichtet und es ist auch nicht klar, wie der Fonds gespeist werden sollte. Wie auch immer, der Anteil an den staatlichen Bildungsausgaben für sowohl die berufliche Grundbildung und die höhere Berufsbildung (*TVET* und *Post-Training & Skills Development*) ist seit 2015 von 2 auf 4% 2021 stark angestiegen (KNBS, 2022, S. 325-328) und zwar auf Kosten der akademischen Bildung. Diese Zahlen widerspiegeln zwar die massive Entwicklung dieses Teils des Bildungssektors seit der Einführung des *TVET Act 2013* und der laufenden Umsetzung der *Kenya Vision 2030*, jedoch entsprechen diese Ausgaben immer noch lediglich 0.16% des Bruttoinlandproduktes (*GDP*) (KNBS, 2022, S. 39). Im Vergleich dazu ist z. B. in der Europäischen Union der Anteil der Ausgaben der öffentlichen Hand nur schon für die berufliche Grundbildung etwa dreimal so hoch, 0.5% des *GDP*, und in der Schweiz mit 0.6% noch höher (CEDEFOP, 2020, S. 58). Neben staatlichen Mitteln spielen auch Finanzierungen externer, internationaler Geldgeber wie z. B. der Afrikanischen Entwicklungsbank (*AfDB*) eine wichtige Rolle (Oketch, 2017, S. 26). Weil sich ein Grossteil der Bevölkerung die formale *TVET*-Ausbildung nicht leisten kann (sowohl Schulgelder und Lernmaterialien wie auch Prüfungsgebühren etc. sind verhältnismässig teuer), vergibt der Staat seit ein paar Jahren auch Stipendien und Darlehen für *TVET*-Studierende. Die Zahl der begünstigten ist von 15'000 (2015) auf 125'000 (2021) gestiegen (KNBS, 2022, S. 304). Es ist an dieser Stelle wichtig anzumerken, dass die obigen Zahlen sich nur auf den Berufsbildungsteil unter dem Bildungsministerium beziehen und nicht den traditionellen Anteil der industriellen Berufsbildung beinhalten. Dieser Teil wird seit der Einführung des Ausbildungsabgabefonds (*NITA Levy Fund*¹³) durch die Abgaben der Arbeitgeber mitfinanziert.

2.4 Fortwährende Herausforderungen

Aus den obigen Ausführungen lassen sich sieben zentrale Herausforderungen für die Berufsbildung resümieren, welche auch auf Regierungsebene weitgehend bekannt sind (MOEST, 2014; TVETA, 2020):

¹³ Unternehmen in der formellen Ökonomie sind gesetzlich (Republic of Kenya, 1983) dazu verpflichtet, pro Mitarbeitenden und Monat KSh 50 (ca. 33 Rappen) in den *NITA Levy Fund* einzubezahlen.

1. Das erste grundlegende Problem ist die gesellschaftlich tief verwurzelte schlechte Wahrnehmung von *TVET* in Kenia. Hier brauchte es eine überzeugende Kommunikationsstrategie der Behörden, in der diese Ausbildung mit anschliessenden Erwerbsmöglichkeiten und Karriereaussichten verbunden wird und die als Berufsberatung bereits in der Grundschule ansetzt (Oduor et al., 2018).
2. Die Armut macht es den Jugendlichen und ihren Familien schwer, für eine Berufsausbildung zu bezahlen. Es braucht also entweder noch mehr staatliche Förderung durch mehr direkte finanzielle Beiträge an die Schulen, Schulgelderlasse oder Stipendien. Auch ein grösseres **Engagement des Privatsektors** bei der Finanzierung – eine Investition in deren zukünftige Arbeitskräfte – dürfte wichtig sein.
3. Ein zusätzlicher Aspekt für die Verbesserung der Berufsbildung ist die Qualität der Ausbildung der Auszubildenden und deren Anzahl auf allen Stufen und in allen Institutionen. Mit der Aufwertung des *Kenya Technical Trainers College*¹⁴ (basierend auf dem *TVET Act 2013*) wurde dieses Problem adressiert. Neben verbesserten pädagogischen Fähigkeiten und dem Umgang mit modernen, lernendenzentrierten Lehr-/Lernmethoden (Agufana et al., 2015; Tiony et al., 2016) müssen auch die Praxisorientierung und die **Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt** verbessert und griffige Qualitätsmanagementsysteme eingeführt werden (Akala & Changilwa, 2018; Ferej et al., 2012; Kigwilu et al., 2016; Oduor et al., 2018), damit die Berufsausbildung die tatsächlichen Qualifikationsanforderungen der Industrie erfüllt.
4. Eine **stärkere Einbindung des Privatsektors** wird wichtig sein für gelingende *TVET*-Reformen (Obwoye et al., 2013). Nur wenn sich der Privatsektor verstärkt in die Curricula Entwicklung einbringt, einen Anteil betrieblicher Ausbildungen übernimmt, die Qualifikationsstandards mitdefiniert und sich finanziell beteiligt, werden die Reformen fruchten.
5. *TVET*-Institutionen müssen die Verantwortung für die Arbeitsmarktrelevanz ihrer Ausbildungsprogramme übernehmen und mit der **Kollaboration mit dem Privatsektor** helfen, die Reputation der kenianischen Berufsbildung in der Industrie und in der Gesellschaft zu steigern.
6. Von grosser Bedeutung ist die Erschliessung des informellen Sektors (z. B. *Jua Kali*): Die Nachqualifizierung und Weiterbildung der Arbeitskräfte ohne formalen Bildungsabschluss haben ein riesiges Potenzial für die Entwicklung der Wirtschaft (Apunda et al., 2017; Ferej et al., 2012), wie sie die *Kenya Vision 2030* vorsieht.
7. Eine effiziente Steuerung des aktuell noch immer von diversen Ministerien mitgeprägte heterogene Berufsbildungssystem lässt sich auch unter dem neuen *TVET Act* nicht realisieren. Hier bräuchte es eine Vereinfachung. Damit einher geht auch die Vereinheitlichung der Qualifikationen und eine klare Einstufung im *KNQF*.

¹⁴ Details sind online verfügbar unter: <https://www.kttc.ac.ke>.

Bei diesen Herausforderungen kommt wiederholt die wichtige Rolle des Privatsektors ins Spiel. Aktuell scheinen der Einfluss und das Engagement der Arbeitswelt limitiert und die Erwartungen nicht im geforderten Masse erfüllt zu sein. Im nachfolgenden Kapitel wird generell auf die Wichtigkeit und die Facetten des Privatsektor Engagements eingegangen.

3. Privatsektor Engagement in Kenias Berufsbildung

Um die Ziele aus der *Kenya Vision 2030* im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung und der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit anzugehen, setzt die Regierung auf die Berufsbildung. Der im vorangehenden Kapitel beschriebene Reformprozess in der kenianischen Berufsbildung hat aufgezeigt, dass das Engagements des Privatsektors von grosser Bedeutung sein wird.¹⁵ In diesem Kapitel wird das *Private Sector Engagement* generell in seinen Facetten skizziert und konzeptualisiert und die Problematik darum beschrieben. Daraus abgeleitet wird die dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsfrage konkretisiert, im umfangreichen Kontext verortet und dabei auch so klar wie möglich abgegrenzt.

3.1 Wichtigkeit des Privatsektor Engagements

Es gibt einige generelle Gründe, warum das Engagement des Privatsektors auch für Kenias reformierte Berufsbildung wichtig sein wird. Einer der wichtigsten ist sicherlich, dass die Berufsbildung die Funktion hat, ihre Lernenden auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und dabei ist das Engagement des Privatsektors ein zentrales Element (OECD & ILO, 2017). Gemäss Dencik (2015, S. 55) können Arbeitgebende die Ausbildung durch ihren Beitrag «*more relevant, efficient, inclusive and/or of higher quality*» machen. Mit der Einführung von mehr Berufspraktika und anderen Formen von ‘*work-based learning*’ (*WBL*) ist die Einbindung des Privatsektors von grosser Bedeutung für die praxisnahe Ausbildung Kenias zukünftiger Arbeitskräfte. Die unter der Beteiligung des Privatsektors ausgebildeten Fachkräfte helfen, die Produktivität und damit das Wirtschaftswachstum zu steigern (Chankseliani et al., 2017; OECD & ILO, 2017), was ein zentrales Ziel in der *Kenya Vision 2030* ist.

3.2 Privatsektor Engagement vs Public-Private Partnership

Das in dieser Arbeit thematisierte *Private Sector Engagement* in der Berufsbildung ist eine besondere Art der *Public-Private Partnership (PPP)*.¹⁶ Die *PPP* in der Bildung ist ein sehr breites Konzept mit vielen Ausprägungen. Gemäss der Weltbank verfolgt die *PPP* in der Bildung unter anderem, die Bildungsergebnisse zu verbessern, die Ungleichheit zu reduzieren und Kosten zu senken (Patrinos et al.,

¹⁵ Rageth und Renold (2020) argumentieren sogar, dass nur ein ‘idealtypisches’ Berufsbildungssystem in dem das Beschäftigungssystem und das Bildungssystem gleichgewichtig Entscheidungsgewalt haben, zu einem günstigen Jugendarbeitsmarkt führt.

¹⁶ Für das weit verbreitete Konzept der *PPP* gibt es keine einheitliche Definition. Die Bereiche und Arten der *PPP* verändern sich je nach Kontext und diese sind von unterschiedlichen Bedeutungen geprägt. Im Wesentlichen geht es um die Zusammenarbeit von privatwirtschaftlichen Unternehmen und/oder gemeinnützigen Organisationen der Zivilgesellschaft mit Regierungsstellen und offiziellen Entwicklungsinstitutionen. Die *PPP* beinhaltet gegenseitige Verpflichtungen, die gemeinsame Nutzung von Investitionen (finanzielle oder Sachleistungen) sowie gemeinsame Verantwortung bei der Planung und Umsetzung gemeinsamer Vorhaben (Dunbar, 2013).

2009). Ersteres ist im Zusammenhang mit den Untersuchungen in dieser Arbeit von grösster Bedeutung, wo es um die Kompetenzentwicklung und Arbeitsmarktfähigkeit der jungen Menschen geht.

3.3 Verständnis des Privatsektor Konzeptes in dieser Arbeit

In dieser Arbeit geht es um die Beteiligung des Privatsektors in der Berufsbildung in Kenia. Damit sind hier mit Privatsektor¹⁷ Firmen bzw. Unternehmen oder diese repräsentierende Verbände/Vereinigungen gemeint (*World of Employment*). In Kenia ist das im Wesentlichen die produzierende Industrie, aber auch private Unternehmen in Bereichen der Servicedienstleistungen, wo sie einen Beitrag zur Kompetenzentwicklung junger Menschen leisten (können). Dieser Privatsektor selbst ist sehr heterogen, was das Verhalten der Firmen in ihrem Engagement und Einfluss in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und auch in der Berufsbildung prägt. Multinationale Konzerne, grössere und mittlere nationale Unternehmen im formellen Wirtschaftssektor oder kleine und ganz kleine Unternehmen im formellen und meistens im informellen Sektor haben sehr unterschiedliche Motivationen und Arten, sich an der Berufsbildung zu beteiligen oder eben nicht. Natürlich können auch staatliche Betriebe einen wichtigen Beitrag zu gelingenden Reformen der Berufsbildung in Kenia leisten. In den Untersuchungen konnten sie aber nicht eingezogen werden, weshalb der Fokus auf den kommerziell motivierten Betrieben liegt. Berufs- und Branchenverbände existieren zwar, scheinen aber in Bezug auf die Berufsbildung kaum Einfluss zu haben. Private Ausbildungsanbieter, die eine wichtige Rolle in der Bereitstellung von Ausbildungsangeboten spielen, zählen in dieser Arbeit zum Bildungssektor (*World of Education*), wo sie mit den staatlichen Institutionen im Wesentlichen die schulisch organisierte Seite der Berufsbildung abdecken. Im Kontext der internationalen Entwicklungszusammenarbeit werden zu den Akteurinnen und Akteuren der PPP in der Berufsbildung oftmals auch NGOs, Geber und multinationale Grosskonzerne (letztere teilweise über ihre Stiftungen) gezählt (Glick et al., 2015, S. 12). Als eindrückliches Beispiel kann hier ein Berufsbildungsprojekt in Kenias Baugewerbe aufgeführt werden, in welchem Swisscontact als NGO und Hilti und Geberit als internationale Grosskonzerne auftreten (Swisscontact, 2023).

3.4 Prozesse in der Berufsbildung mit möglichem Privatsektor Engagement

Es ist unbestritten, dass insgesamt der Privatsektor durch sein sichtbares Engagement in der Berufsbildung die Reputation und den Wert der Berufsbildung in der Wirtschaft und der Gesellschaft stärken kann. Die Art und Weise, wie sich der Privatsektor in die Berufsbildung einbringen kann, ist äusserst vielfältig und je nach Kontext und Fokus können unterschiedliche Arten definiert werden (Bolli et al., 2018; Dunbar, 2013, S. 9; Euler, 2018a; Glick et al., 2015; Maurer, 2015; UNESCO-IIFE & IFEF, 2019). In der Regel liegen sie den einzelnen Prozessen in der Berufsbildung zugrunde und können von der Macro- über die Meso- auf die Mikroebene eingeordnet werden. Tabelle 1 gibt eine Übersicht darüber, wo ein Engagement möglich (und vielerseits gewünscht) ist. Im Folgenden sind diese Prozesse

¹⁷Amegah (2021) verwendet in ihrer Arbeit zur Berufsbildung in Ghana den treffenden Begriff *Employer Engagement* und gibt eine Reihe von verwandten Bezeichnungen für die Beteiligung des Privatsektors an der (Aus-)Bildung. Weitere Bezeichnungen, die den Begriff 'Privatsektor' gemäss dieser Arbeit beschreiben, sind auch Industriesektor oder (*Private*) *Business Sector*, *Employers* oder die 'Welt der Arbeitgebenden' bzw. die Arbeitswelt.

beschrieben und werden mit einem entsprechenden (vorerst eingeschränkten) Blick zur Situation in Kenia ergänzt.

Tabelle 1: Prozesse in der Berufsbildung mit möglichem Privatsektor Engagement

	Makroebene	Mesoebene	Mikroeben
Prozesse und Arten des Privatsektor Engagements	Steuerung und Planung		
	Analyse des Arbeitsmarktes		
	Erarbeitung von Berufsstandards/-normen		
	Berufsorientierung (nationale Strategie)	Berufsorientierung (regionale Strategie)	Berufsorientierung (konkrete Berufs-/Karriereinformation für Schülerinnen und -schüler)
	Entwicklung kompetenzbasierter Ausbildungspläne (z. B. nationale Rahmenlehrpläne)	Entwicklung kompetenzbasierter Ausbildungspläne (z. B. regionale Lehrpläne)	
	Qualifikationen/Zertifizierungen (z. B. nationale Prüfungen)	Qualifikationen/Zertifizierungen (z. B. regionale Prüfungen)	
	Fachwissen (z. B. bei der Ausbildung der Berufsschullehrpersonen)	Fachwissen (z. B. durch Gastreferenten an Schulen)	
	Finanzierung (z. B. nationale Ausbildungsfonds)	Finanzierung (z. B. regionale/sektorielle Ausbildungsfonds, Co-Finanzierung von regionalen Ausbildungsprogrammen)	Finanzierung (z. B. Lernendenlohn, Schulgelder etc. für Berufslernende)
		Ausrüstung oder berufs-/arbeitsbezogene Lernmaterialien (z. B. für Lernwerkstätte oder -laboratorien)	Ausrüstung oder berufs-/arbeitsbezogene Lernmaterialien (z. B. Werkzeuge für Berufslernende)
		Qualitätssicherung (z. B. bei der Ausbildung in lokalen Berufsbildungsschulen)	Qualitätssicherung (z. B. als Prüfungsexperten bei der Qualifizierung)
		betrieblichen Ausbildung (z. B. Berufspraktika oder <i>dual-apprenticeships</i>)	

Ausgehend von der Annahme eines nationalen Berufsbildungssystems sind Funktionen wie beispielsweise die **Steuerung** und die **Planung** und damit einhergehende Entscheidungen auf der obersten Ebene einzuordnen. Die Möglichkeiten des *PSE* hängen stark von den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Organisation des Privatsektors (z. B. durch Arbeitgebenden-/Arbeitnehmendenverbände etc.) ab. In Kenia sind solche Strukturen schwach ausgebildet, weshalb auf dieser Ebene der Privatsektor kaum Einfluss nimmt bzw. nehmen kann. Für die Planung der Berufsbildung braucht es eine **Analyse des Arbeitsmarktes** zur Bestimmung des Fachkräftebedarfs. Hier spielt das Engagement eine wichtige Rolle und je besser die Arbeitgebenden ihren Bedarf ausweisen können, desto relevanter kann die Planung erfolgen. Gemäss der Einschätzung von *TVETA* (2020, S. XI, 44) gibt es 2020 in Kenia keine leicht verfügbaren und aktualisierten Arbeitsmarkt Studien über Qualifikationsdefizite und Ausbildungsbedarf für bestimmte Sektoren oder Berufe. Im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktanalyse sollte auch eine nationale Strategie für die **Berufsorientierung** vorhanden sein, die auf den Beschäftigungsbedarf (Be-

rufe/ Qualifikationen) der Wirtschaft abgestimmt ist (UNESCO-IPE & IFEF, 2019, S. 18). Eine effektive, vom Privatsektor unterstützte Umsetzung der Berufsorientierung auf der Meso- und Mikroebene kommt nicht nur den einzelnen Grundschulabgängerinnen und -abgänger zu Gute, sondern hilft auch das Ansehen der Berufsbildung zu verbessern (Oduor et al., 2018). Solche Massnahmen sind in Kenias *TVET Act 2013*, §52, ansatzweise vorhanden (Republic of Kenya, 2013b), wobei es gemäss dem Gesetztext mehr um eine Platzierung der Schulabgehenden an die verschiedenen staatlichen Berufsschulen geht und weniger um eine Berufsorientierung.

Weiter auf der Makroebene kann der Privatsektor sich bei der **Erarbeitung von Berufsstandards und -normen** engagieren und seine Expertise einbringen, so dass diese Standards auch auf die Anforderungen der Industrie und damit auf die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse eines bestimmten Berufs abgestimmt sind. In Kenia ist dieser Mechanismus schwach entwickelt und *TVETA* empfiehlt sogar, vorerst internationale Standards für gewisse Berufe zu übernehmen (TVETA, 2020, S. XII).

Die Berufsstandards sind die Ausgangsbasis für die **Entwicklung kompetenzbasierter Ausbildungspläne** (z. B. nationale Rahmenlehrpläne auf der Makroebene oder möglicherweise daraus abgeleitete regionale Lehrpläne auf der Mesoebene). Auch hier ist der Einfluss des Privatsektors wichtig und ausdrücklich gewünscht und zwar bei der Erarbeitung aber auch bei den regelmässigen Überarbeitungen und Anpassung – und die zeitliche Planung dieser (Bolli et al., 2018) – an den neusten Arbeitsmarktbeford. In diesem Zusammenhang sind auch die **Qualifikationen** und entsprechenden **Zertifizierungen** wichtig. Ein sich einbringender Privatsektor kann hier enorm zur Anerkennung und Wertschätzung der Abschlüsse beitragen, wenn er daran mitarbeitet und auch bei der Qualifizierung (Kompetenznachweise) eine tragende Rolle spielt (Euler, 2018a). Beide diese Prozesse sind in Kenia nur in der industriellen Ausbildung durch die zum Teil von Vertretern aus dem Privatsektor besetzten *NITA Sector Training Committees* für die Erarbeitung und der Einsatz von Firmenvertretern als Experten bei qualifizierenden praktischen Prüfungen ansatzweise erkennbar. Ein Bereich, in dem sich der Privatsektor beteiligen kann und der sich über alle Ebenen erstreckt, ist die Unterstützung bei der **Finanzierung** der Berufsbildung. Das kann von auf nationaler Ebene geregelten Abgaben, wie z. B. in Kenia die *NITA Levy* (NITA, 2023) oder die Co-Finanzierung von Ausbildungsprogrammen durch Stiftungen grosser multinationaler Konzerne sein (Glick et al., 2015). Es kann aber auch durch eine einfache finanzielle Unterstützung von Berufslernenden für Schulgelder oder Lernmaterial/Werkzeuge etc. auf der Mikroebene geschehen. Diese Art der Beteiligung ist in Kenia teilweise im Zusammenhang mit Industriepraktika (*industrial attachments*) gegeben, wo die Betriebe Ausgaben der Lernenden/Studierenden teilweise übernehmen, oder Löhne zahlen. Im Zusammenhang mit der Finanzierung sind auch nichtmonetäre Beiträge in Form von Zuwendungen wie Zeit- oder Sachleistungen von Bedeutung, welche die finanzielle Belastung anderer Akteurinnen und Akteure (z. B. staatliche oder private Ausbildungsanbieter) reduzieren kann. Die Zurverfügungstellung von **Fachwissen** z. B. bei der Ausbildung der Berufsschullehrpersonen oder durch Gastreferenten an Schulen (Euler, 2018a, S. 25), **Ausrüstung oder berufs-/arbeits-**

bezogene Lernmaterialien (z. B. für Lernwerkstätte oder -laboratorien) hat neben der finanziellen Entlastung auch noch einen wichtigen Effekt in Bezug auf das Sicherstellen, dass die neusten Technologien in Ausbildungsstätten zum Einsatz kommen (Dencik, 2015). Durch die relativ strikte Trennung von der Berufsbildung und der Privatwirtschaft sind solche Engagements in Kenia nicht institutionalisiert und damit selten. Es kommt aber im Zusammenhang mit Entwicklungsprojekten, wo der Einbezug des Privatsektors ein ausgewiesenes Ziel ist, durchaus vor. Ein weiterer Bereich, in dem das Engagements des Privatsektors gewünscht ist, und der sich idealerweise über alle Ebenen erstreckt, ist eine formalisierte **Qualitätssicherung**. Auch wenn dafür die Verantwortung in der Regel beim Staat liegt, so sollten die Anforderungen an die Qualität vom Privatsektor mitdefiniert werden. In der Umsetzung der qualitätssichernden Massnahmen können Vertreter der Arbeitswelt eine wichtige Rolle spielen, z. B. als Prüfungsexperten bei Qualifikationsprozessen, wodurch der Wert und das Ansehen der Ausbildung in der Privatwirtschaft gestärkt wird. In Kenia werden qualitätssichernde Mechanismen zurzeit eingeführt, die Rolle des Privatsektors ist dabei aber unklar.

Ein ganz zentraler Bereich des Privatsektor Engagements in der Berufsbildung bilden aber die verschiedenen Arten der **betrieblichen Ausbildung**, d.h. die Möglichkeit, integrierte Arbeitserfahrung bzw. ‘*work-based learning*’ (*WBL*) anzubieten. Dies betrifft die Lernenden direkt und ist deshalb der Mikroebene zuzuordnen. In dieser Arbeit steht der Bereich der betrieblichen Ausbildung im Vordergrund und die meisten der obengenannten anderen Bereiche sind nicht oder nur am Rande Teil der vorliegenden Untersuchungen. Das Engagement des Privatsektors in der betrieblichen Ausbildung ihrerseits kann wiederum verschiedene Ausprägungen annehmen. Es reicht von einfachen Angeboten von Berufspraktika (*internships, industrial attachments* etc.) unterschiedlicher Länge bis zur Übernahme der Hauptverantwortung der Ausbildung in der dualen Berufslehre (*dual-apprenticeship*). Die technisch industriellen beruflichen Grundbildungen in Kenia (unter dem Patronat der *NITA*) sind je nach Möglichkeit durch das Zusammenspiel von schulischen Ausbildungsblöcken (von 3-6 Monaten) mit Betriebspraktika (von 2-6 Monaten) geprägt und damit eine Art der dualen Berufsbildung. Die traditionelle non-formale Lehre (*informal apprenticeship*) beinhaltet keine schulische Ausbildung und wird für handwerkliche Berufe (*Artisan Crafts*) vor allem im informellen Wirtschaftssektor noch praktiziert (vgl. Kapitel 2). Angebote der formal organisierten dualen Berufslehre (*dual-apprenticeship*) gibt es in gewissen Berufen unter der *NITA* zwar schon lange (King, 2013). Die entsprechenden Lernendenzahlen waren in der Vergangenheit stets tief, erlangen nun aber immer mehr an Bedeutung.

Die oben beschriebenen Prozesse sind vielfältig und lassen je nach dem ein unterschiedliches Ausmass der Beteiligung des Privatsektors zu. Diese Ausprägungen der Interaktion zwischen den Akteurinnen und Akteuren, zu denen der Privatsektor gehört, werden im folgenden Kapitel weiter ausgeführt.

3.5 Ausmass des Privatsektor Engagements

Die verschiedenen Arten, wie sich der Privatsektor in die Berufsbildung einbringen kann, können auch gemäss ihrem Ausmass der Partnerschaft stufenweise charakterisiert werden. Béguelin und Aho entwickelten ein umfassendes Konzept mit den folgenden vier Ausprägungen (UNESCO-IIPE & IFEF, 2019): Der **kommunikationsbasierte Ansatz**, in der sich die Akteurinnen und Akteure gegenseitig mit Informationen versorgen, entspricht der niedrigsten Ebene der Interaktion, wobei es sich nicht um eine echte Partnerschaft handelt. Im **beratungsbasierte Ansatz** werden begründete und fachkundige Meinungen oder Empfehlungen z. B. in Gremien ausgetauscht. Die abgegebenen Stellungnahmen können, müssen aber nicht berücksichtigt werden. In der Berufsbildung umfassen diese Beratungen z. B. Ausbildungsstrategien und -inhalte, Finanzierungsmöglichkeiten oder Aspekte der Ausbildungsqualität. Im Kontext der kenianischen Berufsbildung wären das nur die Einsitze von Industrievertretenden in *NITA's Sector Training Committees* wie auch in *TVETA's Sector Skills Advisory Committees* (vgl. Kapitel 6.1). Im **kooperationsbasierten Ansatz** ist der Austausch zwischen den Akteurinnen und Akteuren soweit ausgebildet und von gegenseitigen Vertrauen geprägt, dass gemeinsame Entscheidung getroffen und dann auch umgesetzt werden. In der Regel werden dafür auch bereits entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen installiert, die eine effiziente und strukturierte Kooperation zulassen bzw. fördern. Wie sich in dieser Arbeit zeigen wird, fehlen solche in Kenia gänzlich. Die höchste Stufe der Partnerschaft ist der **zusammenarbeitsbasierte Ansatz**. Diese Form der Partnerschaft beinhaltet konkrete Beiträge an die Durchführung oder Finanzierung von gemeinsam entwickelten Ausbildungsprogrammen.

Wie die Ausführungen im Kapitel 2 andeuten, ist in Kenia das Ausmass des Privatsektor Engagements limitiert. Vermutlich geht es in weiten Teilen der Berufsbildung kaum über den kommunikationsbasierten Ansatz hinaus. Mutmasslich lässt sich das auf die fehlenden oder schwachen Berufsverbände, das fehlende gegenseitige Vertrauen der *Stakeholder* oder der fehlende Wille zur Zusammenarbeit zurückführen. Aber auch die Tatsache, dass die betreffenden Ministerien Teile ihrer Befugnisse an andere abgeben müssten, kann ein Grund dafür sein.

3.6 Forschungsfrage zum Privatsektor Engagement im Bereich WBL

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass eine funktionierende Berufsbildung für eine starke Wirtschaft von Bedeutung ist. Für Kenias Politik ist sie wichtig, um eine prosperierende Entwicklung im Land zu unterstützen. Dafür wird vorausgesetzt, dass der Privatsektor eine wichtige Rolle spielt. Die möglichen diversen Bereiche und das unterschiedliche Ausmass wurde oben skizziert und damit 'wie?' sich der Privatsektor beteiligen kann, beschrieben. Es braucht nun eine Auseinandersetzung mit dem 'Warum?'. Warum soll sich der Privatsektor überhaupt engagieren? Sowohl die für die weiteren Entwicklungsschritte und Reformprozesse auf der systemischen Ebene verantwortlichen staatlichen Organe wie auch die Betreibenden von staatlichen und privaten Ausbildungseinrichtungen oder die Vertretenden der internationalen Berufsbildungsentwicklungszusammenarbeit sind also darauf angewiesen, zu verstehen, wie der Privatsektor zu mehr Engagement bewegt werden kann. Obwohl viele Studien dieses *Private*

Sector Engagement in der Berufsbildung thematisieren, ist konkretes Wissen in Subsahara-Afrika spärlich (Amegah, 2021, S. 20) und fehlt auch in Kenia weitgehend. Vor dem Hintergrund dieser Wissenslücke soll diese Arbeit einen Beitrag leisten und das Engagement der privaten Unternehmen zur Berufsbildung in Kenia untersuchen. Es stellt sich also die Frage, welche Faktoren das Privatsektor Engagement in Kenias Berufsbildung beeinflussen und welche dabei förderlich oder eher hemmend sind. Die Untersuchung beider Aspekte sind eine wichtige Grundlage, um die aktuell als unbefriedigend oder als ungenügend wahrgenommene Beteiligung des Privatsektors zu adressieren. Das Wissen um förderliche Einflüsse könnten aktuell unbeteiligte Firmen davon überzeugen, sich ebenfalls einzubringen und das Wissen um die hinderlichen Einflüsse sind wichtig, um in Zukunft die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass diese Hindernisse reduziert bzw. minimiert werden.

Der Umfang der vorliegenden Forschungsarbeit zum Privatsektor Engagement in Kenias Berufsbildung lässt sich folgendermassen präzisieren und begründen:

a) Gegenstand der Untersuchung ist die baugewerbliche Berufsbildung. Der Bedarf an Humanressourcen in Kenias Bausektor ist gross, den dieser Bereich der Wirtschaft wächst seit vielen Jahren mit Raten von 5-10% und im 2020 sogar mit über 10%. Es wird erwartet, dass dieser Trend in den kommenden Jahren anhalten wird (KIPPRA, 2022, S. 49). Dabei sind neben Industriebauten und Infrastrukturprojekten der öffentlichen Hand vor allem auch der Wohnungsbau als Teil von Kenias *Big-Four Agenda* wichtig (VDS, 2018). Folglich ist es für das wachsende Kenia unerlässlich, Arbeitskräfte in der Baubranche gut auszubilden (TVETA, 2020, S. 80). Aufgrund des im Kapitel 4.3 beschriebenen Feldzugangs zu Kenias Baugewerbe beschränkt sich die vorliegende Studie zudem auf private Unternehmen, die für die Sanitär- und Elektroinstallationen im Hochbau tätig sind.

b) Zur Präzisierung des bereits vorgängig Erwähnten wird in der vorliegenden Arbeit das *Private Sector Engagement* wie folgt ausgelegt: Es sind die kollektiven Aktivitäten zwischen Akteurinnen und Akteuren der Arbeitswelt und staatlichen oder privaten Berufsbildungseinrichtungen, die vor allem zur Umsetzung relevanter Ausbildungen und damit die Entwicklung der in der Arbeitswelt nachgefragten beruflichen (Handlungs-)Kompetenzen bei den Berufslernenden beitragen. Die Art und Weise und das Ausmass, wie sich der Privatsektor in der Berufsbildung engagieren kann, wurden ebenfalls eingehend beschrieben. Diese Studie fokussiert im Wesentlichen auf die Beteiligung an der betrieblichen Bildung. Allerdings werden auch einige der anderen Aspekte nicht vollständig ausgeblendet, weil sie zum Verständnis des Kontextes von Bedeutung sind.

c) Kenias Bildungspolitik hat in der Vergangenheit vor allem die akademische Bildung gefördert und die Berufsbildung und insbesondere die berufliche Grundbildung eher vernachlässigt (vgl. Kapitel 2). Zudem hat die *National Construction Authority (NCA)* kürzlich nur kompetenzorientierte Lehrpläne für höherqualifizierte Fachkräfte entwickelt und es fehlen aktuell auch in der Baubranche vor allem die qualifizierten Fachkräfte auf den tieferen Niveaus 2 bis 4 (vgl. Abbildung 1, S. 7) des nationalen kenianischen Qualifikationsrahmens (TVETA, 2020, S. 80), also der beruflichen Grundbildung (*IVET*). Der

Fokus der aktuellen Untersuchungen liegt also mehrheitlich auf dem Privatsektor Engagement bei der Ausbildung der Berufseinsteigenden.

d) Gegenstand der Untersuchungen ist weiter die formale Berufsbildung und die Schnittstelle zum formellen Teil Kenias Baubranche. Es muss an dieser Stelle aber erwähnt werden, dass gerade im Baugewerbe die Demarkierung zwischen dem formellen und dem informellen Sektor sehr unscharf ist. Weiter ist festzuhalten, dass die non-formale Berufsbildung in gewissen grösseren Betrieben im Baugewerbe mit internen Aus- und Weiterbildungsangeboten ein wichtiges Engagement des Privatsektors an der Kompetenzentwicklung der Fachkräfte in der Branche darstellt, aber eben nicht dem formalen Berufsbildungssystem zugeschrieben werden kann.

Die konkrete Forschungsfrage für die vorliegenden Untersuchungen lautet deshalb:

Welche förderlichen oder hinderlichen Faktoren beeinflussen das Privatsektor Engagement in der betrieblichen baugewerblichen Grundbildung in Kenias formaler Berufsbildung?

Diese Einflussfaktoren sind offensichtlich sehr stark kontextabhängig. So sind Gründe für oder gegen eine Beteiligung von Unternehmen an der Berufsbildung sicherlich von der Struktur der Wirtschaft (formeller vs informeller Sektor), aber auch von den Betriebsgrössen (multinationale Konzerne vs nationale Grossbetriebe vs *SME*) abhängig. Auch das Niveau der beruflichen Abschlüsse und Qualifikationen als Ziel der Ausbildungen (berufliche Grundbildung *IVET* vs berufliche Weiterbildung *CVET*) können das Engagement des Privatsektors je nach Fachkräftebedarf mehr oder weniger attraktiv machen. Ein besseres Verständnis zum Kontext, in dem die baugewerbliche Berufsbildung in Kenia eingebettet ist, ist deshalb eine wichtige Voraussetzung für die Diskussion der Faktoren des Privatsektor Engagements. Um dieses Verständnis aufzubauen, bieten sich die «*Tools and Means to Facilitate Understanding of TVET Models in Developing Countries*» von Wolf (2021) an: Berufsbildungssysteme in Entwicklungsländern sind vielfältig, so auch in Kenia, und mit den aus der internationalen Forschung entstandenen Typologien wie z. B. jene von Greinert (2017), Deissinger und Frommberger (2010) oder Busemeyer und Trampusch (2012) von sehr gut entwickelten, 'reifen' Berufsbildungssystemen in bedeutenden Wirtschaftsnationen kaum zu fassen. Eine Alternative zur Analyse und zum Verständnis eines Berufsbildungssystems ist das Konzept der Arbeitskultur von Wolf (2021). Im Rahmen eines Projektes zum Berufsbildungstransfer zwischen Deutschland und Ägypten im Bereich des Bauwesens hat Wolf (2017) gezeigt, wie das Konzept der Arbeitskultur als heuristisches Instrumentarium verwendet werden kann, um besser zu verstehen, was und wie das ägyptische Berufsbildungssystem in Bezug auf die Situation der Bauindustrie funktioniert. Dabei hat Wolf (2021, S. 224) sechs analytische Dimensionen des Arbeitskulturansatzes im Zusammenhang mit der Berufsbildung herausgearbeitet: 1. Die institutionell-administrative Ordnung der Berufsbildung, 2. das betriebliche Arbeitsregime, 3. das Arbeitsrecht, 4. betriebliche Technologieentwicklung und Anwendungsprozesse, 5. die Verfassung der sozialen Akteure (individuell und kollektiv) und 6. die soziale Sicherheit. Der Arbeitskulturansatz von Wolf eignet in der vorliegenden Arbeit besonders gut, weil a) die analytischen Dimensionen alle relevanten Schnittstellen

zwischen der Arbeitswelt und der Bildungswelt abdecken, b) die Rolle des Privatsektors in diesen Schnittstellen beleuchtet und c) er sich im Kontext der baugewerblichen Berufsbildung in einem Entwicklungsland bereits bewährt hat.

Diese Kontextanalyse ist Gegenstand der Untersuchungen und wird zudem auch noch ergänzt mit den Wahrnehmungen und Erwartungen der Stakeholder in Kenias baugewerblicher Berufsbildung. Die Befunde werden im Kapitel 6 dargestellt und diskutiert. Davor wird aber im folgenden Kapitel zuerst das methodische Vorgehen zur Abbildung des aktuellen Forschungsstandes betreffend die Forschungsfrage, zur Erfassung des Kontextes und zur Beantwortung der Forschungsfrage erläutert.

4. Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Engagement des Privatsektors an der betrieblichen Berufsbildung. Wie im Kapitel 3 beschrieben beschränkt sich die Untersuchung auf den Bausektor in Kenia. Für die Bearbeitung eines solchen Forschungsthema ist es wichtig, die differenzierten Ansichten und Perspektiven der verschiedenen Akteurinnen und Akteure in diesem komplexen Zusammenspiel von Betrieben in Kenias Baugewerbe, staatlicher und privater technischer Berufsschulen und Berufsbildungsbehörden mit einzuschliessen. In einem Land wie Kenia, wo die Entwicklungszusammenarbeit auch im Bereich der (Berufs-)Bildung eine wichtige Rolle spielt, ist es zudem auch angebracht, auch die Sicht von Vertretenden aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit mit in die Untersuchungen einzubeziehen.

Die Analyse in der vorliegenden Arbeit stützt sich demnach grossmehrheitlich auf Daten aus halbstrukturierten Interviews mit Vertretenden der genannten Interessensgruppen. In einem geringen Ausmass konnten auch Feldbeobachtungen auf Baustellen, in Berufsschulen mit baugewerblichen Ausbildungsgängen und einer betrieblichen Lehrwerkstätte in die Studie miteinbezogen werden. Für die Analyse war es aber auch wichtig, die vorhandene Literatur allgemein zum Thema des Privatsektor Engagements in der Berufsbildung und in der betrieblichen Ausbildung im Speziellen, mit zu berücksichtigen und damit den generellen Stand der Forschung abzubilden. Dieses Literaturstudium resultierte in den zusammenfassenden Ausführungen im Kapitel 5.

Mit den sich aktuell in der Umsetzung befindenden Reformen des Berufsbildungssystems ist die Situation in Kenia komplex. Die Beschreibung der Zusammenhänge allein aus den in der (wissenschaftliche) Literatur zugänglichen Informationen, so wie im Kapitel 2 beschrieben, wiedergibt die Gesamtsituation nur unvollständig, wie sich bei der Feldarbeit zeigte. Deshalb sind Interviews mit Expertinnen und Experten in diesem Bereich für das bessere Verständnis der kenianischen Berufsbildung und damit auch der Grundlagen, auf welchem private Unternehmen sich für oder gegen ein Engagement entscheiden, von Bedeutung. Fehlende Forschungsergebnissen über das Engagement des Privatsektors in der kenianischen Berufsbildung machen es ebenso notwendig, eine Reihe von *Stakeholder* zu befragen. Deren

Einschätzung und Perspektiven zum Engagement von Firmen in der Berufsbildung sind indes ebenfalls von erheblicher Wichtigkeit.

Es ist erwiesen, dass das Expertinnen- und Experteninterview unter anderem in der empirischen Industriesozialforschung und in der Bildungsforschung (beides Gebiete, welche sich in dieser Arbeit überschneiden) ein häufig eingesetztes Datenerhebungsverfahren darstellt (Meuser & Nagel, 2009). Auch in dieser Arbeit wird das Expertinnen- und Experteninterview als zentrales methodologisches Instrument angesehen.¹⁸ Idealerweise sollte die Stichprobe der Expertinnen und Experten aber zufällig aus einem Pool von Expertinnen und Experten in dem betrachteten Forschungsbereich selektioniert werden. Dies erwies sich in dieser Arbeit, wo dieser Pool und auch der Zugang dazu beschränkt ist, aber als schwierig. Die Selektion dieser Personen basierte viel mehr auf opportunistischen Möglichkeiten (vgl. Kapitel 4.3, Feldarbeit). Im Moment der Selektion war der Wert und die Repräsentativität der 'Datenquellen' schwierig zu beurteilen. Das Ziel war es, den Zugang zu einer breit abgestützten Expertise zu haben und dass sich die Aussagen der befragten Personen zu einem gewissen Grad gegenseitig validieren und damit interpersonaler Konsens erreicht wird.

Auch für die Datenerhebung bei den privaten Unternehmen und Vertretenden des Baugewerbes, sowie Arbeitnehmenden- und Arbeitgebendenorganisationen in der Branche wurde auf die Erhebungstechnik des Expertinnen- und Experteninterviews als Verfahren der Wahl identifiziert. Gemäss Bähring et al. (2008) gelten Expertinnen- und Experteninterviews als wichtige Grundlage einer qualitativen Befragung betrieblicher Experten und «als anerkanntes Instrument qualitativer Erhebungstechniken» (Bähring et al., 2008, S. 90). Aber auch hier war der Zugang zu Vertretenden nicht zufällig aus einem grösseren Pool möglich, sondern aufgrund des Feldzuganges gegeben und damit eingeschränkt. Neben den Interviews wurden auch Feldbeobachtungen gemacht. Dazu wurden diverse Baustellen besucht und die Arbeitsorganisation, -qualität und -sicherheit auf den Baustellen durch Beobachtungen und informellen Gesprächen mit verantwortlichen Ingenieurinnen und Ingenieuren ermittelt.

4.1 Auswahl der interviewten Expertinnen und Experten

Es ist zu erwarten, dass in der kenianischen Baubranche kontextuelle und institutionelle Gründe für oder gegen ein Privatsektor Engagement in der Berufsbildung sprechen. Deshalb ist es wichtig, die Komplexität und Eigenheiten des kenianischen Berufsbildungssystems besser verstehen zu können und das Wissen aus der Literatur (vgl. Kapitel 2) zu ergänzen. Damit besteht eine vollständigere Grundlage für die Analyse der qualitativen Daten in der vorliegenden Studie. Gemäss Meuser und Nagel (2009, S. 470-471) hat die Methode des Expertinnen- und Experteninterviews für die Untersuchung von «Kontextbedingungen des Handelns anderer» einen hohen Stellenwert. Somit war schnell klar, dass verschiedene

¹⁸ Das Expertinnen- und Experteninterview ist sowohl als eigenständiges Verfahren als auch als Teil des *Mixed Methods Approach* oder in einer Methodentriangulation anwendbar (Meuser & Nagel, 2009). Letzteres war auch in dieser Arbeit ursprünglich angedacht. Dabei sollten die qualitativen Daten aus den Interviews mit qualitativen und quantitativen Daten aus einer Onlinebefragung von Firmen aus dem Baugewerbe ergänzt werden. Letztere zeigte sich aber im gegebenen Kontext als schwierig (keine einfach zugängliche Stichprobe und äusserst limitierter Rücklauf) und die damit erhobenen Daten wurden als eingeschränkt verlässlich und von ungewisser Repräsentativität gewertet. Deshalb wurde darauf verzichtet, die Resultate in die Untersuchungen miteinzubeziehen und die angewendete quantitative Methode hier genauer zu beschreiben.

Expertinnen und Experten dazu Auskunft geben sollten und dies auch konnten. Für die Ergänzung des Kontextwissens wurden neben Vertretenden des Berufsbildungssystems auch Personen von Arbeitnehmenden- und Arbeitgebendenorganisationen des kenianischen Bausektors als Auskunftgebende ausgewählt. Diese Personen wurden also einerseits zum Berufsbildungssystem befragt, aber auch zu ihrer Einschätzung (und Meinung) bezüglich des Privatsektor Engagement in der Berufsbildung generell und im Baugewerbe im Speziellen. Tabelle 2 fasst die Einzelheiten zu den befragten Personen, die nicht die privaten Firmen aus dem Bausektor vertraten, zusammen.

Bei der Auswahl der interviewten Personen wurde darauf geachtet, dass eine breite Auswahl von Personen aller Interessensgruppen in der Berufsbildung und der Organisation der Arbeitswelt (OdA) vertreten waren. Die einzelnen Befragten waren relevant und konnten zur Beantwortung der Forschungsfrage und zur Klärung von Kontextfragen beitragen. Im Bereich der OdA war es ausserdem wichtig, Vertretende sowohl der Arbeitgebenden als auch ein solcher der Arbeitnehmenden zu berücksichtigen. Ebenso war es angemessen, nicht nur Vertretende einer staatlichen, sondern auch einer privaten Berufsschule einzubeziehen.¹⁹

Tabelle 2. Interviewte Expertinnen und Experten für das kenianische Berufsbildungssystem und der Organisation der Arbeitswelt

Anonymisierte Bezeichnung der interviewten Person²⁰	Beschreibung der Organisation	Funktion der interviewten Person(en) in der Organisation
Expertin 1 (VK)	Nationale Behörde für industrielle Ausbildung (<i>NITA/MoL</i>)	Direktorin für industrielle (Berufs-)Ausbildung Expertin 1 kennt die vergangene und aktuelle Situation rund um die Ausbildungsangebote der industriellen Berufsbildung, welche administrativ dem <i>Ministry of Labour</i> unterstellt sind. Ihre Behörde hat grosses Interesse daran, das Engagement des Privatsektors zu stärken.
Experte 2 (P)	Private christliche Bildungstiftung	Projekt Manager für technische Berufsbildung und Trustee/Manager der Bildungstiftung Experte 2 leitet innerhalb der Stiftung ein Projekt, das eine technische Berufsschule etablierte und seit vielen Jahren betreibt und damit den Privatsektor mit Arbeitskräften versorgt.
Experte 3 (P)	Private christliche technische Berufsschule (mit Ausbildungsprogrammen der <i>NITA</i>)	Stellvertretender Schulleiter und Industriekoordinator Experte 3 ist verantwortlich für die Platzierung von Berufslernenden für ihre <i>industrial attachments</i> in privaten Unternehmen.
Expertin 4 (VK)	Staatliche technische Berufsschule (unter <i>TVETA/MoE</i>)	Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen Expertin 4 ist für die Liaison der Schule mit dem Privatsektor zuständig

¹⁹ Weil das Berufsbildungssystem in Kenia Qualifikationen aus der industriellen (*NITA* unter dem *MoL*) und der allgemeinen Berufsbildung (*TVETA* unter dem *MoE*) umfasst, sollten eigentlich beide Zweige berücksichtigt werden. Leider war der angesprochene Direktor für Planung, Strategie und Forschung von *TVETA* nicht bereit, in einem Interview Auskunft zu geben.

²⁰ Ausser Experten 2 und 5 entstammen alle hier aufgelisteten befragten Personen der einheimischen Bevölkerung. Experte 2 stammt ursprünglich aus Europa, lebt seit 1980 in Nairobi und arbeitet seither für eine private christliche Bildungstiftung. Experte 5 stammt ursprünglich aus Europa und lebt seit vielen Jahren in Nairobi. Beide haben die Entwicklung des Landes und des Bildungssektors über die letzten Jahre/Jahrzehnte miterlebt. Auf die hier vorgestellten Untersuchungen haben ihre Herkunft keinen Einfluss.

Tabelle 2. Fortsetzung

Anonymisierte Bezeichnung der interviewten Person ²¹	Beschreibung der Organisation	Funktion der interviewten Person(en) in der Organisation
Experte 5 (P)	Private Beratungsfirma für afrikanische Berufs- und Hochschulbildung und Internationalisierung	Direktor Die Beratungsfirma von Experte 5 berät sowohl die Behörden wie auch Bildungsprojekte umsetzende Organisationen in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit.
Experte 6 (VK)	Organisation der Entwicklungszusammenarbeit	Regionaler Berufsbildungskordinator und -berater Experte 6 koordiniert Berufsbildungsprojekte in der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Ziel, den Privatsektor stärker zu engagieren.
Expertin 7 & Expertin 8 (P zusammen)	Ausländische Handelskammer	Senior Projekt Managerin für Berufsbildungsdienstleistungen und Projekt Managerin Diese Organisation bietet Unterstützung in der Umsetzung von Berufsbildungsprojekten vor allem in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit an. Sie hat ein Interesse daran, dass internationale Firmen in Kenia bessere Bedingungen, wie z. B. gut ausgebildete Arbeitskräfte, vorfinden.
Experte 9 (P)	Kenianischer Arbeitgebenden Verband der Baubranche	Generalsekretär Experte 9 vertritt die OdA und kennt die Problematik der fehlenden qualifizierten Fachkräfte. Sein Verband hat ein Interesse daran, die Ausbildung solcher zu fördern.
Experte 10 (P)	Kenianischer Baumeisterverband	Generalsekretär Experte 10 vertritt wie Experte 9 Arbeitgebende im Baugewerbe und weiss um die Problematik der fehlenden Fachkräfte und des Engagements der Privatwirtschaft in der Berufsbildung.
Experte 11 (P)	Vereinigung kenianischer Handwerker (<i>Fundi</i>)	Vorsitzender Experte 11 vertritt die Arbeitnehmenden insbesondere an der Schnittstelle des formellen und informellen Teils des kenianischen Bausektors. Er ist sich der Wichtigkeit der Qualifizierung der Arbeitskräfte bewusst und welche Rolle der Privatsektor spielen sollte.

(P) Interview unter physischer Präsenz durchgeführt.

(VK) Interview online via Videokonferenz durchgeführt.

4.2 Auswahl und Begründung der interviewten Unternehmen

Die Befragung von Vertretenden aus der Baubranche war ein zentrales Element der Datenerhebung für die Beantwortung der Forschungsfrage. Hier richtet sich das Wissen der Expertinnen und Experten vor allem auf das eigene Handeln. Meuser und Nagel (2009, S. 470-471) sprechen vom «Betriebswissen» und die Expertinnen und Experten für die Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage sind solche, die Verantwortung für Entscheidungsprozesse in den privaten Unternehmen treffen. Tatsächlich konnten dazu Personen aus beiden Berufsgruppen, der Elektro- und der Sanitärinstallation, gewonnen werden. Tabelle 3 umfasst die Auswahl der befragten Vertretenden sowie Details zu den Unternehmen, welche sie vertreten. Aus der Tabelle 3 ist auch ersichtlich, dass beide Berufsfelder, Elektrik und Sanitär, ungefähr gleich vertreten sind. Ebenso ist eine ausgewogene Vertretung verschiedener Betriebsgrößen von einer sehr kleinen regional aktiven bis zu sehr grossen, international²¹ tätigen Firmen gegeben.

²¹ Dabei handelt es sich nicht um globale Grosskonzerne, aber die Unternehmen sind in verschiedenen Staaten Ostafrikas (v.a. in Uganda, Rwanda, Tansania und Südsudan) aktiv.

Sämtliche interviewten Personen waren in der geschäftsführenden Funktion. Alle hatten in ihrem Werdegang auch die handwerklichen Funktionen ihres Gewerkes bekleidet und kennen damit die Anforderungen an die Berufspraxis sehr gut. Die Hälfte der Unternehmen der Befragten engagierte sich zum Zeitpunkt des Interviews nicht an der betrieblichen Ausbildung im Rahmen der formalen kenianischen Berufsbildung. Die andere Hälfte bietet regelmässig Berufspraktika (*industrial attachments*) für Berufslernende von regionalen *TVET-colleges* an.

Tabelle 3. Interviewte Unternehmende aus dem Baugewerbe

Anonymisierte Bezeichnung der interviewten Person ²²	Beschreibung des Betriebes	Funktion der interviewten Person in der Organisation	Betriebsgrösse (Bereich Anzahl Mitarbeitende)*	Weite der Tätigkeit*	Engagiert in formaler betrieblicher Ausbildung*
Unternehmerin 12 (VK)	sehr kleines Unternehmen in der Sanitärinstallation	<i>Managing Director</i>	<i>1-10</i>	<i>regional</i>	<i>nein</i>
Unternehmer 13 (VK)	kleines Unternehmen in der Elektroinstallation	<i>Managing Director</i>	<i>11-50</i>	<i>national</i>	<i>ja</i>
Unternehmer 14 (VK)	mittleres Unternehmen in der Sanitärinstallation	<i>Managing Director</i>	<i>51-100</i>	<i>international</i>	<i>nein</i>
Unternehmer 15 (P)	grosses Unternehmen in der Elektroinstallation	<i>Managing Director</i>	<i>101-250</i>	<i>international</i>	<i>ja</i>
Unternehmer 16 (P)	sehr grosses Unternehmen in Sanitär- und Elektroinstallation	<i>Managing Director</i>	<i>>250</i>	<i>international</i>	<i>nein</i>
Unternehmer 17 (P)	sehr grosses Unternehmen in der Elektroinstallation	<i>Managing Director</i>	<i>>250</i>	<i>international</i>	<i>ja</i>

* Diese Daten wurden mittels standardisiertem Online-Fragebogen erhoben

(P) Interview unter physischer Präsenz durchgeführt.

(VK) Interview online via Videokonferenz durchgeführt.

4.3 Feldarbeit

Aktuell wird in Kenia ein internationales Berufsbildungsentwicklungsprojekt von der Hilti Foundation²³ finanziert und von Swisscontact²⁴ umgesetzt. Es hat zum Ziel, durch duale Berufsbildung bzw. die *dual-apprenticeship* die beruflichen Fähigkeiten junger Menschen zu verbessern (Swisscontact, 2021).²⁵ Über dieses Projekt erschloss sich der Zugang zum Feld und damit wertvolle Kontakte im Projekt, in der kenianischen Berufsbildung und dem Baugewerbe. Swisscontact bestätigte schriftlich (siehe Anhang 2), dass die Datenerhebung als Teil dieses Entwicklungsprojektes stattfinden und die Erkenntnisse daraus im Rahmen der vorliegenden Studie verwendet werden können.

Die Feldarbeit fand in Kenias Hauptstadt Nairobi statt, wo sich die für dieses Forschungsprojekt wichtigen Akteurinnen und Akteure befinden. Dies trifft nicht nur für die zu interviewenden Expertinnen und

²² Unternehmerin 12 und Unternehmer 13 und 16 sind afrikanisch stämmig, während die Unternehmer 14, 15 und 17 indischer Abstammung sind.

²³ Für weitere Informationen zur Hilti Foundation, siehe online: <https://www.hiltifoundation.org/>.

²⁴ Für weitere Informationen zu Swisscontact, siehe online: <https://www.swisscontact.org/>.

²⁵ Wegen der Anlehnung der im Projekt umgesetzten dualen Ausbildung an das Schweizer Berufsbildungssystem hat es das Projekt auch in die kenianischen Medien geschafft (Zellweger, 2021).

Experten des kenianischen Berufsbildungssystems oder der Oda zu, sondern auch auf die Vertretenden der privaten Unternehmen des Bausektors. In den ländlichen Gegenden ausserhalb der drei grossen Wirtschaftszentren Nairobi, Mombasa und Kisumu gibt kaum Unternehmen aus dem formalen Wirtschaftssektor, die nicht ihren Sitz in Nairobi haben. Vor diesem Hintergrund fokussiert die vorliegende Arbeit auf die Akteurinnen und Akteure in Nairobi, wohlwissend, dass aus diesem Vorgehen möglicherweise eine gewisse Verzerrung der Ergebnisse resultieren kann.

Die verschiedenen Expertinnen und Experten aus dem Baugewerbe, dem Bildungssystem und auch aus der Entwicklungszusammenarbeit wurden entweder per Email angeschrieben, persönlich angesprochen oder telefonisch kontaktiert und dann mit einem Informations- und Motivationsschreiben über die Forschungsarbeit und die Art und Weise der Datenerhebung, sowie die zugesicherte Anonymität der Datenquellen und die Verwendung der Daten informiert. Ein Beispiel dieses Schreibens ist im Anhang 3 gegeben. Die interviewten Personen hatten keine formelle Einverständniserklärung unterschrieben, sondern ihr bei der Terminvereinbarung zugesichertes Einverständnis (mündlich oder per Email) vor dem Gespräch nochmals mündlich bestätigt.

Auch für die bereits erwähnten Feldbeobachtungen war im Rahmen des Swisscontact/Hilti-Projektes der Zugang zu diversen Baustellen, berufsbildenden Schulen und einer betrieblichen Lehrwerkstatt möglich.

4.4 Leitfadenerstellung

Die Datenerhebung bei den ausgewählten Expertinnen und Experten fand also im Wesentlichen nach der gängigen Praxis, nämlich mittels halbstrukturierten bzw. Leitfadengesteuerten Interviews in der Sozialforschung statt (Bähring et al., 2008; Helfferich, 2019).

Die Leitfäden waren so konzipiert, dass die grundlegende Struktur mit einer kurzen Einleitung, dem Hauptteil und einer Abschlussfrage gemäss Bähring et al. (2008, S. 94) bei allen interviewten Personen die gleiche waren. Gewisse Fragen in der Einleitung und vor allem im Hauptteil unterschieden sich jedoch von Person zu Person dahingehend, dass auf das jeweilige Gebiet der Expertise bezuggenommen wurde. Die Fragen in der Einleitung waren auf die Funktion und die Organisation der interviewten Person gerichtet. «Je stärker das Forschungsinteresse auf konkrete, offen erhobene Informationen ausgerichtet ist, desto mehr Strukturierung verträgt das Interview und desto mehr Vorgaben sind gerechtfertigt», so Helfferich (2019, S. 564). In diesem Sinne wurden die Fragen innerhalb des Hauptteils strukturiert und nach den folgenden Themenblöcken geordnet (vgl. Beispiel im Anhang 4): a) *TVET in Kenya (system, quality, and changes)*, b) *Public Private Partnership in Kenya's TVET*, c) *legal aspects on labour and training, social and professional identity and social security*, d) *constructions sector*, e) *formal/informal economy* und f) *online survey*.²⁶

²⁶ Das Thema *Online survey* zielte auf die Möglichkeit ab, den für die Erhebung von quantitativen Daten erstellten Online-Fragebogen zu verteilen, was jedoch trotz vieler 'Verbreitungsversprechen' seitens der interviewten Personen dann doch nicht verlässlich gelang.

Die zentralen Fragen, welche direkt auf die Beantwortung der Forschungsfrage und damit auf die Gründe für oder gegen ein Privatsektor Engagement in der Berufsbildung abzielte, wurde unter dem Themenblock d) *construction sector* gestellt. Der Abschluss enthielt eine Frage nach allfälligen, noch nicht angesprochenen Information aus dem Themenbereich dieser Arbeit und einen Dank für die wertvollen Informationen. Die gestellten Fragen waren praktisch ausschliesslich offene Fragen oder dann wurde bei geschlossenen Fragen gleich nach einer Begründung bzw. Erklärung gefragt. Auch reine Wissensfragen oder Kontrollfragen wurden gestellt (Bähring et al., 2008, S. 96).

Beim Leitfaden für die Firmenvertretenden waren die Fragen in der Einleitung auf die Funktion der Interviewten Person und die Firma gerichtet und der Hauptteil wie folgt gegliedert (vgl. Beispiel im Anhang 5): a) *need and recruitment of qualified staff*, b) *TVET in Kenya (system, quality, and changes)*, c) *construction sector (innovation and quality in Kenya)*, d) *collaboration with TVET-institutions and other forms of engagement in TVET*, e) *reasons for and against an engagement in TVET*, f) *role of professional associations or collective actors*, g) *professionalism: professional socialisation/identification, formal/informal economy* und h) *final question(s) (also on distribution of online survey)*.²⁶

Insbesondere bei den Fragen nach den Gründen für oder gegen ein Engagement in der Berufsbildung wurden nach offenen Fragen auch noch explizit nach der Einschätzung von literaturgestützten Gründen gefragt, falls diese nicht bereits bei den Antworten zu den offenen Fragen vorkamen. Entgegen der Empfehlung von Bähring et al. (2008, S. 97) wurden die Interviewleitfäden für die beiden Zielgruppen keinem eigentlichen Pretest unterzogen. Jedoch wurden nach den jeweils ersten Interviews kleinere Anpassungen gemacht. Insgesamt erfüllten die Leitfäden aber die Erwartungen des Autors.

Sämtlichen interviewten Personen wurde im Anschluss an das Interview ohne Vorankündigung ein Geschenk in Form eines Schweizer Taschenmessers als ‘*Token of appreciation*’ (Dank und Wertschätzung) direkt überreicht oder zukommen gelassen.

4.5 Durchführung der Interviews und deren Aufnahmen

Die Interviews wurden im Zeitraum vom April bis Juli 2022 im Rahmen von zwei mehrwöchigen Aufenthalten in Nairobi durchgeführt. Um ein gutes Verhältnis mit und Vertrauen bei den einflussreichen Expertinnen und Experten zu entwickeln, wurde versucht, die Interviews nach ihren Möglichkeiten und Wünschen rund um ihre vollen Terminkalender durchzuführen, was manchmal zu grösseren Verzögerungen führte. Diese Interviews waren aber als wichtige und nützliche Quelle für die vorliegenden Untersuchungen erachtet, was die Flexibilität des Forschenden durchaus rechtfertigte. Bei der Durchführung der Interviews wurde auf die gängigen Verhaltensregeln der Interviewführung geachtet (Bähring et al., 2008, S. 98).

Die Interviews dauerten zwischen 45 und 80 Minuten und wurden grossmehrheitlich unter physischer Präsenz (P) durchgeführt, einige aber auch online via Videokonferenz (VK). Insbesondere bei den Firmenvertretenden anerbot sich die VK als Interviewart, weil sie meistens ausserhalb der Geschäftszeiten

(abends, Samstagnachmittags etc.) stattfinden konnte. Die Interviews wurden entweder mit dem Mobiltelefon oder der Videokonferenz-Software aufgezeichnet, wobei alle befragten Personen dieser Praxis vor dem Interview zustimmten. Allerdings mit einer Ausnahme, die beiden Vertreterinnen einer ausländischen Handelskammer wollten nicht, dass das Gespräch aufgezeichnet wurde. Jedoch stimmten sie der schriftlichen Dokumentation zu. Von diesem Interview wurde die Analyse deshalb der persönlichen Notizen durchgeführt, was eine merkliche Einbusse der Qualität und Quantität der Aussagen zu Folge hatte.

4.6 Transkription der Expertinnen-/Experten-Interviews

Die digitalen Aufzeichnungen der englischsprachigen Expertinnen-/Experten-Interviews wurden mittels *Microsoft Stream*²⁷ transkribiert, indem die vom iPhone 13 erstellten m4a-Audiodateien in mp4-Video-dateien konvertiert und in die *MS Stream Cloud* hochgeladen wurden. Nach der automatischen Generierung der Untertitel konnte das Untertitelfile (vtt-Format) heruntergeladen und in ein Textfile (txt-Format) mit Zeitangaben konvertiert werden. Mit den mp4-Video-dateien aus den aufgezeichneten Videokonferenzen (mit *MS Teams*²⁸ oder *Zoom*²⁹) wurde analog verfahren. Die Qualität der Transkription auf diese Weise war erstaunlich gut, jedoch mussten in einer manuellen Korrekturüberarbeitung insbesondere gewisse Fachbegriffe und im Forschungsfeld gebräuchliche Abkürzungen (wie z. B. *TVET*, *NITA*, etc.) angepasst werden. Ebenfalls wichtig zu erwähnen ist, dass dieserart die Transkription wortwörtlich erfolgte und Pausen und verbale Ausdrücke wie “uh” und “uhm” etc. praktisch ausgeschlossen wurden. Die im Kapitel 6 zitierten Interviewausschnitte wurden zudem auch Wortwiederholungen entfernt, um das Lesen zu vereinfachen. Anders als bei der Gesprächsanalyse wurde dies aber für die vorliegende Textanalyse und Dokumentation als vertretbar angesehen, schliesslich «...liegt der Schwerpunkt von Experteninterviews in erster Linie darin, was gesagt wurde und nicht darin, wie es gesagt wurde», so Bähring et al. (2008, S. 101).

4.7 Auswertung/Datenanalyse der Expertinnen-/Experten-Interviews

Für die Analyse der Interviewtranskripte und der Datenextraktion eignete sich die thematische Analyse gemäss Braun und Clarke (2006) gut, weil sie einerseits flexibel eingesetzt und dadurch auf die vorliegende Untersuchung angewendet werden kann und andererseits sowohl das induktive wie auch das deduktive, theoriegeleitete Kodieren zulässt (Braun & Clarke, 2012, S. 58). Die von Braun und Clarke (2006, S. 87) vorgeschlagenen sechs Phasen der thematischen Analyse wurden wie folgt angewendet.

1. Sich mit den Daten vertraut machen: Dies geschah zum einen, indem zuerst die Audio-/Videoaufnahmen der Interviews angehört und dabei die bei den Interviews gemachten Notizen nochmals ergänzt wurden, zum anderen bei der qualitativen Kontrolle der Transkripte.

²⁷ Für Details siehe: <https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-365/microsoft-stream>.

²⁸ Für Details siehe: <https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-teams/group-chat-software/>.

²⁹ Für Details siehe: <https://zoom.us/>.

2. Generierung erster Codes: Beim erneuten Lesen der Transkripte wurden aus den relevanten und interessanten Stellen der Texte systematisch Codes in Form von «*pithy summary of a portion of data*» (Braun & Clarke, 2012, S. 61) extrahiert bzw. den Inhalt beschrieben. Dies wurde mit *MS Excel*³⁰ gemacht und die prägnanten Auszüge in einer separaten Spalte ergänzt.

3. Suche nach Themen: Hier wurden die prägnanten Auszüge bzw. Codes entweder den einen und/oder anderen für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten deduktiv generierten Themen zugeordnet oder diese theoriegestützte Themenliste wurde induktive mit neu hervorgebrachten Themen ergänzt. Diese Codes wurden dabei jeweils einem primären und einem sekundären Thema zugewiesen und dabei die *Excel*-Datei mit zwei weiteren Spalten erweitert. Ein Beispiel zu dieser Themensuche und Dokumentation in *Excel* ist im Anhang 6 gegeben.

4./5. Überprüfung der Themen und Definition und Benennung von Themen: beide Phasen wurden mehr oder weniger parallel durchgeführt, wobei schlussendlich die Themen fortlaufend in Haupt- und Nebenthemen verfeinert und in Bezug auf die kodierten Auszüge auf drei Ebenen, Bereich, übergeordnete und untergeordnete Themen, überprüft wurden. Schliesslich wurde eine Liste mit den herausgearbeiteten Bereichen und Themen erstellt (Anhang 7) und daraus eine ‘*thematic map*’ bzw. ein Themenbaum der Analyse generiert (Anhang 8).³¹

In der 6. und letzten Phase wurde Schritt für Schritt das nachfolgende Kapitel 6 mit den diskutierten Ergebnissen und einer Auswahl von anschaulichen und aussagekräftigen Interviewauszügen erarbeitet. Dabei wurden die kodierten Auszüge aller Interviews samt den zugeordneten Themen in einem *Excel*-File vereint und mithilfe der Filter- und Sortierfunktion für den Schreibprozess übersichtlich zusammengefasst.

Es sei hier nochmals erwähnt, dass die Analyse der Texte aus zwei verschiedenen Perspektiven vollzogen wurde. Einerseits waren Informationen zu den Kontextbedingungen der kenianischen Berufsbildung generell und im Baugewerbe im Speziellen von Interesse, andererseits wurde nach den Hinweisen auf Gründe für oder gegen ein Engagement der privaten Unternehmen in der Baubranche an der betrieblichen Ausbildung Berufslernender für die Beantwortung der Forschungsfrage gesucht.

5. Engagement in der Berufsbildung – ‘*Pros & Cons*’ für den Privatsektor

Es gibt einen umfassenden Korpus an Literatur, der das Engagement des Privatsektors an der (Berufs-) Bildung und deren Wichtigkeit thematisiert. Viele Beiträge thematisieren neben der Bedeutung, auf welche bereits in den Kapitel 2 und 3 eingegangen wurde, die Untersuchung der Art der Verknüpfung

³⁰ Für Details siehe: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/excel>.

³¹ Insgesamt hat dieses Vorgehen gewisse Parallelen zu der Kategorienbildung und deren hierarchische Gliederung in Ober- und Unterkategorien aus der ‘Qualitativen Inhaltsanalyse’ von Mayring (Mayring & Fenzl, 2019).

zwischen den Unternehmen und der Berufsbildung (Brockmann et al., 2008; Busemeyer & Schlicht-Schmälzle, 2014; Dencik, 2015; Dunbar, 2013; ETF, 2020; Euler, 2018a; Glick et al., 2015; UNESCO-IPE & IFEF, 2019) bzw. dessen Ausmass (Bolli et al., 2018). Bereits eingeschränkter ist der Umfang der Beiträge, wenn es speziell um das Engagement in der betrieblichen Ausbildung geht und insbesondere um das Berufsausbildungskonzept der *'Apprenticeships'*³² (Chankseliani et al., 2017; Gessler, 2019; OECD & ILO, 2017; Wolter & Ryan, 2011). Oftmals sind es aber Berichte von länderübergreifenden Untersuchungen, und die Befunde sind eher generischer Natur und weniger gezielt auf ausgewählte Berufsfelder oder (Industrie-)Sektoren ausgerichtet. Unterschiede zwischen Unternehmensgrößen werden mehrmals diskutiert (siehe beispielsweise Glick et al., 2015; Mann & Virk, 2013). Der Grad des Engagements variiert demnach beträchtlich je nach Größe des Unternehmens, wobei sich grosse Betriebe am stärksten engagieren und die Kleinstunternehmen am wenigsten. Aber auch der Sektor und die Branche spielen gemäss Mann und Virk (2013, S. 12) eine Rolle. Arbeitgebende des öffentlichen Sektors engagieren sich demnach viel stärker als solche aus der Privatwirtschaft und in der verarbeitenden Industrie, im Baugewerbe und in der IT-Branche ist der Grad des Engagements geringer.

In diesem Zusammenhang kann, wenig erstaunlich, festgestellt werden, dass Länder mit entwickelten Berufsbildungssystemen diesbezüglich deutlich besser erforscht sind als solche mit weniger starken Institutionen (siehe beispielweise Chankseliani et al., 2017; OECD & ILO, 2017). Zudem liegt der Fokus der Publikationen mehrheitlich auf den Argumenten, welche einer gelingenden Zusammenarbeit mit dem Privatsektor dienlich sind bzw. diese fördern (Euler, 2018a; Gessler, 2019; Wolter & Ryan, 2011), als auf den Gründen, warum sich Firmen nicht an der Ausbildung beteiligen. Dieses Kapitel fasst den aktuellen Forschungsstand bezüglich der möglichen Einflussfaktoren oder Argumente für und gegen die Beteiligung privater Unternehmen an der betrieblichen Berufsausbildung ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammen. Es legt die Grundlage für die deduktive Analyse der in den qualitativen Untersuchungen dieser Arbeit verwendeten Interviewdaten mit Akteurinnen und Akteuren aus der kenianischen Berufsbildung und Bauindustrie (vgl. Kapitel 4).

Die Faktoren, welche das Engagement des Privatsektors in der Berufsbildung beeinflussen, lassen sich nicht strikt in pro und contra gruppieren, weil je nach institutionellen Rahmenbedingungen, Wirtschaftssektor, Betriebsgrösse und Struktur etc. dieselben Argumente für oder gegen eine Beteiligung sprechen können. Nichtsdestotrotz werden hier zuerst die mehrheitlich Pro- und im darauffolgenden Unterkapitel die mehrheitlich Contra-Argumente zusammengefasst.

5.1 Privatsektor Engagement unterstützende Faktoren

Die Faktoren, welche die Beteiligung der Unternehmen an den Formen der betrieblichen Ausbildung berufslernender Personen fördern, sind äusserst vielfältig. In der Schweiz, beispielsweise, lassen sie sich im Wesentlichen auf fünf Bereiche verteilen, nämlich auf betriebswirtschaftliche, reputative, innovationsfördernde und investive Faktoren, sowie solche, die die volkswirtschaftliche, gesellschaftliche und

³² Für eine repräsentative Beschreibung der Berufsbildungsform *'Apprenticeship'*, siehe Wolter und Ryan (2011, S. 523).

soziale Stabilität fördern (BBT, 2008). Wie sich in den weiteren Ausführungen zeigt, ist diese Einteilung zwar nicht trennscharf möglich, die in der internationalen wissenschaftlichen Literatur thematisierten ‘Pros’ für das Privatsektor Engagement lassen sich vor allem in die ersten vier Bereiche einordnen. Weitere Argumente kommen durch die unterstützende Rolle der privatwirtschaftlichen Dachorganisationen in der Berufsbildung oder der Zugang zu Berufsbildungsengagement fördernden Informationen für Unternehmen dazu.

5.1.1 Betriebswirtschaftliche Argumente

Insgesamt am bedeutendsten sind die betriebswirtschaftlichen Argumente, welche auf das in der profitorientierten Privatwirtschaft zentrale ‘günstige Kosten/Nutzen-Verhältnis’ hinauslaufen. Darunter fallen aber eine vielfältige Anzahl von Faktoren. Der wichtigste darunter ist vermutlich derjenige der Produktivität (Wolter & Ryan, 2011, S. 536), also wenn Berufslernende während des *workplace-based learning* auch Produktivarbeiten verrichten, die sonst von regulär entlohnten Mitarbeitenden ausgeführt würden (Chankseliani et al., 2017). In diesem Fall wird gerne der Begriff ‘Produktivitätsmotiv’ verwendet (Euler, 2018b; Schmid, 2019; Wenzelmann, 2012) und gemäss Mohrenweiser und Zwick (2009) kann die betriebliche Ausbildung in den Berufen im Handel, Gewerbe/Handwerk und auf dem Bau sogar schon kurzfristig profitabel sein (z. B. wegen niedrigen Nettokosten der Ausbildung). Insbesondere KMU nutzen diesen Umstand zur Reduktion der Lohnsumme (Glick et al., 2015; OECD & ILO, 2017, S. 26) und Gessler (2019, S. 15) spricht sogar vom «Profit-Argument».

Je nach Kontext kann ein ‘günstig(er)es Kosten/Nutzen-Verhältnis’ bei der Beteiligung von privaten Betrieben an der Berufsbildung auch durch staatliche finanzielle Anreize bewirkt werden (Wolter & Ryan, 2011, S. 535). In gewissen Berufsbildungssystemen wird die betriebliche Ausbildung durch Abgaben aus *Levy-Fonds* oder durch Steuererleichterungen gefördert oder Teile davon subventioniert (Gessler, 2019; OECD & ILO, 2017; UNESCO, 2021).

5.1.2 Investive Argumente

Von grosser Bedeutung für sich an der Berufsbildung beteiligende Firmen ist das ‘Investitionsmotiv’ (Euler, 2018b; Schmid, 2019; Wenzelmann, 2012). Hierbei verstehen Firmen ihren finanziellen, materiellen und personellen Aufwand für die Ausbildung von Berufslernenden als Investition in die Zukunft der Firma oder sogar der Branche (Euler, 2018a). Die zukünftigen positiven Auswirkungen können dabei von ganz unterschiedlicher Natur sein. Gut ausgebildete und qualifizierte Arbeitskräfte erhöhen zum einen die Produktivität (Glick et al., 2015; OECD & ILO, 2017) und verbessern zum anderen die Qualität der Arbeit, was in einem kompetitiven Geschäftsumfeld Vorteile bietet. Grössere Firmen oder solche mit monopolähnlichen Stellungen sind sogar darauf angewiesen, ihre zukünftigen Arbeitskräfte selber auszubilden, da sie sonst auf dem Arbeitsmarkt kaum verfügbar wären (Chankseliani et al., 2017), um ein Wachstum zu ermöglichen (Euler, 2018a). Dieses Eigeninteresse bringt auch sonst Vorzüge, z. B. generell beim Zugang zu gutausgebildeten Arbeitskräften und Talenten (OECD & ILO, 2017; Schmid, 2019). Glick et al. (2015) erwähnen hierzu auch eine Verbesserung der Mitarbeiteranbindung.

Auch bei der Anstellung von Fachkräften ergeben sich Vorteile, weil selbst ausgebildete Fachkräfte eine deutliche Reduktion der Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten (Chankseliani et al., 2017; Dencik, 2015; Euler, 2018a; Gessler, 2019; Mann & Virk, 2013; OECD & ILO, 2017) und eine längerfristige Bindung der Mitarbeitenden an die Firma bedeuten (Chankseliani et al., 2017; Euler, 2018b). Daraus resultiert möglicherweise auch eine geringere Personalfuktuation und eine höhere Arbeitszufriedenheit (OECD & ILO, 2017).

Weiter können Firmen zu Investitionen durch Teilnahme in der Ausbildung bewegt werden, wenn ihnen daraus z. B. Vorteile in Lieferketten und Verteilnetzwerken entstehen, indem z. B. Arbeitnehmende von Subunternehmenden einen gewissen Qualitätsstandard sicherstellen müssen (Chankseliani et al., 2017; OECD & ILO, 2017). Dieses bereits schon oben erwähnte Qualitätskriterium, das vor allem gut ausgebildete Fachkräfte erfüllen, kann auch ausschlaggebend sein für ausländische Investorinnen und Investoren oder in der Exportindustrie (Euler, 2018b), was gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern mit sich in Reformprozessen befindenden Berufsbildungssystemen von Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung sein kann. Dies ist just im Kontext der vorliegenden Arbeit auch von Bedeutung.

5.1.3 Innovationsfördernde Argumente

Die Beteiligung an der Berufsbildung kann auch eine Quelle für Innovation und neue Ideen darstellen (Chankseliani et al., 2017; Dencik, 2015; Euler, 2018b; Gessler, 2019), welche der Entwicklung aller beteiligten Mitarbeitenden und eine stärkere Auseinandersetzung mit neuen Technologien am Arbeitsplatz ermöglicht (Dencik, 2015; Mann & Virk, 2013; OECD & ILO, 2017). Damit ergeben sich nicht nur Vorteile für den eigenen Betrieb, sondern helfen auch die Branche als Ganzes weiterzubringen. Es gibt also Hinweise, dass die Investitionen der Firmen in die Berufsbildung auch einen Nutzen für die Branche bringen. So bleibt beispielsweise sichergestellt, dass die Ausbildung relevant ist und es auch bleibt (Euler, 2018a) und dass nicht nur ein Pool von Arbeitskräften gewährleistet, sondern auch die Förderung und Entwicklung des Fachwissens innerhalb der Branche sichergestellt ist (Gessler, 2019). So kann auch eine deutliche Verringerung des *Skills Mismatch* erreicht werden (OECD & ILO, 2017), nämlich auch wenn private Unternehmen oder berufliche oder Branchen-Organisationen auf die Ausbildungsprogramme einflussnehmen und diese mitgestalten (Dencik, 2015). Insgesamt führt dies zu einer stabileren und resilienteren Branche und Wirtschaft (Euler, 2018a).

5.1.4 Reputative Argumente

Weiter kann sich das Engagement der Unternehmen in der Berufsbildung lohnen, weil damit das eigene Ansehen in der Region und darüber hinaus verbessert wird (Chankseliani et al., 2017; Euler, 2018a; Gessler, 2019; Wolter & Ryan, 2011, S. 535). Diesbezüglich wird vielfach auch das Argument der *Corporate Social Responsibility (CSR)* genannt (Euler, 2018a; Glick et al., 2015; Mann & Virk, 2013; OECD & ILO, 2017; Schmid, 2019), mit welchem vor allem auch grössere Firmen oder staatlich Betriebe ihre Reputation verbessern wollen, Traditionen hochhalten und sogar einen Zugang zu Verträgen im öffentlichen Sektor ermöglichen/anstreben und damit ihren Marktwert verbessern (Glick et al.,

2015). Glick et al. (2015) berichten generell von mehr Zustimmung der Gemeinschaft bzw. der Gesellschaft oder des Staates, was zu einem einfacheren Marktzugang führen kann (z. B. im Bergbau). Schmid (2019, S. 8) spricht dabei von «positiven sozialen Externalitäten» beim Berufsbildungsengagement.

5.1.5 Brückenschlagende Institutionen

In gewissen, vor allem handwerklichen Berufen, wo die berufliche Identität bzw. der Berufsstolz eine wichtige Rolle spielt, können Firmen dies durch eine Beteiligung an der betrieblichen Bildung markant mitprägen und fördern (Gessler, 2019). In diesem Zusammenhang haben Berufsverbände auch ein Gewicht und können das Privatsektor Engagement an der Berufsbildung in ihrem Sektor begünstigen. Generell dürften brückenschlagende Institutionen wie Industrie- und Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, und Handelskammern etc. förderlich sein (OECD & ILO, 2017). Firmen schätzen es, wenn sie durch solche Institutionen bei Fragen vor Ort beraten werden (OECD & ILO, 2017; Schmid, 2019). Auch Supportstrukturen für z. B. für die Selektion von Lernenden, die Schulung von betrieblichen Auszubildenden etc. fördern das Engagement der Unternehmen in der Ausbildung (Schmid, 2019).

Wie eingangs angedeutet lassen sich die Mehrheit der genannten förderlichen Faktoren oder Argumente auf für den Privatsektor wichtigen betriebswirtschaftlich positive Auswirkungen zurückführen. Es soll hier aber auch nochmals kritisch angemerkt werden, dass der Ursprung der obigen Liste mehrheitlich auf Beobachtungen in gut entwickelten dualen Berufsbildungssystemen basiert. Auch wenn betriebswirtschaftliches Denken und Handeln den Privatsektor allorts prägt, so spielen die Rahmenbedingungen auf allen Ebenen von der systemischen Makroebene bis hinunter zur Situation eines lokalen Unternehmens auf der Mikroebene eine nicht zu vernachlässigende Rolle.

In Reformen von Berufsbildungssystemen und in der Entwicklungszusammenarbeit streben die umsetzenden Akteurinnen und Akteure von Berufsbildungsprojekten eine Zusammenarbeit mit dem Privatsektor an. Das Wissen um die oben beschriebenen Argumente, die dieser Zusammenarbeit förderlich sind, kann private Unternehmen zu einem Engagement bewegen. Mindestens so wichtig ist es aber auch zu verstehen, warum sich gewisse Betriebe nicht an der Berufsbildung beteiligen wollen. Im folgenden Kapitel sind deshalb die Faktoren beschrieben, welche sich negativ auf das Privatsektor Engagement auswirken.

5.2 Privatsektor Engagement hemmende Faktoren

Viele der im vorangehenden Kapitel genannten förderlich Einflüsse können je nach Kontext, in der sich ein privates Unternehmen befindet, auch zu einem Nicht-Engagement führen. Das betriebswirtschaftlich zentrale 'Kosten/Nutzen-Verhältnis' kann aus diversen Gründen ungünstig sein bzw. bewertet werden. Es ist deshalb spannend, zu verstehen, warum in welchem Kontext ein bestimmter Grund oder Teilaspekt davon mehr oder weniger Gewicht hat. Auch diese hemmenden Faktoren sind in der Literatur zum Privatsektor Engagement in der Berufsbildung umfassen beschrieben und ein Auszug des gegenwärtigen Standes des Wissens ist nachfolgend gegeben. Sie sind vielschichtiger auch wenn die dominanten Ar-

gumente wie Ausbildungskostentreiber und Fehlinvestitionen betriebswirtschaftlicher Natur sind. Weitere Argumente lassen sich in fehlende oder komplizierte finanzielle Anreize Systeme, fehlende Kapazität und Ressourcen für die Ausbildung, fehlender Bedarf an qualifizierten Fachkräften, ungünstige Rahmenbedingungen und fehlende soziale Verantwortung einordnen.

5.2.1 Betriebswirtschaftliche Argumente

Ein 'ungünstiges Kosten/Nutzen-Verhältnis' ist ein wesentliches Hindernis und Wolter und Ryan (2011) analysierten das Verhalten von Firmen unter dem Gesichtspunkt einer erweiterten Humankapitaltheorie. Sie stellen damit generell das Kosten/Nutzen-Argument und die Einflüsse darauf in den Vordergrund.³³ Jäger et al. (2016, S. 189) argumentieren entsprechend auch im Kontext der internationalen Bildungszusammenarbeit. Auch im Bericht von Chankseliani et al. (2017) zum Engagement von privaten Unternehmen in *apprenticeships* werden finanzielle Aspekte an erster Stelle genannt: «*Despite all the factors that may serve as incentives for employers to offer apprenticeships, many firms internationally seem to view apprenticeship arrangements as too costly, risky, and complex to justify the investment.*» (Chankseliani et al., 2017, S. 61). Es fällt auf, dass in diesem Zitat das fehlende 'Investitionsmotiv' angesprochen wird (Euler, 2018b; Schmid, 2019). Aus den für diese Arbeit analysierten Publikationen wird ersichtlich, dass das im vorhergehenden Kapitel beschriebene 'Produktionsmotiv' ein wichtiger Entscheidungsfaktor von Firmen für oder gegen ein Engagement in der Ausbildung darstellt. Etwas weniger Gewicht haben die Faktoren, welche das 'Investitionsmotiv' beeinflussen. Im Zusammenhang mit den anfallenden Investitionskosten für die Ausbildung von Lernenden im eigenen Betrieb steht das wichtige Phänomen des *Poaching/Free-riding*: Fachkräfte auszubilden lohnt sich für Firmen demnach nicht, wenn diese nach der Ausbildung von Konkurrenzfirmen abgeworben werden und damit der Nutzen bzw. der Profit nicht erreicht wird (Chankseliani et al., 2017, S. 62; Euler, 2018a, S. 21; Gessler, 2019, S. 13; Glick et al., 2015, S. 34-36; OECD & ILO, 2017, S. 23; UNESCO, 2021, S. 190; Wolter & Ryan, 2011, S. 527). Dieses Phänomen scheint jedoch vom Kontext und der Grösse der Firmen abhängig zu sein, denn gemäss Glick et al. (2015, S. 20) haben grosse, Sektor dominierende Firmen dieses Problem weniger. Zudem gibt es auch Hinweise, dass das Problem von den Firmen überschätzt wird (OECD & ILO, 2017, S. 23). BerufsbildungsökonomInnen sprechen im Falle von *Poaching* oder *Free-riding* von einem Marktversagen (Glick et al., 2015; Schmid, 2019; Wolter & Ryan, 2011). Eine Studie aus Nepal zeigte auch, dass Betriebe im informellen Sektor auf die im formalen Berufsbildungssystem ausgebildeten Fachkräfte zurückgreifen können und sich deshalb nicht an der Ausbildung beteiligen müssen (Caves et al., 2021, S. 15). Dieser Aspekt des *Free-ridings* gilt mutmasslich auch für viele Kleinbetriebe im formellen Sektor. Interessant ist diesbezüglich auch ein Untersuchungsergebnis aus den USA, wo gewisse Firmen der Auffassung sind, genügend attraktiv zu sein, um an qualifizierte Arbeitskräfte zu kommen, ohne selbst in die Ausbildung investieren zu müssen (Burrowes et al., 2014). Aber auch die

³³ Diese Argumentation basiert auf den Resultaten der Kost-/Nutzenanalyse in der Schweizer dualen Berufsbildung (Wolter et al., 2006).

UNESCO (2021, S. 190) kommt zum Schluss, dass der Anreiz auszubilden, durchwegs geringer ist als jener für die direkte Rekrutierung der erforderlichen Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt.

Zu den Kostentreibern der Berufsbildung gehören je nach Rahmenbedingungen auch anfallende Kosten für den berufsschulischen Ausbildungsteil (auch für Lernmaterialien und Transport der Lernenden zum Schulort), welche gegen ein Engagement in der betrieblichen Bildung sprechen (Chankseliani et al., 2017, S. 62; Euler, 2018a). Speziell für KMU, so argumentieren Chankseliani et al., könnte die Zahlung des Lernendenlohns ein weiterer abschreckender Faktor sein, wenn in der Anfangsphase Lernende weniger produktiv sind. Dieser Aspekt wird möglicherweise verstärkt, wenn vom Staat Vorgaben bezüglich Minimallohn gemacht werden (Schmid, 2019). Je nach Berufsfeld können auch im Bereich Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, insbesondere bei minderjährigen Lernenden, Zusatzmassnahmen und -kosten entstehen, die KMU deutlich belasten (Chankseliani et al., 2017, S. 63).

5.2.2 Fehlende oder komplizierte finanzielle Anreizsysteme

In Ghana³⁴ ist es auch der Mangel an finanziellen Anreizen, der die Entscheidung der Firmen stützt, sich nicht zu engagieren und damit einhergehend die Forderung, der Staat solle *PSE*-Programme fördern (Amegah, 2021, S. 13). Weiter scheinen die Komplexität der institutionellen Strukturen und Finanzierungssysteme (beispielsweise *Levy*-Systeme), um staatliche Unterstützung für Ausbildungskosten zu erhalten, hinderlich zu sein (Chankseliani et al., 2017, S. 62). Ähnliches schliessen die OECD und die ILO aus englischen und australischen Fallstudien (OECD & ILO, 2017, S. 22). Manche Betriebe sind nicht glücklich mit solchen staatlichen Co-Finanzierungsmodellen. Oftmals sind diese Instrumente auch durch Mitnahmeeffekte für die Staaten selber unattraktiv (Gessler, 2019). Auch ein begrenzter Zugang zu Krediten kann Betriebe davon abbringen, in die Ausbildung von Fachkräften zu investieren (UNESCO, 2021, S. 190).

5.2.3 Fehlende Kapazität und Ressourcen für die Ausbildung

Kleinere Firmen haben möglicherweise nicht die Kapazität oder die Ressourcen, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen (OECD & ILO, 2017, S. 23), bzw. der generelle Personalaufwand für die Betreuung von Lernenden birgt Kosten, welche ein Engagement bremsen (Chankseliani et al., 2017; Glick et al., 2015; Mann & Virk, 2013, S. 13). Solche Kosten-Argumente sprechen gegen die betriebliche Bildung bei KMU, obwohl diese gerade in der dualen Berufsbildung eine zentrale Rolle spielen (Jäger et al., 2016, S. 195). Es muss deshalb auch hervorgehoben werden, dass ein geringeres Engagement kleiner Betriebe nicht nur durch ein limitiertes Interesse, sondern auch durch limitierte Möglichkeiten gegeben sind (Glick et al., 2015). So kann es vorkommen, dass die betriebliche Bildung durch die in den Curricula geforderte Ausbildungsbreite wegen fehlendem qualifizierten Personal oder fehlenden technischen Möglichkeiten/Ausrüstung nicht abgedeckt werden können (Gessler, 2019; Glick et al.,

³⁴ Die *TVET*-Situation in Ghana ist durchaus vergleichbar mit derjenigen in Kenia. Ghana ist gemäss der Weltbank ebenfalls ein *Lower-Middle Income* Land (World Bank, 2022), die Industrialisierung schreitet voran (und damit der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften) und sein *TVET*-System ist mit dem Ziel, das Wirtschaftswachstum zu unterstützen, einem stetigen Reformdruck unterworfen (Darvas & Palmer, 2014).

2015; Schmid, 2019) oder weil die Curricula nicht klar verständlich sind (Mann & Virk, 2013; OECD & ILO, 2017).

5.2.4 Fehlender Bedarf an qualifizierten Fachkräften

Gewisse Betriebe haben einfach keinen Bedarf an ausgebildeten Fachkräften. Dieser weitere Grund wird auch von Wolter und Ryan (2011, S. 524) als Argument des Nicht-Engagements herausgearbeitet, nämlich wenn Firmen in ihrer Produktion auch ungelernte Arbeitskräfte einsetzen können. Chankseliani et al. (2017, S. 63) verdeutlichen diesen Aspekt mit einem Beispiel aus Indien, wo im informellen Sektor (z. B. Street Food Verkäufer) der Bedarf an anerkannten und zertifizierten Qualifikationen durch das hohe Beschäftigungsniveau von Personen mit informell oder non-formal erworbenen Kompetenzen beeinträchtigt wird und damit der Stellenwert der *TVET* in Berufen mit niedrigqualifizierten Arbeitskräften gering ist. Dieses Beispiel zeigt, dass die *PSE*-Thematik sehr stark vom Wirtschaftssektor und der Verfügbarkeit und dem Nutzen von non-formal ausgebildeten Arbeitskräften abhängt (Chankseliani et al., 2017; UNESCO, 2021, S. 190).

5.2.5 Ungünstige Rahmenbedingungen

Unter den ungünstigen Rahmenbedingungen lassen sich eine ganze Reihe von Argumenten gegen ein Engagement von Unternehmen in der betrieblichen Berufsausbildung subsumieren. Eines davon betrifft die mangelhafte Information. Schmid (2019, S. 6) nennt Informationsasymmetrien als Marktversagen, weil es damit bei privaten Unternehmen zur Unterinvestition in die Berufsbildung führt. Diesbezüglich sind fehlende Information zum Nutzen oder der Möglichkeiten eines Engagements in der Berufsbildung (Glick et al., 2015, S. 21) von Bedeutung, speziell wenn Firmen es sich gewohnt sind, mit nicht qualifizierten Arbeitskräften zu arbeiten. Mangelhafte Information über die Ausbildungsanbieter (*TVET-Institutions*) und ihre Akkreditierung und Ausbildungsprogramme (Abschlüsse/Qualifikationen/Zertifikate) können ebenfalls hemmend wirken. Auch dass Firmen bezüglich eines Engagements einfach nicht angefragt werden, z. B. von Berufsschulen für Praktika ihrer Lernenden, wie Mann und Virk (2013) berichten, zählt zu dieser Informationsasymmetrie. Ähnliches konstatiert auch Amegah (2021, S. 14) bei der Befragung grosser multinationaler Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in Ghana. Ayarkwa et al. (2012, S. 245) identifizieren den Bedarf von Guidelines zur betrieblichen Ausbildung für Firmen bzw. deren Mangel in der ghanaischen Bauindustrie.

Weiter zu den ungünstigen Rahmenbedingungen erwähnen Chankseliani et al. (2017, S. 62) z. B. die undurchsichtigen Strukturen und Verantwortlichkeiten oder die mangelnde Qualität, die Arbeitspraxisferne und der tiefe Status bzw. die schlechte Reputation der schulischen *TVET*-Ausbildung. Glick et al. (2015) berichten vom fehlendem Vertrauen in die öffentlichen Institutionen. Auch die übermässige Bürokratie wird oft erwähnt (Mann & Virk, 2013; OECD & ILO, 2017; Schmid, 2019). Damit einher gehen etwa in Ghana gemäss Amegah (2021, S. 13) auch der wahrgenommene grundlegende niedrige Wert für und die pessimistische Haltung gegenüber *TVET*-Institutionen sowie deren veraltete Ausrüstung (basierend auf schlechten Erfahrungen mit *TVET graduates*, welche ein kostspieliges *Up-skilling* brauchen,

bevor sie produktiv eingesetzt werden können). Auch gerade in den Ländern Subsahara-Afrikas mit ihren weniger stark entwickelten Berufsbildungsinstitutionen ist diese negative Haltung gesellschaftlich tief verwurzelt, so beispielsweise auch in Kenia (Akala & Changilwa, 2018, S. 11). Der in der Gesellschaft als niedrig empfundene Status des Berufsausbildungsweges und die mangelnde Ermutigung durch Eltern und andere Bezugspersonen führen zu geringen Lernendenzahlen auf dieser Ausbildungsstufe (Chankseliani et al., 2017, S. 58), was die Firmen in der Auswahl geeigneter Lernender für die betriebliche Ausbildung einschränkt und sie so von einem Engagement abhält (Schmid, 2019, S. 9). Diese Einstellungen der Unternehmen, gekoppelt mit der Haltung, dass die Ausbildung von Arbeitskräften generell Aufgabe des Staates bzw. des öffentlich finanzierten Bildungssystems und nicht der Privatwirtschaft sei (Chankseliani et al., 2017, S. 62; Euler, 2018a, S. 22; Gessler, 2019; UNESCO, 2021, S. 190), wirkt sich äusserst negativ auf das Engagement des Privatsektor in der Berufsbildung aus.

Ein weiterer Negativanreiz wird in Verbindung mit der Arbeitskultur insbesondere bei kleineren Unternehmen genannt: der potenzielle Mangel an Zusammenhalt/-arbeit zwischen Lernenden und den Mitarbeitenden (Chankseliani et al., 2017, S. 62). Ebenfalls bei kleineren Unternehmen ist die ungewisse Wirtschaftslage (Gessler, 2019) oder unsichere Entwicklung des Geschäftsergebnisses von Bedeutung (Schmid, 2019). Solche Unternehmen haben oft auch einen hohen Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse (UNESCO, 2021, S. 190).

5.2.6 Fehlende soziale Verantwortung

Der letzte hier aufgezählte Grund kommt nochmals aus dem Kontext der Berufsbildung in der Region Subsahara-Afrika. Es geht hier um die fehlende *Corporate Social Responsibility (CSR)*. In einer Studie zum Privatsektor Engagement in Ghanas Berufsbildung (Amegah, 2021, S. 13) gaben Firmenvertreter grösserer multinationaler Lebensmittel und Konsumgüter produzierenden Firmen an, dass das *TVET-Engagement* nicht Teil der sozialen Verantwortung innerhalb der Unternehmenspolitik sei – dies zum Entsetzen von Berufsschulvertretenden. Das *CSR*-Argument kann also durchaus auch gegen ein Berufsbildungsengagement wirken, wenn die Schwerpunkte der Unternehmen anders gelagert sind.

Welche von den oben genannten Gründen Unternehmen im kenianischen Baugewerbe vom Engagement in der betrieblichen Ausbildung von Nachwuchsfachkräften abhalten und wie sich die hier präsentierte Übersicht dann mit bausektorspezifischen Argumenten erweitern lässt, wird sich in den vorliegenden Untersuchungen zeigen.

6. Resultate und Diskussion

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Herausarbeitung der Faktoren, welche bei privaten Unternehmen im Baugewerbe für oder gegen das Engagement an der betrieblichen Berufsbildung sprechen. Als Voraussetzung dazu ist es wichtig, den Kontext der baugewerblichen Berufsbildung in Kenia in

allen seinen Dimensionen zu erfassen und das Verständnis bzw. die Erwartungen der lokalen Akteurinnen und Akteure an ein funktionierendes Privatsektor Engagement zu analysieren. In den folgenden drei Unterkapiteln werden die Befunde beschrieben und in Bezug zum Stand der Forschung diskutiert. Dabei werden zuerst die arbeitskulturellen Rahmenbedingungen und Verständnis/Erwartungen thematisiert, bevor schliesslich die Auseinandersetzung mit dem Privatsektor Engagement und seinen unterstützenden und hemmenden Faktoren folgt.

6.1 Rahmenbedingungen für die Berufsbildung im kenianischen Bausektor

In diesem Kapitel wird der Kontext, in dem die Berufsbildung im kenianischen Bausektor eingebettet ist, ergänzend zu den Kapiteln 2 und 3 vertieft. Dazu werden die Informationen aus den Expertinnen- und Experteninterviews aufgegriffen, verknüpft und bezüglich der Herausforderungen für die Akteurinnen und Akteure diskutiert. Ergebnisse und Diskussion sind gemäss den sechs analytischen Dimensionen (vgl. Kapitel 3.6) des Arbeitskulturansatzes von Wolf (2021, S. 224) gegliedert. Viele dieser Aspekte wurden in den Interviews teils implizit teils explizit angesprochen und die Erkenntnisse dazu werden in folgenden Abschnitten beschrieben. Etwas abweichend von Wolfs Ansatz und zur Vervollständigung des Kontextes wird die übergeordnete Komponente, in welcher die Berufsbildung schliesslich funktionierend eingebettet sein soll – die Wirtschaft Kenias mit ihren Spezifitäten und der darin integrierte Bausektor – vorweg separat diskutiert.

6.1.1 Wahrgenommene ökonomische Spezifitäten

In den folgenden Ausführungen geht es weniger um ökonomischen Zusammenhänge und Kennzahlen, wofür andere Quellen als die hier verwendeten besser geeignet wären, sondern um den von den involvierten Akteurinnen und Akteure wahrgenommenen ökonomischen Kontext, der direkt ihr Verhalten und ihre Meinungsbildung prägt. Es geht hier also um die wahrgenommenen ökonomischen Spezifitäten. Einige der befragten Expertinnen und Experten heben hervor, dass Kenia durch seine verhältnismässig gut entwickelte Wirtschaft eines der am weitesten entwickelte Land in der Region Subsahara-Afrika sei. Das treffe übrigens auch für die kenianische Berufsbildung zu, so Experte 5. Es gibt aber enorme Unterschiede zwischen den urbanen Zentren mit Industrie und einem Arbeitsmarkt für qualifizierte Fachkräfte und den ruralen Gegenden, wo vor allem unqualifizierte Arbeitskräfte im informellen Wirtschaftssektor in der Landwirtschaft, dem Einzelhandel, dem Handwerk und im Baugewerbe ein Einkommen suchen (Experte 5). Experte 5 hob insbesondere aber hervor, dass in Kenia kaum Kapazität für eigene Innovationen bestünde und dass sehr vieles aus dem Ausland zugekauft würde. Zudem meinte er, dass gerade in Bezug auf eine qualitative und funktionierende Berufsbildung die Struktur der Wirtschaft nicht gegeben sei und zuerst geschaffen werden müsse, sodass ein besser entwickelter Markt für qualifizierte Arbeitskräfte entstünde. Er und andere der befragten Expertinnen und Experten beschreiben die Problematik des grossen informellen Wirtschaftssektors, welcher über 80% der Gesamtbeschäftigung Kenias umfasst (Hope, 2014).

Formeller vs. informeller Wirtschaftssektor

Die Grenzen zwischen informellen und formellen Aktivitäten ist indes nicht scharf. Obwohl es in der wissenschaftlichen Literatur inzwischen recht klare Kriterien für die Abgrenzung gibt (Adams et al., 2013, S. 149; Hope, 2014), ist die Wahrnehmung direkt involvierter Personen und deren Erläuterungen zu den Konsequenzen als Rahmenbedingungen in dieser Arbeit wertvoll. Welche Unternehmen zum formellen Sektor gehören, lässt sich gut beschreiben. Es sind jene, die registriert sind und eine der gesetzlich festgelegten Rechtsformen und eine Lizenz für die entsprechenden Geschäftsaktivitäten besitzen (Experten 2 und 5). Aus der Sicht der Arbeitnehmenden beschreibt es Experte 11 so:

Okay, the formal sector is where you go for a job, for some element of permanency, you know. You sign a contract. You're able to work. The maximum tenure working is not defined, but the contract is clear. Your responsibilities and duties are clear. There is a job description, there is a contract. There is that the salary is defined, then the cover, social protection is clear, allowances are clear, overtime is clear. (Experte 11)

Es sind also jene Firmen, die Mitarbeitende unter den Bedingungen des Arbeitsgesetzes anstellen. Ein weiteres wichtiges Merkmal formeller Unternehmen ist die Tatsache, dass sie ein Firmenvermögen besitzen, Zugang zu Bankgeschäften und Krediten haben und, von zentraler Bedeutung, dass sie für öffentlich ausgeschriebene Aufträge mitbieten dürfen (Experte 2).

Demgegenüber beschreiben die Expertinnen und Experten den informellen Sektor mit denjenigen Arbeitskräften, die individuell oder als kleine Kollektive arbeiten und insbesondere in der Landwirtschaft, dem Einzelhandel, dem Handwerk, der Fahrzeugmechanik und im Baugewerbe ein Einkommen zu generieren versuchen. Diese Personen hätten in der Regel keinen oder nur einen beschränkten Zugang zu Krediten. Sie haben keine schriftlichen Arbeitsverträge, die Arbeitsverhältnisse basieren auf mündlichen und oftmals wenig bindenden Vereinbarungen in der Regel zu Gunsten der Arbeitgebenden (Experte 11). Es gibt keine soziale Absicherung der Arbeitenden, kein Pensionsalter und es sind die Familien und Verwandte, die soziale Schicksale abfederten. Und Experte 11 ergänzte: "*The formal has created the informal.*", und meinte damit, wie unqualifizierte Arbeitskräfte durch ihre Anstellung als *Casuals* berufliche Kompetenzen entwickeln und damit dann zu günstigeren Konditionen als Wettbewerber um Arbeiten konkurrieren. Diese Art der Kompetenzentwicklung hat eine lange Tradition in Kenia (King, 2013) und das von Experte 11 beschriebene Phänomen ist seit der Unabhängigkeit Kenias bekannt (King, 1975, S. 67-68).

Für Experte 5 gehörten auch alle Jobs in den informellen Sektor, die von offiziell als arbeitslos registrierten Personen ausgeführt werden. Im informellen Sektor seien die Arbeitenden mehrheitlich *Allrounder* und keine Spezialisten und er verwies auf die *Jua Kali* Handwerker (vgl. Kap 2.2), die sehr gute Praktiker seien, aber kaum Geschäftssinn hätten, was auch Experte 2 bestätigte. Möglicherweise basiert diese subjektive Einschätzung der beiden europastämmigen Experten aber auf einem unterschiedlich konstituierten Verständnis des Geschäftssinnes, denn Expertin 1 betonte, dass der *Jua Kali sector* (= informeller Sektor) gefördert werden sollte, weil er für Kenia wichtig sei. Er treibe die Wirtschaft an und sollte aufgewertet und voll unterstützt werden, weil er auch für die Kreislaufwirtschaft bedeutend sei. Bereits

in den 1970er Jahren wurde die Verwertung von Abfallholz und Metallschrott im informellen Sektor rund um das Industriezentrum Nairobi beschrieben (King, 2013, S. 116).

Baugewerbe im Spannungsfeld zwischen formeller und informeller Ökonomie

Mitten in diesem Spannungsfeld zwischen der formellen und der informellen Ökonomie befindet sich Kenias Baugewerbe (Mitullah, 2021). Die Baubranche beschäftigt 212'700 Personen in der Privatwirtschaft und 8'800 im öffentlichen Sektor und ist damit einer der grössten Beschäftigungssektoren in Kenia. Laut der *Kenya Economic Survey 2020* sind im Immobilienbereich aber nur etwa 4400 Arbeitskräfte in formeller Lohnarbeit beschäftigt. Daraus lässt sich ableiten, dass der Bausektor unbestritten einer der Sektoren mit den meisten informellen Arbeitsplätzen ist (TVETA, 2020, S. 80). Vermutlich auch deswegen und der daraus resultierenden minderen Qualität, ungenügend ausgebildeten Arbeitskräften und "bad value for money" genieße das Baugewerbe einen schlechten Ruf, so Experte 5. Expertin 1 bestätigte dies: "Yeah, that is the problem with the construction sector and the fact that somebody can get a little bit of money without going to class." Aber es gibt auch andere Stimmen, denn Unternehmerin 12 aus dem Sanitärgewerbe ist der Meinung, dass es sehr viele Arbeitskräfte gebe, die eine non-formale Ausbildung absolviert hätten und die sehr gute Arbeit leisteten. Nichtsdestotrotz sei der Bausektor in Kenia einer der führenden Wirtschaftszweige mit grossem Potential, so Experte 9. Er erwähnte auch das Potential kenianischer Baufirmen für Wachstum in den umliegenden Ländern. Gemäss seinen Aussagen braucht Kenia jährlich 500'000 Wohneinheiten über alle Segmente von bescheiden bis luxuriös. Das kenianische Baugewerbe bestehe aber nur aus *SMEs*, so Experte 9. Es gebe keine wirklich grossen Unternehmen. Experte 2 beschreibt ein typisches kenianisches Bauunternehmen mit 10-20 Mitarbeitenden und bestätigt damit diese Aussage. Die wenigsten dieser Betriebe sind strukturiert, also mit definierten und funktionierenden Abteilungen z. B. für Personal und Finanzen etc. (Unternehmer 17).³⁵ Dieser spezielle Charakter der *SMEs* wegen der Überlappung der formellen und informellen Ökonomie wurde auch von Glick et al. (2015) beschrieben und dass sich solche Unternehmen weniger stark an der Berufsausbildung beteiligten. Interessanterweise sind die meisten bedeutenden Firmen Familienunternehmen indischer Herkunft. Das sei historisch gewachsen, so Experte 10. Als die britischen Kolonialherren Kenia verliessen, hätten die damals schon von den Britten³⁶ unter anderem für den Eisenbahnbau eingesetzten indischen Migranten das entstandene Vakuum besser zu nutzen gewusst. Die indische³⁷ Dominanz sei in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr gross gewesen, weil Inder im Gegensatz zu Afrikanern bereits vor der Unabhängigkeit eigene Firmen gründen durften. Diese Dominanz gebe es auch heute noch in der produzierenden Industrie und im Bausektor, führte Experte 10 aus, und

³⁵ Ausser den Kennzahlen aus dem *Kenya Economic Report* (KIPPRA, 2022) sind offizielle staatliche, oder wissenschaftlich verifizierte Angaben zur Struktur und Zusammensetzung des kenianischen Bausektors schwierig zu finden – wenn sie denn existieren. Aus diesem Grund sind die hier ausgewerteten Experteninterviews eine wichtige Quelle solcher Information.

³⁶ Die britischen Kolonialherren hatten zu dieser Zeit in einer kastenähnlichen Gesellschaft den Einheimischen auch die Ausübung eines Handwerks verboten, jedoch den Indern erlaubt (King, 2013).

³⁷ Von Indern oder indisch stämmigen Personen zu sprechen ist nicht ganz korrekt. Die Immigration dieser Personen hatte schon früh vor der Aufteilung Indiens in Indien und Pakistan stattgefunden. Aus diesem Grund ist es in Ostafrika gängige Praxis, den korrekteren Begriff 'Asians' zu verwenden, der auch von den Muslimen akzeptiert ist. Andererseits sind arabische Personen damit aber nicht gemeint (Ghai & Ghai, 1965, S. 35).

die meisten grösseren Betriebe seien in den Händen reicher indischer Familien, die auch alle verantwortungsvollen Positionen in diesen Firmen besetzten. King (1975) hat die Transformation in den späten 1960er und frühen 1970er Jahre in Kenias Baugewerbe mit dem Verschwinden der britischen Baufirmen und dem Aufstreben dieser indischen Konkurrenz eindrücklich beschrieben und mit unvorhergesehenen Auswirkungen der Afrikanisierung in Verbindung gebracht. Seit den 2000er Jahren spielen nun auch noch chinesische Firmen eine immer wichtigere Rolle im Baugewerbe (Bénazéraf, 2014), was in den Gesprächen mit den Unternehmenden auch immer wieder angesprochen wurde.

Der Bausektor ist aber auch stark von den lokalen ethnischen Gruppen³⁸ geprägt. Vor allem bei grösseren Projekten machten diese Gruppen, die das zu bebauende Land verkauften, oftmals auch Auflagen bezüglich Anstellung und Ausbildung von Arbeitskräften aus der eigenen Ethnie auf der Baustelle und Expertinnen 7&8 nennen dazu Beispiele von Bauprojekten auf Massai-Land. Weiter führten sie aus, dass dabei auch die Reputation der Bauunternehmer bei den entsprechenden Ethnien von Bedeutung sei. Im Zusammenhang mit solchen Interessen komme es auch immer wieder zu Vetternwirtschaft, so Unternehmer 14. Für Unternehmer 17 war es auch kritisch, dass gewisse Organisationen mit politischem Einfluss von gewissen ethnischen Gruppen kontrolliert seien und nannte das Beispiel der *Federation Kenya Registered Electrical Contractors and Electricians (FOKREC)*, ohne jedoch die Volksgruppe zu nennen.

Kurzfristige betriebswirtschaftliche Perspektive

Die meisten Firmen haben keine langfristigen Strategien und Visionen und tätigten deshalb auch keine bedeutsamen Investitionen in den Betrieb (Technologie, Ausrüstung, Berufsausbildung). Insbesondere kleinere Firmen arbeiten kurzfristig von Projekt zu Projekt. Oftmals ginge es ums Überleben in einem komplexen Markt und nur die wenigen grösseren Firmen hätten längerfristige Visionen, erklärten Experten 2 und 5 unabhängig voneinander. Die Überlappung des formellen mit dem informellen Arbeitsmarkt ist beträchtlich und der Missbrauch tief- oder unqualifizierter Arbeitskräfte ist gemäss Experte 2 gross. Experte 9 meinte in diesem Zusammenhang: *“I mean basically labour, cheap labour supply is a business. Unfortunately, it is the reality of the job.”* Auch Unternehmer 14 gab zu, dass *“Cheap Labour”* im Bausektor ein ‘Geschäftsmodell’ sei.

Korruption im Baugewerbe

Wie in allen Belangen Kenias Wirtschaft und Gesellschaft sei auch im Bausektor die Korruption ein grosses Problem, so Experte 5. Sie ist für die Akteurinnen und Akteure in diesem Gewerbe an diversen Fronten sichtbar. So beschrieb Unternehmer 17 das Problem der Korruption bei der Vergabe von Projekten und Jobs. Aber auch bei der behördlichen Abnahme von Gewerken: *“... and there is corruption. So they accept nonsense work as well. So if you have somebody, you know, doing a control of them and*

³⁸ Es gibt in Kenia über 40 ethnische Gruppen mit unterschiedlichem Einfluss auf die Politik und Wirtschaft (Balaton-Chrimes, 2021).

you just bribe them and then it's ticked off”, so Unternehmer 17, mit dem Verweis vor allem auf Installationen, die durch informelle Arbeiten entstünden. Experte 11 konstatierte, dass es immer einen Handwerker aus dem informellen Sektor gebe, der die Arbeit billiger, aber nicht nach den gültigen Installationsvorschriften und -richtlinien machen würde. Unternehmer 14 bestätigte: *“It [Korruption]'s the norm here. If you don't do it, you're, the frustrations would be so bad.”* Konsequenzen davon mögen sein, dass es weniger qualifiziertes Personal braucht und indirekt der Stellenwert der Berufsbildung unter der Korruption leidet. Gemäss Experte 10 sei die Korruption aber nicht die Ursache der Probleme, sondern die Konsequenz davon und er sehe den Ursprung beim Kapitalismus, der durch die Kolonialisierung ins Land kam. Im Zusammenhang mit der Kolonialisierung nannte Experte 10 auch das von den Kolonialherren abgeschautete *‘Boss Syndrom’*. Er beschrieb damit das geänderte Verhalten von afrikanisch stämmigen Personen, sobald diese in Machtpositionen kämen und dann nicht mehr im Sinne der Gesellschaft, einer grossen afrikanischen Familie oder des Landes Kenia, sondern im eigenen Interesse handelten. Dieser Egoismus habe gemäss Experte 10 auch die Entwicklung der Berufsbildung in Kenia geschwächt. Es mag sein, dass diese subjektive Einschätzung des afrikanischen Experten 10 auch vom Groll gegenüber die früheren Kolonialherren oder der kritischen Haltung gegenüber der internationalen Entwicklungszusammenarbeit geprägt ist. Es ist aber nachvollziehbar, dass sich Führungsmängel und nachteilige Entscheide aufgrund von Partikularinteressen auch nachteilig auf die Berufsbildung auswirkten.

6.1.2 Institutionell-administrative Ordnung der Berufsbildung

Unter dieser Rubrik lässt sich ein Grossteil der im Kapitel 2 beschriebenen Gegebenheiten, wie z. B. die Hauptrolle des Staates in der Steuerung der komplexen formalen Berufsbildung (zwei parallele Systeme) und bei der Definition der Fülle an sehr diversen Qualifikationen (auch mit Bezug zum *KNQF*) einordnen. Es gibt eine heterogene Vielzahl von staatlichen und privaten Berufsbildungsinstituten für die Umsetzung der Bildungspläne im mehrheitlich schulischen Modell. Diese Institute bieten Ausbildungen für die offiziell anerkannten Abschlüsse an. Daneben gibt es auch noch *Vocational Training Centres (VTCs)*, die ganz grundlegende Kurzurse ohne formale Qualifikationen anbieten (Experte 5). Für allgemeine Informationen zur kenianischen Berufsbildung sei an dieser Stelle darum nochmals auf das Kapitel 2 verwiesen.

Neue Gesetzgebung seit 2013 – mehr finanzielle Mittel

Bis vor der Einführung des neuen Berufsbildungsgesetzes (*TVET Act*) im Jahre 2013 (Republic of Kenya, 2013b) war die Berufsbildung mehrheitlich liberalen Marktmechanismen mit überwiegend privaten Ausbildungsanbietenden unterworfen. Unternehmer 15 stellte aber fest: *“You know the standards have really deteriorated. There are so many colleges. So many colleges have come into the market and there's just, it's like a business.”* Nach der Einführung des *TVET Acts* seien die staatlichen Institutionen massiv ausgebaut und aufgerüstet worden, so Expertin 4, und Studierenden die Möglichkeit von Stipendien gewährt. Auch die Schulgelder für Studierende wurden reduziert und die Berufsberatung (*Career Guidance*) in den staatlichen Berufsschulen und ein Berufsmarketing an den Sekundarschulen II (*High-*

schools) wurden eingeführt. Das werde auch in der Industrie wahrgenommen, wie Unternehmer 14 feststellte. Und Unternehmerin 12 fand den ebenfalls eingeführten *Kenya Universities and Colleges Central Placement Service (KUCCPS)* gut, vor allem zur Vermittlung schwächerer Sek II-Absolventinnen und -Absolventen an *TVET colleges*. Experte 6 betonte aber, dass bei der Verteilung der zusätzlichen Mittel die vielen privaten Berufsschulen mehrheitlich leer ausgingen, was eine Verzerrung des vorher eingespielten Marktes bedeutete. Dieser Umstand zwingt die privaten Anbieter ihre Geschäftsmodelle zu überdenken, um weiterhin im Berufsbildungsmarkt Bestand zu haben. Die privaten Ausbildungsinstitute finanzierten ihren Betrieb mit teils hohen Schulgeldern, gemeinnützigen Zuwendungen (v. a. die christlichen Berufsschulen) und insbesondere durch Serviceleistungen der Studierenden und Auszubildenden, beispielweise durch Kundenaufträge für Schreiner- oder Maurerarbeiten aber auch durch den Betrieb von Motorrad- und Autowerkstätten, wie Experte 2 ausführte. Diese Praxis wäre auch bei den staatlichen Schulen unter dem Aspekt des *work-based learnings* nützlich.

Obwohl die zusätzlichen staatlichen Mittel gut seien für die Berufsbildung insgesamt, so waren sich jedoch praktisch alle Expertinnen und Experten einig, dass diese nicht reichen würden für die angestrebte Verbesserung der Situation. Die durch die *Kenya Vision 2030* (vgl. Kapitel 2.2) im Bereich der Berufsbildung initiierten Änderungen werden von den Stakeholdern als sehr, sehr langsam und deutlich langsamer als erwartet empfunden, auch wenn alles in Bewegung sei, so Experte 5. Er bestätigte damit Aussagen auch von Experten 2 und 13. Hingegen sah Unternehmer 17 gar keine Verbesserung der Berufsbildungssituation. Ein grosser Mangel ist die fehlende Qualitätskontrolle durch staatliche Organe (Experte 5) und kein Benchmarking mit anderen Berufsbildungssystemen (Experte 11). Experte 2 meinte etwas abschätzig zur Berufsbildung: *“Still, the main role of the training is to produce papers, people with papers.”* Er war mit dieser Meinung aber nicht allein, den auch Experte 11 fand, dass in Kenia die *Papers* (Zertifikate, Diplome etc.) viel wichtiger seien als die Produktivität und Qualität der ausgebildeten Fachkräfte.

Übergang von der Berufsbildung in den Arbeitsmarkt

Insgesamt sei der Übergang von der Berufsbildung in den formellen Arbeitsmarkt sehr gering, so Experte 5, vor allem, weil keine staatlichen Stellen (*Administration and Civil Services*) an *TVET graduates* vergeben würden. Solche gingen nur an akademisch ausgebildete Arbeitskräfte. Zudem seien nach Ansicht von Experte 11 die Möglichkeiten der Selbstständigkeit für Absolventinnen und Absolventen technischer Berufsausbildungen sehr begrenzt und würden in den Ausbildungsangeboten zu stark betont. Weiter führte Experte 5 an, dass aufgrund einer schwachen Arbeitsmarktanalyse der Bedarf an benötigten qualifizierten Arbeitskräften nicht richtig abgeschätzt werde und deshalb nicht die richtigen, auf dem Arbeitsmarkt gefragten Kompetenzen ausgebildet würden. Neben der fehlenden Relevanz (*Skills Gap* und *Skills Mismatch*) der Ausbildungsprogramme sei auch deren Qualität ein grosses Problem, auch nach der Einführung der *Competency-based Curricula*. Gerade im Baugewerbe sei deshalb der Wert der Berufsbildung limitiert. Damit kam einmal mehr der Ruf nach mehr Privatsektor Engagement von einer

Vielzahl der befragten Expertinnen und Experten. Auch Expertin 1 wünscht sich eindeutig mehr Beteiligung der Unternehmen im Bausektor, stellte aber fest, dass die meisten strukturierten Firmen sich engagierten.

Baugewerbliche Berufsbildung

Bezüglich der Berufsbildung im Bausektors gibt es durchaus noch einige wichtige prägende Details. Die Grundbildungen in den Berufen in Kenias Bausektor sind wesentlich (wenn auch nicht ausschliesslich) von der industriellen Berufsbildung unter dem *Ministry of Labour (MoL)* geprägt. Die *NITA*-Qualifikationen der *Government Trade Tests (GTT) III, II & I* sind im Arbeitsmarkt seit langem zwar akzeptierte aber gleichzeitig auch von der Privatwirtschaft kritisierte Währung. Diesen Ausbildungen liegen national gültige Bildungspläne³⁹ zugrunde, die in fünf eigenen aber auch in sehr vielen privaten (vor allem christlichen), von *NITA* akkreditierten Berufsbildungsschulen zum Einsatz kommen. *NITA* ist verantwortlich für etwa 900 registrierte Ausbildungs- und Assessmentzentren (Expertin 1). Nach Aussage von Expertin 1 sind die *NITA*-Zertifikate Lohnindikatoren. Sie sagte: *“Industry recognises NITA certificate as one. That indicates that the wages also is one that guides that this person is a doer, not a knower”* und sie kritisierte damit indirekt auch gleich die Qualität der neueren schulischen Ausbildungsprogramme (*National Vocational Certificates, NVCs*) unter dem *Ministry of Education (MoE)* und *TVETA*. Diese Aussage deutete auch auf die in der kenianischen Berufsbildung schwelende Rivalität der beiden parallelen Berufsbildungssysteme unter dem *MoL (NITA)* und dem *MoE (TVETA)* in der Ausbildung technischer Berufe um finanzielle Mittel,⁴⁰ den Zugang zum Privatsektor und damit insbesondere auch um Anerkennung in Wirtschaft und Gesellschaft hin (Experte 5).

Weiter erklärte Expertin 1, habe die *National Construction Authority (NCA)*, die Bau-Aufsichtsbehörde, bei der die meisten Bauunternehmungen im formellen Sektor registriert sind, in Zusammenarbeit mit der *NITA* einen Ausweis für Arbeitende entwickelt, der nur bekommt, wer mindestens einen *GTT-III* Abschluss (tiefstes Niveau in der formalen industriellen Berufsbildung) hat. Im formellen Arbeitsmarkt darf offiziell nur auf einer Baustelle arbeiten, wer einen solchen *NCA*-Ausweis vorweisen kann. Gleichzeitig werde diese Praxis von Seiten der Arbeitnehmenden stark kritisiert. *“Now they started giving them [the fundis = Suaheli für Techniker (Handwerker/Bauarbeiter)] cards like they are more valuable. You know it's an authority from the government so they will go to sites and start intimidating the fundis”*, so Experte 11. Neben der Registrierung ist die Karte auch kostenpflichtig und deshalb oftmals eine finanzielle Belastung für die Arbeitskräfte aus dem informellen Wirtschaftssektor und damit eine Diskriminierung dieser. Andererseits könnte es sich auch um eine Korruptionsfalle handeln und schliesslich dazu führen, dass Arbeitskräfte und die Bauunternehmen ihre Aktivitäten in die informelle Ökonomie

³⁹ In der Entwicklung von neuen und in der Revision von bestehenden Curricula hält sich *NITA* gemäss Expertin 1 an die behördlichen Vorgaben für die kompetenzorientierte Ausbildung (*Competency-Based Education and Training, CBET*) unter Anwendung der *DACUM*-Methode (Norton, 2009) und entsprechend des Bedarfs des Arbeitsmarktes.

⁴⁰ Diese Rivalität wird selten direkt angesprochen. Anders Experte 11: *“The problem really is that, you know, since 2014 all the money for vocational training has gone in TVETA and nothing has gone in NITA. That's the point. So that is the war. The war is not on the value, the war is on the money, is on the sole resources.”*

verschieben. Experte 10 war deshalb der Meinung, dass die Firmen für die Registrierung und gegebenenfalls die dazu nötige Ausbildung und Zertifizierung bezahlen sollten.

Für einen *GTT-III* Abschluss muss keine formale, kostspielige berufsschulische Ausbildung absolviert werden. Jede und jeder kann sich für den Test anmelden und die Prüfungen (10% Theorieteil und 90% Praxisteil) ablegen. Expertin 1 betonte, dass dies eine seit ganz langer Zeit institutionalisierte Form des ‘*Recognition of prior Learning*’ (*RPL*) sei, sich damit die formal (im Berufsbildungscollege) oder non-formal (in der Arbeitswelt) erworbenen Kompetenzen zertifizieren zu lassen. Das sei äusserst wichtig, denn gemäss Unternehmer 16 erhalte traditionellerweise die Mehrheit der Arbeitskräfte im Bausektor eine non-formale Ausbildung auf den Baustellen und nicht eine formale in Berufsbildungseinrichtungen. Auch Experte 10 bestätigte, dass die Reproduktion von Facharbeit im Bausektor auf der Baustelle und grösstenteils im informellen Sektor stattfinde. Damit werde die Erfahrung der Arbeitenden auf grösseren Baustellen genutzt, um im informellen Sektor als Kleinunternehmerin oder Kleinunternehmer ein Einkommen zu generieren. Diese non-formale Form der Reproduktion der Facharbeit habe lange Tradition in Kenia als *informal apprenticeship*, wie Experte 10 bemerkte, und sollte ebenfalls von *NITA* als *RPL* zertifiziert werden (vgl. dazu auch King, 2013). Damit bestätigen die Experten 10 und 11 das von der Wissenschaft beschriebene grosse Potenzial der Nachqualifizierung der informellen Arbeitskräfte für die Entwicklung der Wirtschaft (Apunda et al., 2017; Ferej et al., 2012), wie sie die *Kenya Vision 2030* vorsieht. Auch Experte 10 war der Meinung, dass genügend gute Arbeitskräfte vorhanden seien. Ein wichtiges Ziel müsse aber sein, diese zu zertifizieren, so dass damit auch ein Schritt dieser Arbeitenden aus der Informalität begünstigt werde. Dem gegenüber kritisiert Experte 11 als Arbeitnehmendenvertreter, dass die Prüfungsgebühren sehr hoch (viel zu hoch) seien. “*Because the glory of the paper*”, wie er meinte.

Rolle des Privatsektors

Mit den steigenden behördlichen Anforderungen an Qualität und Sicherheit steige der Druck auf die Bauherren und damit indirekt auf diese Arbeitskräfte, sich formal z. B. mit einem *GTT-III*-Zertifikat qualifizieren zu lassen, so Unternehmer 16: “*We are forced now to take them to the training, to get that formal training and get their papers and show that now, yes, these people can do their job.*” Experte 2 bestätigte, dass ein *GTT-III* Abschluss den Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichte. Er fügte aber an, dass nur ca. 40% der *Graduates* nach der Qualifikation Arbeit im formellen Wirtschaftssektor fänden und 60% im informellen Teil⁴¹ und dass schliesslich fast alle einer informellen Erwerbstätigkeit nachgingen. Dies sei ein grosses Problem für den Fachkräftemangel in Kenia, denn diese Arbeitskräfte kommen in der Regel nicht mehr zurück für formale berufliche Weiterbildungen und damit Höherqualifizierung.

Es seien vermehrt grössere Firmen, die den Nutzen der Berufsbildung grundsätzlich anerkannten, stellte Experte 2 fest. Wie in anderen Sektoren so tendierten jedoch grosse Firmen auch im Bausektor eher

⁴¹ Diese Zahlen bestätigte in etwa auch Expertin 4 bei den staatlichen Instituten, welche dazu Tracer-Studien durchführen.

dazu ihre Mitarbeitenden in betriebseigenen Lehrwerkstätten⁴² und auf den Baustellen selbst auszubilden, so Unternehmerin 12, und verwies dabei auf ein grösseres Unternehmen im Sanitärbereich, das eine eigene Werkschule betreibe. Auch Unternehmer 17 wusste von einem solchen Projekt, weil sich Firmen nicht auf die Qualität der Berufsschulen verlassen könnten. Solche Werkschulen seien erheblich besser ausgerüstet als die öffentlichen und privaten Berufsschulen. Vor allem bei Funktionen im Zusammenhang mit grösseren Risiken (Sicherheit, Reputation etc.) verliessen sich Unternehmen hauptsächlich auf die eigene Schulung der Mitarbeitenden, wie Experte 5 ausführte. In solchen Zusammenhängen liessen sich die Ausgaben für die Ausbildung auch in die Businesspläne einberechnen. Aus ähnlichen Überlegungen tendierten auch Arbeitgeberorganisationen dazu, eigene, staatsunabhängige Ausbildungseinrichtungen als Massnahme gegen den Fachkräftemangel zu favorisieren, wie Experten 6 und 9 unabhängig voneinander erwähnten. Grundsätzlich sind solche Ausbildungsmodelle zur Stärkung der Kompetenzen innerhalb des Bausektors zu begrüssen, gleichzeitig weichen sie aber dem formalen Berufsbildungssystem aus, statt dieses zu unterstützen und damit zu stärken.

Duale Berufsbildung auf dem Vormarsch

Das Berufsbildungsmodell der *dual-apprenticeship* bzw. *indentured learning* rückt vielerorts in den Fokus von Diskussionen und Projekten. Unternehmerin 12 war vollends überzeugt, dass mit dem Anteil einer regulierten betrieblichen Ausbildung eine relevantere Ausbildung gewährleistet sei, und für Unternehmer 15 würde diese Art der Ausbildung auch die berufliche Identität der jungen Berufslernenden fördern. Gemäss Expertin 1 sei *NITA* die (einzige) staatlich mandatierte Behörde zur Umsetzung solcher dualen Berufsbildungsprogramme und Genehmigung der Lehrverhältnisse (vgl. dazu auch King, 2013). Sie gab aber zu, dass es schwierig sei, die privaten Unternehmen für diese Form der Ausbildung zu gewinnen.

Umstrittener NITA Levy Fund

NITA habe aber auch wegen der möglichen finanziellen Unterstützung der Betriebe aus dem *NITA Levy Fund*, in den die Firmen im formellen Wirtschaftssektor Abgaben leisten müssten, gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einführung solcher Programme, ergänzte Expertin 1. Und auch die Unterstützung von Berufslernenden aus dem *NITA Levy Fund* sei möglich. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der dualen Berufslehre anzugehen sind. Die Kosten für Lernende, etwa für Transport und Unterkunft bei dezentralen Ausbildungsplätzen, und Betriebe, etwa für die Praxisbildenden und Berufsschulgelder, seien eine Belastung, so Expertinnen 7&8. Expertin 1 erläuterte, dass aus dem *NITA Levy Fund* neben Beiträgen an Schulgelder *NITA*-akkreditierter Institute auch Zuwendungen an Lohnkosten für Praxisbildende, Sicherheitsausrüstung und Werkzeuge vorgesehen seien. Der *NITA Levy Fund* ist in der Arbeitswelt aber umstritten. Viel Geld ginge verloren durch

⁴² Eine solche Ausbildungsstätte im Sanitärbereich wurde im Rahmen der Feldarbeit besucht und lieferte eindruckliche Erkenntnisse: Sowohl die Infrastruktur (Geräte und Lernmaterialien) wie auch die Platzverhältnisse waren deutlich besser als in den besuchten privaten Berufsschulen. Die Inhalte waren relevant für die Sanitärbranche (bezüglich Umfang, Techniken und zu verbauenden Materialien) und wurden von Ausbildenden vermittelt, die in einem Teilzeitpensum in Bauprojekten produktiv mitarbeiteten und deshalb die Realität der Baustellen in die Lehrwerkstatt zu transportieren vermochten.

Korruption, so Experte 11, und es gebe immer wieder Berichte von zweckentfremdeten und/oder veruntreuten Mitteln aus dem Fonds (Unternehmer 15). Auch Experte 9 konstatierte, dass prinzipiell genügend Geld zur Finanzierung von Berufsbildungsprogrammen vorhanden wäre, dieses aber durch die Korruption versickere. Zudem hätten Betriebe Schwierigkeiten, die Zuschüsse einzufordern (Unternehmer 15) und wenn es dann gelinge und alle Bedingungen erfüllt seien, wären die Beiträge einfach zu gering:

I was telling you about the training levy [the NITA levy], yeah? Which the company pays to the government. But it is given conditions that if you want ever to train, you can only spend a certain quarter, a certain percentage of the money that you have paid to the government. So you fight by the end of the day when the kind of money the company has paid the government for them to use it as training may not even be enough. So maybe that is why the private sector also doesn't take much effort in following up the governmental subsidies on training. (Unternehmerin 12)

Gemäss Experte 11 sollten die Mittel aus dem *NITA Levy Fund* direkt an die Ausbildungskosten und Prüfungsgebühren der Handwerker gehen, weil sich vielen weder das eine noch das andere leisten könnten. Dagegen sträubten sich aber scheinbar die grösseren Unternehmen, so Experte 10, weil diese gar nicht wollten, dass die Handwerker aus dem informellen Wirtschaftssektor zu vergünstigten Qualifikationen kämen, u. a. wegen des bereits erwähnten '*Cheap Labour*'-Geschäftsmodells.

Kontroverse Rolle der internationalen Entwicklungszusammenarbeit

Eine kontroverse Rolle wird der internationalen Entwicklungszusammenarbeit generell und in der Berufsbildung im Speziellen zugesprochen. Einige solche Projekte sind auch im Bausektor in der Umsetzung. Experte 5 argumentierte beispielsweise, dass die lokalen Akteurinnen und Akteure nur mit den externen Entwicklungspartnern und wegen '*Incentives & Innovations*' zusammensässen (wie im Hilti-Swisscontact-Projekt). Der Wandel komme nicht aus der kenianischen Wirtschaft, sondern werde von Entwicklungspartnern mit bescheidenem Erfolg vorangetrieben. Experte 10 kritisierte die internationale Entwicklungszusammenarbeit kategorisch: "*An African problem should be given an African solution.*" Und Experte 11 geht noch einen Schritt weiter: "*I tell you for free [...] it [the work of NGOs]'s not worth the money. They spend their money, their program in five or ten years. Yeah, once it ends, but who cares whether people benefited or not?*" Andererseits seien beteiligte Organisationen, wie NGOs, private Partner, Berufsschulen und auch Behörden, die in internationalen Entwicklungsprojekten mitwirkten, durchaus erfreut über solche Zusammenarbeiten, weil sie gemäss Experte 2 praktisch nur unter diesen Bedingungen zustande kämen. Es gibt auch mit dem *TVET Act* von 2013 noch keine Rechtsgrundlage oder institutionalisierte Mechanismen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Berufsbildungseinrichtungen und dem Privatsektor,⁴³ so Expertin 4. Expertin 1, Experte 2, Expertin 4, Experte 6, und Expertinnen 7 und 8 strichen deshalb den Wert dieser internationalen Entwicklungsprojekte auch explizit hervor, denn ein wichtiger Grund dafür sei oftmals der Zugang zu den privaten Unternehmen.

⁴³ Expertin 1, Experte 2, Experte 6 und Expertinnen 7&8 erwähnten unabhängig voneinander, dass ein parlamentarischer Vorstoss, getragen von einer Reihe von Stakeholdern, zu einer gesetzlichen Grundlage für die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor in der Berufsbildung bearbeitet werde (Stand Juli 2022).

Dies bestätigte auch Experte 5: *“But also, they [TVETA] implement a lot of projects together with development partners, institutions. So, that's the way to, to get in touch with the private sector.”*

Tatsächlich bringen die Entwicklungsprojekte punktuelle und zumindest für eine gewisse Zeit Verbesserungen in den Berufsschulen und zwar bezüglich der Ausrüstung und der Ausbildung der Auszubildenden, wie die Mehrzahl der Expertinnen und Experten bestätigten. Auch die Berufsverbände und Arbeitsorganisationen engagierten sich mehr in solchen Projekten als sonst, konstatiert Experte 5. Gerade auch in der Zeit des Umbruchs bräuchte es solche Projekte mit Modellcharakter und Signalwirkung, so Experte 2. Für Experte 5 bringen solche von internationalen Gebern finanzierte Berufsbildungsprojekte nicht nur fehlende Mittel, sondern auch Innovation und Knowhow nach Kenia.

Aber Investitionen und Projekte der internationalen Entwicklungszusammenarbeit haben nicht immer den gewünschten Effekt (Allais, 2021) oder sind je nach Perspektive umstritten (McGrath et al., 2020, S. 6) und die Nachhaltigkeit scheint manchmal tatsächlich unsicher, wie eigene Beobachtungen in zwei berufsbildenden Schulen in Nairobi bestätigten. Hier waren Schulungsinstallationen vergangener Entwicklungsprojekte im Elektroinstallationsbereich nicht mehr funktionsfähig und wurden deshalb auch nicht mehr eingesetzt.

Institutionelle Fragmentierung der Berufsbildung

Ein weiterer nicht zu vernachlässigter Aspekt scheint die institutionelle Fragmentierung mit und die mangelnde Koordination zwischen den zwei deutlich unterschiedlichen und voneinander unabhängigen staatlichen Berufsbildungssystemen (*NITA* und *TVETA*) zu sein. Die Situation sei deshalb nicht nur für *NGOs* komplex, wie Experte 6 hervorhob. Auch Experte 5 bemängelt die Situation mit den einzelnen Ministerien und bezeichnet diese als Silos, die auch den Einbezug des Privatsektors erschwere:

The TVET Act does not force, because simply the Ministry of Education has no jurisdiction on the private sector or the labour market. And that's one of the weaknesses again in the overall system. If you would like to enforce something on private sector, you would have to go to Ministry of Labor or Industrialization. And all these silos are another weakness in the system. So, you may have heard of a draft national skills development policy and they're even looking at setting up a Skills Development Council which would actually apply to cross those bridges among the various silos: Ministry of Labour, Ministry of Education and the Ministry of Industrialization. But again, the political will may be there at the meeting table, but it's still not there because, then, it's the interests sometimes of politicians to make it happen or not. (Experte 5)

Die Problematik rund um die Ministerien und die Einbindung der Privatsektors in die Berufsbildung ist offensichtlich erkannt, aber eine Lösung erscheint aufgrund eines mangelnden politischen Willens in weiter Ferne. Auch Unternehmer 14 aus dem Baugewerbe bemängelte eine fehlende institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen den Bildungsbehörden und dem Privatsektor, erkannte aber eine langsame Anpassung der Einstellung der Akteurinnen und Akteure in der Sache. Es ist aber nicht so, dass der Privatsektor gar keine Rolle spielt in Kenias Berufsbildung. Sowohl in *NITA's Sector Training Committees* wie auch in *TVETA's Sector Skills Advisory Committees* sei die Industrie vertreten, aber vor

allem auf dem Papier und der ‘Lohnliste’, wie Experte 2 wusste, in Realität jedoch ohne grossen Einfluss.

6.1.3 Betriebliches Arbeitsregime in Kenias Bausektor

Die betriebliche Arbeitsordnung auf den Baustellen im formellen Wirtschaftssektor ist für die meisten Gewerke ähnlich, wie die diversen Personen mit Expertise aber auch eigene Beobachtungen auf diversen Baustellen bestätigten. In der Regel wird in kleinen Teams gearbeitet. Qualifizierte und erfahrene *Technicians* (z. B. mit *GTT-I* Zertifikat) werden dabei jeweils von zwei geringer qualifizierten (*skilled or semi-skilled*) Mitarbeitenden (z.T. auch Handlanger ohne Qualifikation) begleitet. Diese Teams machen die ganzen Installationen z. B. im Sanitär- oder Elektrobereich. Sie werden je nach Grösse der Baustelle von *Foremen* (Fachleute mit höheren Qualifikationen, z. B. Diplom) oder direkt von *Supervisors* (in der Regel Ingenieurinnen und Ingenieure mit Hochschulabschluss) betreut, die ihre Arbeiten überwachen. Auf diesem Weg kommen auch die Anweisungen von Architektur und Ingenieurwesen (als Bauherrenvertretung) an den Ort der Installation. Und ebenso müssen Änderungsanträge und Problemsituationen vom Ort der Installation wieder zurück an die Bauherrschaft kommuniziert werden. Auf grösseren Baustellen gibt es eine permanent besetzte Funktion des/der Sicherheitsbeauftragten, welche für die Einhaltung der Sicherheitsnormen verantwortlich ist.

‘Cheap labour’-Geschäftsmodell

Dort wo die Anforderungen an Sicherheit und Qualität ‘weniger wichtig’ seien – das entscheide in der Regel der Bauherr oder dessen Vertretung und vor allem auch das Baubudget – kämen deutlich mehr nicht-qualifizierte Arbeitskräfte, sogenannte *Casuals*, zum Einsatz, welche jeweils nur auf Tagesbasis und ohne Vertrag angestellt würden, so Experte 5. Gemäss Experte 11 habe das System und ist Teil des ‘Cheap labour’-Geschäftsmodells, denn wer unter dem Arbeitsrecht über drei Monate befristet angestellt würde, müsste einen permanenten Vertrag bekommen:

According to the labour laws the laws are very clear. That once you employ somebody for more than three months, they're meant to become permanent workers. But, our Kenyan business people, especially contractors and the like, they have employed people as casuals forever. What do they do? They give you a contract. After three months they give you a break. They do this when you come back. You are employed for another three months. You will never be permanent. [...] The laws are there, but the entrepreneurs are too swift for the laws. (Experte 11)

Damit wurde die Aussage von Experte 2, gemäss welcher die Produktivität im Bausektor wesentlich durch *Casual Labour* getragen sei, bestätigt. Experte 11 erklärte weiter, dass mindestens 80% der Arbeitskräfte nur non-formale Ausbildung vorweisen könnten und ergänzte:

Building and construction industry or sector is the most informally invaded space. So people are not now working for more than three days in a week. So they work for three days in a week, so it's ending 12'000 [KSh = kenianische Schilling]. So you see it's not in the descent [referring to decent earnings] and all that. (Experte 11)

Experte 11 stellte zudem fest, dass sich die Regierung keine Sorgen mache um diese Praxis und damit Einbußen in Arbeitssicherheit und -qualität einfach ignoriere. Auch Unternehmer 16 ist der Meinung, dass auf den Baustellen: “...*the regulations are relaxed and you walk around, you find leakages, see wire all around so that even if someone is doing the construction does not take much keen on that.*” Die NCA habe kein Interesse etwas daran zu ändern, denn die grossen Baufirmen profitierten von diesem Arbeitsregime, so Experte 11.

Rekrutierungsprozesse im Bausektor

Nun stellt sich die Frage, wie denn die Arbeitskräfte aus dem informellen Sektor von den formellen Unternehmen rekrutiert werden. Die Antwort auf diese Frage lieferte unter anderen Unternehmer 16, in dem er diese scheinbar für Kenia besondere Methode wie folgt beschrieb:

The technical people, they always have, what they call ‘base’. This base is, within the estates, or within the city centre. [...] They form a small group. They, form a sitting area. Then, every morning they wake up, they go and sit in that area. And any, most of the contractors knows where to find these people, where these areas are and then so they know this morning the contractor will pass by that area. And when they pass by that area they will actually say: “Any plumber around, any mason around, any electrician around”, and will take up, and he’ll go. As he goes, then they technician will be engaged for 2-3 days depending on their number and on the nature of the work. There are some also within this state of within this the city, if somebody needs this kind of skill, they would go. They know where to find them there, and in some cases they’ll actually find that they even put some writings on the wall “plumber”, “electrician”. So, they put that. So, basically that’s how we recruit. (Unternehmer 16)

Die von Experte beschriebene ‘Base’ erinnert an die ägyptischen Arbeiter-Kaffees als Ort für die Arbeitssuche und Einstellung von Bauarbeiter, wo sich diese durch geselliges Beisammensein zu einer solidarischen Gruppe formieren (Assaad, 1993).

Unternehmer 16 fügte zudem noch an, dass er inzwischen (nach jahrelanger Beschäftigung von Arbeitenden aus dem informellen Sektor) diese auch kenne und direkt anrufe. Wenn die gesuchten Leute nicht verfügbar seien, z. B. wegen Arbeiten auf anderen Baustellen, erhöhe er einfach den vereinbarten Lohn, dass sie für ihn statt für einen anderen Baumeister arbeiteten – ein eindrückliches Beispiel von *Poaching* (vgl. Kapitel 6.3.2). Unternehmerin 12 zählte ebenso auf ihr Netzwerk, wenn es ums Rekrutieren von temporären Arbeitskräften geht. Sie beschrieb es so: “*I have a network of plumbers from where I used to work. Most people who are no longer employed. We usually call ourselves freelance plumbers. So from that network, that is where I recruit from my employees.*”

Unterschiedliche Anforderungen zwischen Sanitär- und Elektroinstallationsausbildung

An dieser Stelle ist auch erwähnenswert, dass es durchaus Unterschiede zwischen den Anforderungen an die Fachkräfte in der Elektro- und Sanitärinstallation gibt. Ersteres Gewerk ist deutlich stärker reguliert insbesondere aufgrund der Sicherheit aber auch wegen der Komplexität der Materie. Elektroinstallateure brauchen eine tiefere berufstheoretische Ausbildung, weshalb die staatlichen Berufsschulen unter *MoE/TVETA* von den Arbeitgebenden im Elektrobereich ein höheres Ansehen geniessen als

jene unter *NITA*, wo nur 10% der Inhalte des qualifizierenden Assessments die Berufstheorie betreffen (Unternehmer 13). Die Unterschiede lägen in der Qualität der Lehrpläne, der Ausrüstung, der Vorbildung der Schülerinnen und Schüler (Niveau des *KCSE*-Abschlusses), der Einstellung und den sozialen Kompetenzen der Berufslernenden, so Unternehmer 13. Somit ist auch verständlich, dass Betriebe im Elektrobereich eher auf Absolventinnen und Absolventen staatlicher Schulen, jedoch solche im Sanitärbereich eher auf *NITA-graduates* setzen, wo auch weniger höhere Berufsabschlüsse gefragt sind.

Lohnrelevante Arbeitsproduktivität

Unternehmer 14, der das Baugewerbe seit vielen Jahrzehnten kennt, stellte auch eine Veränderung der Arbeitsmoral und Verringerung der Arbeitsleistungsfähigkeit fest. Ihm fehlt eine Normierung der Produktivität, sodass qualifizierte Arbeitskräfte durch die höhere Produktivität auch einen höheren Lohn verdienen:

And another thing which we don't have here in this country is any guide to where one can measure the output what one is supposed to do? What is referred to as a normative. That is effectively that there should be a normative that a skilled person should be able to have this much productivity. We don't have anything to those. So there is nothing you can tie somebody down to. I mean, I met one guy here, who is the very big plumber in this town. And in fact he did his apprenticeship under my father. And he was telling me, that you know, me and one of my guys who works with me today. We used to go on a site and I would install myself physically 24 WCs in a day. And he says that, and I know for a fact that when I was like handling site work. We used to give a task to a person to do minimum six in a day. This guy was doing 24. Today you will not get somebody who does more than two or three. [...] It's a culture in the system more than anything else. (Unternehmer 14)

6.1.4 Arbeitsrechtliche Aspekte, soziale Sicherheit und Bezug zur Berufsbildung

Das gültige kenianische Arbeitsrecht begünstigt die Berufsbildung und das Engagement des Privatsektors dafür nicht. Es beinhaltet nach Aussagen von Experte 11 keine Paragraphen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Gemäss Gesetz darf nur formeller Arbeit nachgehen, wer über 18 Jahre alt ist. Diese Einschränkung behindert die mögliche betriebliche Ausbildung von jüngeren Personen, die vor Beendigung der Sekundarschule (mit dem *KCSE*-Abschluss) aus der Schule austreten und beispielweise eine vertraglich geregelte duale Ausbildung (*dual-apprenticeship*) absolvieren möchten. Das Arbeitsgesetz sieht (noch) keine Lehrverträge vor. Das Problem sei aber erkannt, so verschiedene Experten. Eine weitere Hürde für die betriebliche Ausbildung ist das im Arbeitsrecht vorgeschriebene Minimaleinkommen: *“There is a minimum wage by labour law which is denominated ‘decent earning’ and this is KSh 24'000⁴⁴ per month.”*, so Experte 11. Dies hält den Privatsektor von vertraglich geregelten betrieblichen Ausbildungen ab. Ebenso ist wichtig anzumerken, dass der arbeitsrechtsrechtliche Rahmen nur im formellen Sektor Gültigkeit hat, im Baugewerbe aber ein durchaus bedeutender Teil der Arbeiten informell ausgeführt werden (Experte 11). Diesbezüglich ist auch erwähnenswert, dass die Arbeitnehmenden orientierte *Corporate Social Responsibility (CSR)* in Kenia auch im Industriesektor (zu dem das Baugewerbe gezählt wird) insgesamt eher schwach ausgebildet ist. Nichtsdestotrotz gehört das Engagement

⁴⁴ Das Monatsgehalt von KSh 24'000 entspricht ca. KSh 1000 (ca. CHF 6.50) pro Arbeitstag.

in der Berufsbildung mit der Verbreitung von internationalen Arbeitsformen zu einem der aufkommenden CSR-Themen (Cheruiyot & Tarus, 2016, S. 106).

Einen Kündigungsschutz gibt es nur für permanent beschäftigte Arbeitskräfte in der formellen Ökonomie. Dabei gebe es keine gesetzliche Grundlage, die formal qualifizierte Beschäftigte besserstelle, wie Experte 11 ausführte. Im Gegensatz zu verbesserten Einkommensaussichten z. B. durch *NITA*-Zertifikate (vgl. Kapitel 6.1.2) ist der Kündigungsschutz demnach kein Argument für Arbeitskräfte, sich ihre Kompetenzen qualifizieren zu lassen.

Trotzdem können formale Qualifikationen eine Rolle spielen, nämlich wenn es um Festanstellungen im formellen Sektor geht. Durch solche Anstellungen müssen Arbeitgebende Versicherungen für ihre Mitarbeitenden abschliessen und Sozialabgaben zur Altersvorsorge und dem Gesundheitswesen (*National Health Insurance Fund*) entrichten. In diesem Zusammenhang berichteten Experten 2, 5, 10 und 11 unabhängig voneinander von der Organisation von Kooperativen, in welchen sich die Handwerker aus dem informellen Sektor zusammenschließen und so ihre Dienste als Subunternehmer im formellen Sektor anbieten können. Dieses alte Konzept der Genossenschaften ist in Kenia vor allem im Agrarsektor mit Kaffee, Tee und Schnittblumen verbreitet, aber noch nicht so sehr im Bausektor. Eine solche Kooperative sei z. B. die *Funditech Service Co-operative Society Ltd*,⁴⁵ die ihre Genossenschafter sozial absichere und sie auch in der beruflichen Aus- und Weiterbildung unterstütze, so Experte 11. Auch Experte 10 sieht Vorteile von Kooperativen bei der Fachkräfteentwicklung, aber auch bei der Produktivität und Effizienz, wenn Mitarbeitenden in einem solchen Setting engagierter seien. Ein wichtiger Aspekt, die Produktivität im informellen Sektor besser nutzen zu können und ihn näher an die formelle Wirtschaft zu bringen, sei die Einführung von Standardmassen (z. B. für Türen, Möbel etc.), um eine Kompatibilität mit dem formellen Sektor anzustreben (Experte 1). Auch dafür wären Kooperative und die formale Berufsbildung nützlich.

6.1.5 Betriebliche Technologieentwicklung und Anwendungsprozesse im Bausektor

Wie generell in Kapitel 5.1.3. aufgezeigt wurde, kann die Beteiligung der Firmen an der Berufsbildung die Auseinandersetzung mit neuen Technologien am Arbeitsplatz fördern und das Engagement der Betriebe damit vorteilhaft beurteilt werden. Es ist deshalb anzunehmen, dass die Technologieentwicklung im Baugewerbe einen Einfluss auf die Berufsbildung und das Privatsektor Engagement hat.

Technologie-Defizite im Bausektor

Der Bausektor in Kenia wird vielerseits kritisiert, dass im Vergleich zu anderen Sektoren wie z. B. *ICT* oder *Automotive* kaum neue Technologien zum Einsatz kämen. Für Experte 2 ist der Bausektor “*retarded*” und er sagte: “*OK, yes, so that is in the motor vehicle industry. You see the latest development. They are there. In the construction industry is very difficult to find there. They are pretty much stuck.*”

⁴⁵ Siehe deren Webseite unter: <http://funditech.co.ke/>.

Gemäss Experte 5 operierten viele internationale Firmen in Kenia, die neue Technologien und Innovation ins Land brächten, aber nur wenige im Bausektor.⁴⁶ Unternehmerin 12 beschrieb es so:

Yeah, but in terms of technology, I feel that we are still lagging behind because we don't seem like we take time to do R&D, research and development, in terms of construction. It's not even much of an effort. And at the same time, construction is quite invaded by the foreigners, especially the Chinese and the Asians. Yeah. And so, construction seems like it's being done at 80% by foreigners. And so, most of the Kenyans are just consumers of construction, they just want to do construction, but they don't want to get involved in technology as far as construction. (Unternehmerin 12)

Dass Kenia im Baubereich kaum Forschung und Entwicklung hat, niemand darin investiert und damit auch keine eigene Produktion von technologisch fortschrittlichen Bauteilen und -techniken hat, spielte hier eine zentrale Rolle, so Experte 5. Kunden wollten in der Regel den Preis für neue Technologien nicht bezahlen, meinte Unternehmer 16. Im preiskritischen Bausektor müssten moderne Maschinen und Baumaterialien mit teuren Zöllen eingeführt werden: *“And that is how you find that most of the items go to four times the cost of buying!”*, so Unternehmerin 12. Die Regierung will damit die inländische Produktion fördern, was jedoch in der Baubranche kaum gelingt. Andererseits fügte Unternehmerin 12 an: *“It's important. So the cost becomes very high. That is why the Chinese are able to get better prices because they're usually given subsidies by the government, so they usually have better prices.”*

Die Konkurrenz zwischen ausländischen und kenianischen Firmen insbesondere für grössere technologisch anspruchsvolle Projekte im Hoch- und Tiefbau ist gross (Experte 5) und die lokalen Unternehmen haben Angst vor dieser Konkurrenz (Unternehmer 17). Bezogen auf die fehlende Entwicklung der lokalen Fachkräfte wären laut Experte 10 die ausländischen Bauunternehmen eindeutig ein Problem. Wie einst die britischen Kolonialherren brächten sie qualifiziertes Personal mit nach Kenia und beschäftigten lokal nur unqualifizierte billige Arbeitskräfte. Expertin 1 bestätigte dies unabhängig und sprach sogar vom Argument internationaler Unternehmen, dass die lokalen Arbeitskräfte schwierig auszubilden seien. Keine lokalen Fachkräfte kämen in solchen Firmen in verantwortungsvolle Positionen, wie Experte 10 ergänzte. Für ihn schien die Situation tragisch zu sein: *“Then we [Kenyans] have got this syndrome that the foreigners must come and do things for us.”* Offensichtlich hat das auch einen Einfluss auf die kenianische Berufsbildung, die dadurch weniger nachgefragt wird.

Im Bausektor gilt es bezüglich der Technologieentwicklung zu unterscheiden: Einerseits geht es um Technologien in der Erstellung der Gewerke, wie z. B. Maschinen, Konstruktionstechniken bei Baumeisterarbeiten mit vorgefertigten Betonelementen, neue Rohrverbindungstechnologien im Sanitärbereich oder Klemmverbindungen in der Elektroinstallation. Diese Technologien ermöglichen viel effizientere Produktivarbeiten, verursachen aber höhere Materialkosten und setzen entsprechend geschulte Arbeitskräfte für die Anwendung voraus. In diese Kategorie gehören auch die neuen Technologien zugunsten der Arbeitssicherheit, z. B. mit sichererem Gerüstbau oder Maschinen mit modernen *Safety-*

⁴⁶ Eine dieser wenigen Ausnahmen ist die international geschäftende Geberit AG, die sich ebenfalls als Partner im Hilt-Swisscontact Projekt engagiert.

Features. Andererseits geht es um Technologien in den Gewerken (wie z. B. LED-Beleuchtung, Gebäudautomation oder Wasserarmaturen mit Sensoren). Letztere kämen durchaus zum Einsatz, wo Bauherren bereit seien, entsprechende Mehrkosten auf sich zu nehmen. Dies sei bei ca. 40% der Projekte von Unternehmer 13 der Fall. Beide Aspekte neuer Technologien haben einen Einfluss auf die Kosten der Bauprojekte und bei beiden gibt es erhöhte Ansprüche an die Qualifikation der Arbeitskräfte. Unternehmer 14 bestätigte, dass neue Technologien (Kräne, Maschinen, Bautechniken usw.) im kenianischen Bausektor nur langsam Einzug hielten, oft wegen der hohen Preissensibilität und vor allem auch wegen der Verfügbarkeit billiger Arbeitskräfte. Dies liege vor allem an alten Gewohnheiten bezüglich der Bauweise (Nass-/Betonbau), was auch die Expertinnen 7&8 bestätigten: *“The lack of technical advancements in construction sector is due to cultural believes.”* Für Unternehmer 17 kam noch hinzu, dass die Kenianer Angst vor der Technologie hätten, weil sie nicht im eigenen Land entwickelt und produziert würde. Andererseits gebe es immer mehr zeitkritische Bauprojekte, wo effizienzsteigernde Technologien durchaus gefragt seien und auch bezahlt würden, so Unternehmer 13. Aber neue Technologien zur Steigerung von Qualität und Produktivität kämen vermehrt zum Einsatz, weil die Bauunternehmer als Referenz nach Dubai oder Europa schauten. Zudem machten sich chinesischen Bauunternehmen solche Technologien zu nutzen und hätte damit bei Regierungsprojekten Wettbewerbsvorteile (Experte 11).

Aus den Beobachtungen verschiedener Baustellen war das gut ersichtlich. Beim preiswerten Wohnungsbau für den Mittelstand in einem Vorort von Nairobi wurden nur die allernötigsten und technisch einfachen sanitären und elektrischen Installationen verbaut, wogegen die Installationen in einem Bauprojekt zu einem grossen internationalen Hotel- und Einkaufszentrumkomplex in Nairobis Westlands⁴⁷ den neusten westlichen Standards entsprachen. Dabei waren auch die eingesehenen technischen Pläne auf der Baustelle auf dem westlichen Niveau, was von einem hohen Bildungstand im Ingenieurbereich zeugte und die auch von Teams mit qualifizierten Bauarbeitenden umgesetzt wurden.

Zusammenhang zwischen Technologieentwicklung, Fachkräftebedarf und Berufsbildung

Die oben aufgeführten Befunde zeigen eine eingeschränkte Technologieentwicklung in Kenias Baugewerbe. Der Zusammenhang zwischen gut qualifizierten Fachkräften, bzw. deren Mangel, der Berufsbildung und der technologischen Entwicklung wird unter Expertinnen und Experten kontrovers diskutiert. Es scheint nicht ganz klar zu sein, ob die Ursache für den technologischen Rückstand auf fehlende qualifizierte Fachkräfte wegen der schlechten Ausbildung an den Berufsschulen zurückzuführen ist oder ob das Niveau der Ausbildungen wegen der bescheidenen Anwendung von neuen Technologien im Arbeitsmarkt nicht besser ist. Experte 2 war sich indes bewusst, dass die Berufsschulen mehr machen und insbesondere die Bedürfnisse im Arbeitsmarkt direkt bei den Firmen abholen müssten. Er sagte: *“Yeah, that way [by visiting companies] we constantly get feedback from the industry and try to incorporate it in our training. [...] I think we say that our client is the industry.”* Vertretende des Privatsektors waren mehrheitlich der Meinung, dass ein Grund für das Technologiedefizit in der Baubranche auch die

⁴⁷ Das Westland-Quartier ist ein wohlhabendes, gemischt genutztes Geschäfts- und Wohnviertel in Nairobi.

schlechte Qualität der Berufsausbildung sei und der Mangel an Fachkräften sei darauf zurückzuführen, dass die Berufsschulen die Ausbildung fortschrittlicher Techniken vernachlässigten. Unternehmer 17 machte ein Beispiel mit dem Bau nachhaltiger Energiegewinnung (z. B. Fotovoltaik), welcher aufgrund des Fachkräftemangels in Kenia nicht vom Fleck komme. Der Sanitärbereich, so Unternehmer 14, sei in Kenia als ein einheimisches Gewerbe betrachtet und würde sehr stiefmütterlich behandelt, so dass die Entwicklung von Fertigkeiten in diesem Gewerbe nie wirklich stattgefunden hätte. Für Unternehmer 15 war klar: *“Innovation comes with a price. OK? So when you are competing in the market, if you are, if you don't have a price. There is no motivation to innovate. Yeah, in other words, no money, no innovation.”* Demgegenüber war Experte 11 der Meinung, dass die Bauunternehmungen gar kein echtes Interesse an formal qualifizierten Fachkräften hätten, weil sie mit dem *‘Cheap labour’*-Geschäftsmodell weiterhin ohne neue Technologien profitabel arbeiten könnten. Er fügt zudem an, dass eine moderne standardisierte Arbeitsqualität nur mit Einbezug von entsprechenden Technologien möglich und eine entsprechende formale Ausbildung der Fachkräfte nötig sei. Für Unternehmer 16 sei zudem die ganze Problematik des Fachkräftemangels eine reine Propaganda der Regierung, um die Vergabe grosser Bauprojekte an chinesische Unternehmen zu rechtfertigen. Tatsache ist wohl, dass für die wirtschaftliche Entwicklung der Einzug neuer und insbesondere nachhaltiger oder grüner Technologien und damit die entsprechend qualifizierten Fachkräfte unbedingt notwendig sind, auch wenn weiterhin Bauprojekte mit dem *‘Cheap labour’*-Geschäftsmodell realisiert werden können.

6.1.6 Verfassung der sozialen Akteurinnen und Akteure (individuell und kollektiv)

Zustand der Berufsverbände und Arbeitsorganisationen

In gut funktionierenden Berufsbildungssystemen ist gemäss Euler (2018a, S. 6-7) die Rolle der *‘umbrella organisations’*, also der Berufsverbände und Arbeitsorganisationen, wichtig für die Zusammenarbeit des Privatsektor in der Erarbeitung von Qualifikationen und Curricula, aber auch zur Stärkung der betrieblichen Bildung z. B. durch die Ausbildung der Berufsbildenden etc. Diese brückenschlagende Funktion der sozialen Akteurinnen und Akteure ist bedeutend für das Privatsektor Engagement in der Berufsbildung (OECD & ILO, 2017). Wie sich nachfolgend zeigt, bleiben die kenianischen Organisationen in der Baubranche in beiden Aspekten hinter den Erwartungen der Stakeholder zurück.

In den meisten Sektoren der kenianischen Arbeitswelt gibt es verschiedene Berufsverbände und Gewerkschaften, die als Sozialpartner agieren und sich für das Wohlergehen verschiedener Gruppen von Interessenvertretenden einsetzen. Zu den bekanntesten sektorübergreifenden gehört die Arbeitnehmendengewerkschaft *Central Organisation of Trade Unions (COTU)* und der Arbeitgebendenverband *Federation of Kenya Employers (FKE)*, aber auch die *Kenya Association of Manufacturers (KAM)* ist wegen ihrer Grösse von Bedeutung – so auch in der Baubranche, wo viele Mitglieder der *KAM* wichtige Zulieferer sind. Gemäss Experte 1 spielten diese Verbände eine wichtige Rolle in der industriellen Berufsbildung und seien in den verschiedenen Positionen vertreten, z. B. im *NITA*-Vorstand (*KAM*) und in *NITA*s neun *Sector Training Committees (FKE und COTU)*. Letztere Organe seien für die Entwicklung neuer und der Überarbeitung bestehender Berufsbildungsprogrammen unter *NITA* verantwortlich.

Auf diese Weise seien die Organisationen an der Entwicklung der Ausbildungsprogramme beteiligt. Im Gespräch mit Experte 5 relativierte dieser den Einfluss solcher Vertretungen der Sozialpartner in den Berufsbildungsgremien. Weiter führte Expertin 1 an, dass es eine Art Tarifverhandlung (*collective bargaining*) zwischen *FKE* und *COTU* über die Löhne der Beschäftigten gebe, allerdings nur für den formellen Sektor.

Im Baugewerbe sind es vor allem zwei Verbände, die die Interessen der Unternehmen vertreten. Auf der einen Seite ist es die *Kenya Association of Building and Civil Engineering Contractors (KABCEC)*, der Verband der vor allem die Interessen der grösseren meist von indisch stämmigen Familien geführten Unternehmen vertritt und auf der anderen Seite die *Kenya Federation of Master Builders (KFMB)*, in der mehrheitlich die vielen kleinen und mittleren in der Regel von Einheimischen geführten Firmen organisiert sind. Unternehmer 14 meinte dazu:

Like for example, you know here we have an association. Now, if you are a member of the association, then you are legally bound to pay wages. The association has a union. So the union negotiates better rates of pay for the workers. So people don't want to join the association because they know that once I've joined the association, I am now obliged to pay the Union rates to the workers. You know, so that thinking goes. (Unternehmer 14)

Aus demselben Grund wusste auch Unternehmer 16, dass Arbeitgebende ihre Mitarbeitenden 'entmutigten', den Gewerkschaften beizutreten.

Die Arbeitgebendenseite im Bausektor ist zwar recht gut organisiert, hat aber keinen Einfluss auf die Gestaltung der formalen baugewerblichen Berufsbildung, weil sie weder im *NITA*-Vorstand noch im Bausektor entsprechenden *Sector Training Committee* vertreten ist. Auch auf der Seite der Arbeitnehmenden sieht es nicht besser aus. Es gibt Verbände auf Stufe der tertiär ausgebildeten Berufsleute (*white collar workers*), wie Architekten und Ingenieure, aber nur die *Mafundi Wa Kenya Association (MWAKA)*, der kenianische Handwerkerverband, für die *blue collar workers* auf den Baustellen. Die Hauptaufgaben der *MWAKA* ist u. a. die Ausbildung und Gesundheit/Sicherheit/Wohlergehen seiner Mitglieder (Experte 11). *MWAKA* repräsentierte gemäss Experte 11, eineinhalb Millionen Handwerker in Kenias informellen und formellen Wirtschaftssektoren, aber nur gerade ca. 4'000 hätten sich dem Verband durch Mitgliedschaft angeschlossen. In Kenia scheint deshalb die Mitgliedschaft in einem Verband für die meisten Bauarbeiter praktisch irrelevant zu sein und nur geringe Auswirkungen auf den Bauarbeitsmarkt zu haben. Die Berufsverbände in Kenia sind deshalb in ihrer Funktion als Sozialpartner eher schwach, was auch Experte 5 bestätigte, obwohl die Idee der Sozialpartnerschaft grundsätzlich existiere. Experte 5 präziserte aber auch, dass insbesondere, wenn es um die Aspekte der Berufsbildung ginge, die Kapazität aber auch der Wille für die Umsetzung gering sei. Er erwähnte aber Ausnahmen, z. B. bei Projekten der internationalen Entwicklungszusammenarbeit.

Die Beruflichkeit, also die von Berufslernenden vor allem in der betrieblichen Ausbildung entwickelten beruflichen Identität und der dabei durchlaufene Prozess der beruflichen Sozialisierung gilt in der Kompetenzentwicklung als wichtiges Element (vgl. dazu beispielsweise Gessler, 2019; Gonon, 2017) und wird in der Regel von Berufsverbänden und Arbeitsorganisationen oder Gewerkschaften gelebt und gestärkt. Diese Beruflichkeit werde von den Verbänden in Kenias Bausektor nicht unterstützt, so Experte 11. Ähnlich auf der betrieblichen Ebene: Gemäss Unternehmer 16 sei das Konzept der beruflichen Identität und Sozialisierung in den Unternehmen nicht präsent, jedenfalls nicht auf der Stufe der Handwerker. Diesem Umstand wirke auch die *NCA* nicht entgegen, indem sie die Arbeitskräfte in den verschiedenen Bauberufen einfach in die Schublade der *construction site workers* stecke, kritisierte Experte 11 die nationale Baubehörde.

Einfluss der Familien und Gemeinschaften

Gemäss Wolf (2021, S. 230) können Familien und Gemeinschaften ebenfalls einen Einfluss als soziale Akteure in der Berufsbildung haben. In der Analyse der im Rahmen der vorliegenden Arbeit erhobenen Daten scheint dieser Einfluss insgesamt aber vor allem nachteilig zu sein. Experte 2 bestätigt die wissenschaftliche Erkenntnis (vgl. Kapitel 2), dass für Familien die Berufsbildung nur die 2. Wahl hinter der akademischen Bildung steht und dass diese kulturell verankerte schlechte Wahrnehmung der Berufsbildung in der Gesellschaft nur sehr langsam verändert werden könne. Experte 10 kannte auch Gründe für diese schlechte Wahrnehmung:

After independence, post-independence, a few technical institutions were developed, but we are used to seeing blue collar jobs. Everybody [black Kenyans] is being educated to get blue collar jobs. So the people who are not academically gifted, we don't respect them. No, we don't value them. They are underpaid. And because they are poor, they become stigmatized. Remember they are poorly paid on sites. (Experte 10)

Dadurch sind die jungen Menschen auch nicht motiviert, eine berufliche Grundbildung zu absolvieren. Sie wollten *'papers'* (Diplome) und *'white collar jobs'*, die in der Gesellschaft eine höhere Akzeptanz genossen, so Experte 2. Diese bereits seit Jahrzehnten verinnerlichte Einstellung gegen vor allem bautechnische Berufe (King, 1975) hilft dem Ansehen und der Entwicklung Kenias Berufsbildung in dieser Branche nicht.

Die oben gegebenen Einblicke in die arbeitskulturellen Rahmenbedingungen, unter welchen die Berufsbildung sich im kenianischen Bausektor entwickeln sollte, sind wichtige Voraussetzungen zur Diskussion und zum Verständnis der Aspekte des Privatsektor Engagements. Denn diese sehr heterogenen Rahmenbedingungen insbesondere unter dem Einfluss von formeller und informeller Erwerbstätigkeit und von formal ebenso wie non-formal ausgebildeten Berufsleuten bewegen Unternehmen zu einem Engagement in der Berufsbildung oder eben nicht.

6.2 Verständnis eines funktionierenden Privatsektor Engagements

In den Interviews mit Expertinnen und Experten wurde auch nach dem aktuellen Ausmass des Privatsektor Engagements und nach der anzustrebenden Situation gefragt. Welcher Zustand ist für die Akteurinnen und Akteure in Kenias Berufsbildung generell und in der baugewerblichen im Speziellen anzustreben? Zudem interessiert auch, wie dieser Zustand allenfalls erreicht werden kann. In diesem Unterkapitel wird die Sicht der Expertinnen und Experten ohne direkten Unternehmensbezug sortiert und in einer Synthese der erhobenen Daten und wiederum deskriptiv formuliert.

Grundsätzlich wird ein grösseres Engagement des Privatsektors an der formalen Berufsbildung erwartet, weil dies die Voraussetzung eines gut funktionierenden Berufsbildungssystems ist (Experte 5). Aktuell hätten die Berufslernenden einfach zu wenig bedeutungsvolle Exposition zur realen Arbeitswelt, was für die Umsetzung der neu erarbeiteten kompetenzorientierten Bildungspläne von zentraler Bedeutung sei, so Experten 2 und 6. Die betriebliche Ausbildung ermögliche zudem den Zugang zu moderner Arbeitsausrüstung, welche sich die Schulen nicht leisten könnten, meinten Expertin 4 und Experte 2.

Ungenügende gesetzliche Grundlage für das Privatsektor Engagement

Es fehlten weitgehend die gesetzlichen Rahmenbedingungen und institutionalisierte Verbindungen, welche eine solche Zusammenarbeit zwischen den privaten Unternehmen und den Berufsbildungsinstituten regelten, wie die befragten Experten 2, 5 und 6, sowie Expertinnen 7&8 feststellten. Insbesondere im neueren, reformierten System unter *TVETA/MoE* (basierend auf dem *TVET Act 2013*) sei diese nicht gegeben, was eine grosse Lücke darstelle. Alle waren der Meinung, dass die Regierung diese Lücke schliessen müsse. Experte 6 schlug vor, den Prozess mit allen Stakeholdern in Gang zu setzen, schliesslich aber unter dem *TVETA/MoE*-System umzusetzen, weil dieses für neue gesetzliche Anpassungen im Rahmen der laufenden Reformen besser sei. Leider fehle der Regierung das nötige Gespür im Umgang mit dem Privatsektor in der Berufsbildung und auch die Bestrebung, etwas daran zu ändern, fügte er an. Auch Experte 5 attestierte der *TVETA* mehr Glaubwürdigkeit als der *NITA* für weitere Reformen und die Mobilisierung des Privatsektors. Unter dem *NITA*-System (unter dem *MoL*) ist die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor im *Industrial Training Act* (Republic of Kenya, 1983) im Zusammenhang mit a) dem *NITA Levy Fund* und b) den *Sector Training Committees* gesetzlich geregelt, und Expertin 1 präziserte, dass dies die einzige gesetzlich geregelte Beziehung zwischen den Berufsbildungsinstitutionen und dem Privatsektor in Kenia sei. Nur, leider funktioniere der vorgesehene Mechanismus nicht so, wie er sollte und für *NITA* sei es schwierig, Firmen zur intensiveren Zusammenarbeit insbesondere für Formen der betrieblichen Ausbildung zu motivieren, trotz möglicher finanzieller Anreize aus dem *Levy Fund*. Auch die Erwartung, dass die von der Industrie designierten Mitglieder in den *Sector Training Committees* bei den Firmen für mehr Ausbildungsplätze für die von *NITA* angebotenen *dual-apprenticeship* Programme werben sollten, habe sich bisher nicht in steigenden *apprentices* Zahlen niedergeschlagen, so Expertin 1. Leider fehle der Zugang zu Firmen, die sich noch gar nicht an der Berufsbildung beteiligten. Auch in den *Sector Skills Advisory Committees* unter *TVETA* sei der Privatsektor einbezogen, jedoch hätten diese Vertretenden gemäss Experte 5 kaum Wirkung auf die Zusammenarbeit.

Fehlendes Vertrauen in die Behörden

Ein Grund für das harzige Engagement des Privatsektors seien gemäss Experte 2 eindeutig fehlendes Vertrauen in die Behörden und die qualitativ schlechten berufsbildenden Institutionen. Zusammen mit dem Misstrauen der Wirtschaft (bestehend aus ganz vielen kleinen Firmen und insbesondere in der Baubranche überlappende formelle und informelle Geschäftsaktivitäten) sei gemäss Experte 5 so eine solide Basis für ein gutes Berufsbildungssystem (noch) nicht gegeben. Kleine Firmen hätten weder die nötige langfristige Geschäftsaussicht noch die nötigen Ressourcen, sich in der Berufsbildung zu engagieren oder mit den Schulen zu kooperieren, gaben Experten 2 und 5 zum Ausdruck. Trotzdem bräuchten die Unternehmen auch in der Baubranche gut ausgebildete Fachkräfte, wie Expertinnen 7&8 betonten, um die schlechte Situation auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Statt sich an der Ausbildung der Arbeitskräfte im formalen Berufsbildungssystem zu beteiligen – eben wegen des fehlenden Vertrauens und der fehlenden Qualität des Outputs dieses Systems – würden gemäss Expertinnen 7&8, Experten 5 und 6 Ausbildungsstätte innerhalb grösserer Firmen immer wichtiger (vgl. dazu auch Kapitel 6.1.2), um diesen Bedarf zu decken. So besteht und wächst ein vielseitiges paralleles ‘non-formales’ Berufsbildungssystem. In gewissen Sektoren (noch nicht so in der Baubranche) gebe es auch grosse Firmen, die ihr eigene, exklusive *Academy* innerhalb von bestehenden Berufsbildungsinstituten finanzierten, wie Experte 5 wusste. *NITA* habe dies erkannt und unterstütze solche Bestrebungen, indem sie die formale Zertifizierung der so ausgebildeten Personen übernehme. Schliesslich sei die *NITA* da, um dem Privatsektor zu dienen, so Expertin 1.

Erwartungen an die Arbeitsorganisationen und deren Haltung

Was ist die Rolle der Arbeits- oder Unternehmensorganisationen aus der Sicht der befragten Expertinnen und Experten? Experte 5 konstatierte, dass diese in Bezug auf den Einfluss auf die Berufsbildung und auf die Möglichkeiten und den Willen zu Veränderungen nicht so gut aufgestellt seien und deren Steuerung schlecht entwickelt sei. Experte 6 hatte klare Vorstellungen, was solche Organisationen leisten müssten: Es brauche verlässliche Arbeitsmarktzahlen betreffend den Fachkräftebedarf. Zudem sollten sie konsolidierte Rückmeldung bezüglich technischer Innovationen und Ausbildungsinhalten zwecks Bildungsplanreformen an die entsprechenden Stellen liefern. Diese Forderung ist auch in der wissenschaftlichen Literatur gut dokumentiert (Akala & Changilwa, 2018; Oduor et al., 2018). Weiter erwartete Experte 6, dass die Arbeitsorganisationen die Qualität der Berufsbildung sicherstellten, indem sie die betriebliche Ausbildung bzw. Ausbildungsvereinbarungen unterstützten, Berufsbildende in Firmen schulten, und ihre Betriebe und Schulen berieten. Experte 2 fand zudem, dass diese Organisationen die Verbindung zu den Bildungsbehörden sicherstellen sollten. Diese generellen Erwartungen (durch die interviewten Personen teils auch als Forderungen ausgedrückt) sahen die betroffenen Verbände im Bau-sektor etwas differenzierter. Experte 10 vom Baumeisterverband verstand seine Rolle in erster Linie im Zusammenbringen der wichtigen Akteurinnen und Akteure. Die Zukunft der Berufsbildung in der Baubranche sah er so, dass es für jeden Bauberuf ein eigenes staatliches Ausbildungszentrum gebe und das in diesen Zentren nicht für einzelne Firmen ausgebildet würde, sondern für den ganzen Sektor. Zudem

betonte er nochmals, dass *NITA* vor allem die in *informal apprenticeships* ausgebildeten Berufsleute zertifizieren sollte. Experte 9 vom zweiten Arbeitgebenden Verband aus der Baubranche hatte andere Visionen, nämlich ohne die Verantwortung des Staates in der Berufsbildung. Seine Organisation sei bestrebt, mit privaten, sozial-religiös geprägten berufsbildenden Schulen zusammenzuarbeiten. Für ihn seien neben den technischen Kompetenzen der Arbeitskräfte auch die *Life skills* wichtig und er fügte weiter an:

We know exactly what we're looking for. We're looking for what we call 'basic minimum skills'. You know BMS. That's what we are looking for. We don't want to get into the higher end of stuff. We want to do just absolutely initial training. [...] It's not innovation with no innovation. Copy paste, everybody else is doing it in the world, so it is just we are, just copy pasting. We are not doing anything spectacular. (Experte 9)

Alternativ könne er sich auch vorstellen, eigene Ausbildungszentren nach südasiatischem Modell zu realisieren. Das Ziel müsse in erster Linie sein, dass die so ausgebildeten Fachkräfte ein Einkommen von KSh 1500 pro Tag verdienen könnten, also etwas über dem arbeitsrechtlich festgelegten Mindestlohn von ca. KSh 1000 pro Tag. Das von Experte 9 beschriebene Konzept der '*basic minimum skills*', egal in welcher Form es umgesetzt wird, deckt sich nicht mit dem generelleren Verständnis oder sogar der Forderung, dass die Berufsbildung auch den technologischen Fortschritt mitgehen, wenn nicht sogar prägen soll ab (vgl. beispielsweise Ferej et al., 2012; Oduor et al., 2018).

Wahrnehmung der Berufsschulvertretenden

Unter den berufsschulvertretenden Personen mit Expertise war die Wahrnehmung bezüglich der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor gar nicht so schlecht. Experte 3 berichtete von einer guten Beziehung, so dass die Platzierung von Praktikantinnen und Praktikanten auch in den Bauberufen möglich sei. Er betonte aber, dass es von Seiten der Schulen sehr viel Aufwand bedeute und dass sie auch einmal ein Nein der Industrie akzeptieren müssten. Für Experte 2 bräuhete es mehr Kommunikation, weil Betriebe die Möglichkeiten und vor allem die Vorteile der Zusammenarbeit in der Berufsbildung gar nicht kennen würden. Das bestätigte auch Expertin 4 und betonte die Wichtigkeit der Funktion der *Industrial Coordinator* in den Schulen. Während Experte 2 diese Berufspraktika (*industrial attachments*) als lohnend für die Firmen beschrieb, bestätigte Experte 5 zwar die recht gute Etabliertheit dieser Praktika. Er war aber skeptisch bezüglich deren Nutzen: "*But the private sector is in most cases willing to take for instance, interns. But again, because of the limited skills that they have learned during their studies, they are of limited value to the company.*" (Experte 5)

Zu den von Experte 2 angesprochenen Vorteilen für den Privatsektor gehörten insbesondere die Selektion neuer Mitarbeitenden und die durch Praktika gegebene Möglichkeit der Evaluation potentieller Kandidierenden (vgl. dazu auch Kapitel 6.3.1). Experte 3 bestätigte diese Win-Win-Situation:

If you sent him [an industrial attachee] to a certain company and he did very, very well, the company always asked me: "Can I have the same guy after this further training [e.g. GTT-II after GTT-III]?" Yeah, so, getting to their finishing level they already, you know, sort of promised a job by these companies. (Experte 3)

Engagement des Privatsektors in der Curriculum-Entwicklung und der Qualifizierung

Die Qualität der Berufsausbildung und die Bildungspläne sind ein omnipräsentes Thema in der Diskussion um die kenianische Berufsbildung, auch im Kontext des Bausektors. Hier decken sich die Aussagen der interviewten Expertinnen und Experten sehr gut mit den Befunden von Akala und Changilwa (2018). Sie erhoffen sich durch ein verstärktes Engagement des Privatsektors eine deutliche Verbesserung. Für den die Arbeitnehmenden aus dem Bausektor vertretenden Experten 11 sollten Firmen sich direkt an der Ausbildung beteiligen oder aber zumindest die qualitativen Ausbildungsstandards setzen. Für ihn seien fehlende konsolidierte Curricula ein grosses Problem. Ebenso für Expertin 4, für welche die Zusammenarbeit in der Ausbildung generell und in der Definition der Inhalte im Speziellen wichtig sei. Sie argumentierte damit, dass die so ausgebildeten Arbeitskräfte direkt und ohne viel weiteres betriebliches 'Retraining' durch die Firmen einsatzfähig wären. Sie erwartete dadurch also die Verringerung von *Skills Mismatch* bzw. der *Skills Gap*. Und sie erwähnte Entwicklungsprojekte, in der Vertretende privater Unternehmen erfolgreich an der Bildungsplanentwicklung mitgearbeitet hätten. Auch für Expertin 1 bräuchte es hier eine verbesserte Kommunikation mit der Privatwirtschaft, um deren Bedarf abzuholen, oder zumindest für die Validierung der Bildungserlasse. Sie ergänzte auch, dass es hier noch viel Verbesserungspotential gebe. Obwohl in den entsprechenden Behörden (*NITA/TVETA*) Vertretende des Privatsektors einsässen und die Prozesse der Bildungsplanerarbeitung oder -revision begleiteten, funktionieren die Input nur ungenügend. In den ernüchternden Worten von Experte 5: "But even now you may hear voices saying, well, yes, we do have the industry representatives but they join a few days and then the rest is rubber stamping [Abnicken]." Im Zusammenhang mit der Qualität der Ausbildung sind auch die *Assessments* bzw. Kompetenznachweise der Lernenden (Qualifikationsverfahren) wichtig. Auch hier gibt es zwar bereits ein Engagement des Privatsektors, aber auch hier wurde die positive Auswirkung von Experte 5 in Frage gestellt. Eigene Beobachtungen des Autors (zusammen mit einem Prüfungsexperten aus der Schweizer Elektrobranche) bei der *NITA*-Abschlussprüfung von vier Elektroinstallateuren (Niveau *GTT-I Electrical Installer*), abgenommen durch einen einzigen Prüfungsexperten aus der Privatwirtschaft, machten die Probleme bezüglich der Qualität der Ausbildung offensichtlich.

Engagement des Privatsektors in der Ausbildung der Berufsschullehrpersonen

Eine bessere Qualität der Schulen könne auch erreicht werden, indem Vertretende des Privatsektors sich an der Ausbildung der Berufsschullehrpersonen beteiligten, wie Expertin 4 sich wünschte. Die Qualität der Berufsschullehrpersonen ist generell eine Schwachstelle im kenianischen Berufsbildungssystem (Akala & Changilwa, 2018; Ferej et al., 2012; Oduor et al., 2018). Auch hier erwartete Expertin 4 eine Zusammenarbeit mit privaten Firmen und setzte diese im eigenen Institut bereits unter *Memorandum of Understanding* in Form von *Capacity Building* für Lehrpersonen um. Sie meinte dazu: "Yes, we have companies that we have engaged with capacity build our trainers or lecturers in areas where we are not yet at par with the industry technology. So that the students don't get better than the lecturers." Damit neue Technologien in den Berufsschulen thematisiert werden, gebe es auch die Möglichkeit von

Guest Lectures und solche fänden tatsächlich im Rahmen von Projekten/Programmen im Zusammenhang mit der internationalen Entwicklungszusammenarbeit statt, wie Experte 5 wusste, jedoch sonst kaum. Für Experte 2 seien es genau solche Projekte, die als Vorzeigebispiele für eine gelingende Berufsbildung dienen und bei denen sich grosse Firmen durch das direkte Engagement ihrer General Managers beteiligten.

Finanzielles Engagement des Privatsektors und Wahrnehmung sozialer Verantwortung

Wenn es um das Engagement des Privatsektors geht, kommen auch immer gleich die Forderungen nach finanzieller Unterstützung. Experte 2 erwartete, dass die Unternehmen sich der Kosten der Berufsbildung bewusst seien und von ihrem reinen Profitdenken Abstand nehmen sollten. Er erwarte Beiträge z. B. durch die Spende moderner Ausrüstung oder Stipendien für Studierende. Zudem sei das für ihn eine Frage der *Corporate Social Responsibility* des Privatsektors (vgl. dazu auch die Sicht der Unternehmen in Kapitel 6.3.1). Auch im Finanzierungsbereich gibt es mit Ausnahme des *NITA Levy Funds* keine rechtliche Grundlage, die eine mögliche finanzielle Beteiligung des Privatsektors an der Berufsbildung regelt. Expertin 4 und Experte 5 waren der Meinung, dass es Anreize geben sollte (wie z. B. Steuererleichterungen oder Einfuhrzollerlasse für Güter, die für die Ausbildung bestimmt seien), um Unternehmen für die betriebliche Ausbildung zu ermutigen. Experte 5 war überzeugt, dass bei externer finanzieller Unterstützung die Firmen gewillt wären, einen grösseren Beitrag an die Ausbildung zu leisten. Dies zeige sich wiederum in den Beiträgen des Privatsektors in internationalen Entwicklungsprojekten, wo solche externen Mittel als Investitionen zur Verfügung stünden. Ohne solche *Incentives* sei auch der Wille der Betriebe für das *Sharing of Technology* limitiert, ergänzte er. Im Gegensatz zu anderen Expertinnen und Experten schien Experte 5 ein etwas differenzierteres und allenfalls realistischeres Verständnis zu den finanziellen Möglichkeiten des Privatsektors zu haben:

As much as you would say that the private sector has to contribute, even in the developed systems still there's a large financial contribution from government, directly or indirectly. So, as much as people or complainers may say, well, the industry has to contribute more, well, it doesn't happen here definitely financially. But I think also in the other countries, I mean the system finally has proven itself and then you see what you get and then you're willing to contribute. And I think it's very difficult in the Kenyan system to ask from employers or industry that are already in most cases struggling yet to make financial contributions without seeing the proof, for what they will get. OK, why would I do it as an individual company where my neighbour is not doing it? And that also relates to the fact that I think the business management organisations are not as well organised as in many other countries. I mean you have in Kenya or we'll call it organisations like the Kenya Association of Manufacturing which definitely is committed to TVET, and has a lot of initiative, but not really the financial power from its members. (Experte 5)

Bereitschaft des Privatsektor Engagements über die betriebliche Ausbildung hinaus

Angesprochen auf Möglichkeiten der Unterstützung der Berufsbildung äusserten sich Vertretende des Privatsektors durchaus offen für ein Engagement über die betriebliche Ausbildung für *industrial attaches* hinaus. Unternehmer 13 und 15 konnten sich zum Beispiel vorstellen, einige ihrer gut ausgebil-

deten Mitarbeitenden als Prüfungsexpertinnen/-experten z. B. zu *NITA*-Prüfungen zu schicken. Unternehmerin 12 hatte bereits Erfahrung in der Bildungsplanentwicklung und -revision, als Prüfungsexpertin und in der Validierung von Prüfungsaufgaben und würde diese Beiträge auch wieder leisten. Auch Unternehmer 16 konnte sich vorstellen, an der Bildungsplanentwicklung mitzuarbeiten und seine Arbeitsexpertise einzubringen. Unternehmer 15 und 16 hatten sich auch aufgeschlossen gezeigt, an der Aus- und Weiterbildung von Berufsschullehrpersonen mitzuwirken oder diesen in ihren Betrieben die Möglichkeit von *“real work conditions and clients expectations”* zu geben. Auch die Ausleihe von *“state of the art equipment”* an Berufsschulen wäre für Unternehmer 16 in Frage gekommen oder seine Infrastruktur als Prüfungsort für seine Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, damit diese bei einer Nachqualifizierung unter *RPL* nicht in teure Prüfungszentren gehen müssten.

Die hier beschriebene grundsätzliche Bereitschaft von Vertretenden aus der Baubranche, sich an der Berufsbildung zu beteiligen ist vielversprechend und ermutigend. Sie bedingt aber auch, dass ein kontrollierter Rahmen für ein solches Engagement gegeben ist. Dies ist aktuell auf der systemischen Ebene zu wenig der Fall und nur bei einzelnen direkten Zusammenarbeiten zwischen Berufsbildungsinstituten und privaten Firmen oder unter der Koordination von Berufsbildungsprojekten in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit gegeben. Beide Szenarien sind zwar eher punktuelle, lokale und spezifische Berufe betreffende Ausnahmen und keine weitreichenden Systemveränderungen, sie zeigen jedoch erfolgversprechenden Möglichkeiten auf.

Die schlechte Qualität der aktuell angebotenen Ausbildungen und das fehlende Vertrauen des Privatsektors in die Institutionen gekoppelt mit dem komplizierten wirtschaftlichen Umfeld in der Baubranche und fehlenden/limitierten finanziellen (staatliche wie private) Mitteln machen eine gelingende Entwicklung der Berufsbildung in Kenia umso schwieriger. Trotz dieser belastenden Umstände gibt es aber Unternehmen, die sich engagieren (wenn auch limitiert). Mehrheitlich passiert dies in der Form der Zurverfügungstellung von Praktikumsplätzen, wo diese in den Ausbildungsprogrammen vorgesehen sind. Was sind also die konkreten Gründe für dieses Engagement und welche Gründe halten andere Firmen davon ab, sich zu beteiligen? Im nächsten Kapitel bekommen die Vertretenden aus dem Privatsektor direkt das Wort.

6.3 Privatsektor Engagement in Kenias baugewerblicher Berufsbildung

In diesem Kapitel werden die aus den Interview-Daten herausgearbeiteten Faktoren beschrieben, welche private Unternehmen in Kenias Baubranche in ihrer Entscheidung beeinflussen, sich an der Ausbildung entsprechender Fachkräfte im Rahmen der formellen Berufsbildung zu engagieren. Der Fokus liegt dabei speziell auf den Berufen der Elektro- und Sanitärinstallation und gibt Antwort auf die Forschungsfrage. Gewisse beeinflussende Rahmenbedingungen wurden bereits in den Kapiteln 6.1 und 6.2 beschrieben. Die thematische Analyse der Interviewdaten der Firmenvertretenden, repräsentierenden Personen aus dem staatlichen und privaten Berufsbildungswesen und anderer Stakeholder resultierte in über- und untergeordneten Themen. In der Tabelle 4a sind die Argumente für ein *PSE* und der Tabelle

4b jene **gegen** ein *PSE* aufgelistet. Wie erwartet, gibt es einige weitgehend bekannte darunter, die bereits in der wissenschaftlichen Literatur zum Privatsektor Engagement immer wieder auftauchen und im Kapitel 5 generisch beschrieben sind. Diese sind in den beiden Tabellen 4a&b jeweils in blauer Schrift dargestellt. Spannend sind indes die zusätzlich genannten, kontextspezifischen Begründungen, warum das gewisse Themen mehr oder weniger für oder gegen die Beteiligung der Firmen sprechen. Diese sind in grüner Schrift dargestellt. In roter Schrift sind Argumente aufgeführt, die in der in Kapitel 5 berücksichtigten Literatur zwar beschrieben waren, jedoch in den Interviewdaten der vorliegenden Untersuchungen der baugewerblichen Berufsbildung in Kenia nicht explizit auftraten.

Bei der vergleichenden Betrachtung der Tabellen 4a&b fällt bereits auf, dass deutlich mehr Argumente gegen ein *PSE* genannt wurden als dafür. Dieser halbquantitative Befund unterstützt indirekt den Eindruck vieler Akteurinnen und Akteure, dass sich der Privatsektor (zu) wenig engagiert.

Tabelle 4a. Liste der aus den erhobenen Daten herausgearbeiteten Argumente **für** ein *PSE*

Bereich	Übergeordnete Themen	Untergeordnete Themen
Argumente für <i>PSE</i>	betriebswirtschaftliche Argumente	Produktivität Profit-orientierte Einstellung (billige Arbeitskräfte!) finanzielle staatliche Anreiz zur Ausbildung
	investive Argumente (v. a. Selektionsprozess neuer Arbeitskräfte)	Selektion zukünftiger Fachkräfte keine Einarbeitungszeit für Arbeitskräfte (sind sofort produktiv) Marketing (Bekanntmachen der Firma als Arbeitgeber für Graduates) Investition in zukünftige Produktivität Investition in Qualitätskultur, Sicherheit und Normen
	innovationsfördernde Argumente	Zugang zu Innovation/neuen Technologien
	reputative Argumente	soziale Verantwortung der Unternehmen (<i>CSR</i>) Ansehen der Firmen in der Gesellschaft einfacherer Marktzugang
	brückenschlagende Institutionen	Supportstrukturen (z. B. von Arbeitsorganisationen etc.)
	Information zu TVET-Systemen	Information zum Nutzen des <i>PSE</i> für Betriebe Wirkung von Expositionsbesuchen

Tabelle 4b. Liste der aus den erhobenen Daten herausgearbeiteten Argumente **gegen** ein *PSE*

Bereich	Übergeordnete Themen	Untergeordnete Themen
Argumente gegen <i>PSE</i>	betriebswirtschaftliche Argumente (<i>TVET</i> als Fehlinvestition und Kostenargument gegen <i>PSE</i>)	Abwerben von Fachkräften durch Konkurrenzfirmen (<i>Poaching</i>) Abwanderung der Fachkräfte in den informellen Sektor (<i>Free-riding</i>) Enthüllung von Geschäftsgeheimnissen ausgebildete Fachkräfte werden zu Konkurrenten im Markt Kosten der Ausbildung – teures Verbrauchsmaterial Kosten der Ausbildung – Lohn- und Transportkosten Lernender Kosten der Ausbildung – Sicherheitsausrüstung Kosten der Berufsschule Produktivitätsausfall und Ausbildungskosten der Berufsbildenden
	fehlende oder komplizierte finanzielle Anreizsysteme	fehlende staatliche finanzielle Anreize zur Ausbildung (Direktzahlungen oder Steuerreduktion etc.) zu komplexe Strukturen der Finanzierungssysteme und Bürokratie für die Einforderung
	fehlende Kapazität und Ressourcen	fehlendes qualifiziertes Fachpersonal (Berufsbildende) fehlende technische Ausrüstung
	fehlender Bedarf an qualifizierten Fachkräften	kein Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften

Tabelle 4b. Fortsetzung

Bereich	Übergeordnete Themen	Untergeordnete Themen
Argumente gegen PSE (Fortsetzung)	ungünstige Rahmenbedingungen (schlecht Wahrnehmung/Reputation von TVET, inkl. mangelndes Vertrauen, unvollständige Information, wirtschaftliche Perspektive)	schlechter Zustand der (schulischen) Berufsbildung fehlendes Vertrauen in die öffentlichen Institutionen schlechte Qualität der <i>Teachers&Trainer</i> schlechte Qualität der Qualifikationen und Lehrpläne (nicht relevant) schlechte Qualität der Ausrüstung (fehlende moderne Technologien) übermäßige Bürokratie mangelnde Unterstützung der Eltern fehlender Zusammenhalt zwischen Lernenden und Mitarbeitenden kurzfristige wirtschaftliche Perspektive mangelndes Vertrauen in die Berufslernenden Dauer der Ausbildung (zu kurz/zu lang) mangelnde/unvollständige Information/Sensibilisierung falsche Vorstellung von Engagement/Ausbildung fehlende Guidelines für Betriebe komplexe Strukturen in der Berufsbildungslandschaft betriebliche Ausbildung als Belastung
	Verantwortung für die Ausbildung von Fachkräften	Berufsbildung ist Verantwortung des Staates Ausbildung in der Verantwortung der Person/Familie Angebot firmeninterne Ausbildung mangelnde Eigenverantwortung der Lernenden
	fehlende soziale Verantwortung	fehlende soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR)

6.3.1 Argumente für ein Privatsektor Engagement

In der Befragung der Expertinnen und Experten und insbesondere der Verantwortlichen der Bauunternehmen kamen unter anderem die Argumente zur Sprache, welche das Privatsektor Engagement in der Berufsbildung fördern würden. Solche Faktoren werden in diesem Kapitel diskutiert. Sie lassen sich grob und analog der Einteilung in Kapitel 5.1 in betriebswirtschaftliche, investive (v. a. der Selektionsprozess neuer Arbeitskräfte), innovationsfördernde und reputative Argumente unterteilen. Die in der Literatur erwähnten positiven Einflüsse von brückenschlagenden Institutionen mit ihren Supportstrukturen wurden nie als fördernde Faktoren erwähnt, was offensichtlich mit der im Kapitel 6.1.6 beschriebenen schwachen Stellung der Arbeitsorganisationen in der Berufsbildung zu tun hat. Hingegen wurde die positive Wahrnehmung der Berufsbildung vor allem bezüglich Qualität und Produktivität⁴⁸ thematisiert. Schliesslich kommt das wichtige Argument der Information vor, welches je nach Vorzeichen (hier positiv) Entscheide von Firmen zu beeinflussen vermag.

Betriebswirtschaftliche Argumente

Betriebe im Bausektor, die sich an der Berufsbildung beteiligen, tun dies in Kenia aktuell mehrheitlich in Form von Zurverfügungstellung von Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätzen für *industrial attachees*. Die schulischen Teile der *NITA GTT III-, II- und I-*Programme sollen jeweils für ein paar Monate mit *on-the-job-training* in den Firmen ergänzt werden. Dies ist zwar kein verordneter und inhaltlich definierter Teil der formalen Ausbildung, aber weitgehend gängige Praxis der Berufsschulen. Für Unternehmer 15

⁴⁸ Hier ist mit der Produktivität vor allem die höhere Produktivität von qualifizierten Fachkräften gemeint und weniger die Produktivität, welche durch 'Cheap labour' (d.h. mit Lernenden als billige Arbeitskräfte) erzielt wird.

seien diese Berufspraktika durchaus eine gute Sache, denn das *TVET-College* bezahle so einen Teil der Personalkosten für solche Arbeitskräfte und mache sie damit attraktiver:

You see, the college provides everything, like insurance. They give them some allowance and they tell us to give them other allowance, so in a way they [the trainees] are cheap. And insurance is important, you know, because it provides the workman's compensation, you know, in case there is an accident. (Unternehmer 15)

Auch Unternehmer 13 wusste, dass Berufslernende und Studierende für ihre Praktika in den Firmen nur die Hälfte des Lohnes einer qualifizierten Fachkraft bezahlen müssten. Experte 6 bestätigte diesen Aspekt des **Produktivitätsmotiv**⁴⁹:

Yeah, yeah, there are others [other companies] who will look at it as, you know, for lack of a better word, it's not the right word to use, but that's the way it is, '**cheap labour**'. Because they are getting students whom they are not paying anything. And, if they're paying, it's a very small stipend. But after some time, they contribute to the production processes in the companies. (Experte 6)

Experte 6 sprach in seiner Aussage auch die Produktivität an. Gessler (2019, S. 15) spricht sogar vom «**Profit-Argument**», wenn die Ausbildungskosten geringer sind als der Gewinn durch die Produktivität. Dies ist bestimmt ein durchaus bedeutendes Argument speziell im Falle der erwähnten Berufspraktika, wo Lerninhalte nicht in Bildungsplänen definiert sind und die Beschäftigung deshalb flexibel gestaltet werden kann. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass es auch in Kenia für den Privatsektor attraktiv ist, an internationalen Entwicklungsprojekten teilzunehmen. Oftmals werden hier neben finanziellen Mitteln für Ausrüstung etc. auch Teile von z. B. *apprenticeship wages* bezahlt.

Wie bereits erwähnt ist in der Baubranche die Rückforderung der *NITA Levy* eine Möglichkeit der (zumindest teilweisen) Kompensation für das Engagement in der Ausbildung. Expertin 1 bestätigte, dass dieser **finanzielle staatliche Anreiz** für Betriebe durchaus ein förderliches Argument sei. Sie gab aber auch an, dass diese Rückzahlungen noch weiter gesichert werden müssten, um die Attraktivität dieses Subventionierungsmechanismus zu verbessern. Es gibt also gewisse Anreize bei den Firmen in Kenias Baugewerbe, sich an der Ausbildung zu beteiligen, indem entweder finanzielle Mittel rückgefordert oder indem Personalkosten gespart werden können. Dies bestätigt allgemeinere Befunde solcher Mechanismen von Glick et al. (2015) vor allem bei KMU und Mohrenweiser und Zwick (2009) u. a. im Bausektor. Nichtsdestotrotz scheinen diese Anreize nicht viele Firmen zu einem Engagement in der Berufsbildung bewegen zu können bzw. die nachteiligen Faktoren zu kompensieren.

Investive Argumente – effizienter Selektionsprozess als Investitionsmotiv

Die oben erwähnten *industrial attachments* ist aktuell die wichtigste Art des Privatsektor Engagements in der betrieblichen, baugewerblichen Berufsbildung in Kenia und spielen in der **Selektion** von neuen Mitarbeitenden durchaus eine bedeutende Rolle. Für Unternehmer 13 war die *industrial attachments* eine wichtige und effiziente Möglichkeit des **Screenings neuer Arbeitskräfte**. Es kam auch deutlich

⁴⁹ Die Aussagen bezüglich des Umfangs der Entschädigungen von Praktikantinnen und Praktikanten deckten sich bei den befragten Personen nicht. Das hing damit zusammen, dass je nach Finanzierungsmodell der Berufsschulen (private oder staatliche) von den Betrieben unterschiedliche Beiträge gefordert wurden.

das Investitionsmotiv zum Tragen, denn er ergänzte: *“They already know the culture of the company. They already know the reporting structure. They already know how we work and we already have instilled in them the technical capability.”*

Auch für Unternehmer 15 war das Engagement seiner Firma in der Berufsbildung (in der Form von *industrial attachments*) zum Teil auf das Investitionsmotiv zurückzuführen. Die Ausbildung sei demnach nicht nur ein wichtiges Instrument für die Selektion neuer Mitarbeitenden, sondern auch **Marketing** für das Bekanntmachen seiner Firma bei den Berufsschulen und deren Lernenden sei ein wichtiger Nutzen. Auch die Berufsschulen erkannten, dass obwohl die Betriebe nicht verpflichtet seien, auszubilden, täten sie dies **als Teil ihres Selektionsprozesses**, wie Expertin 4 betätigte. Sie ergänzte, dass auch an ihrer Schule ein grosser Teil der *Graduates* von den jeweiligen Ausbildungsfirmen übernommen und angestellt würden. Damit prägt schliesslich das Engagement in der Ausbildung durchaus die Rekrutierungsstrategie der Betriebe.

Investive Argumente – Produktivität, Qualitätskultur, Sicherheit und Normen

Auch wenn im kenianischen Baugewerbe die Funktionalität der Baugewerke wegen der Kostensensibilität Vorrang vor qualitative hoher Verarbeitungsgüte habe,⁵⁰ sei die **Qualität** der Installationen und das Einhalten von **Standards**, Vorschriften und **Normen** ein immer bedeutender Aspekt, wie Unternehmer 15 ausführte. Damit gibt er indirekt dem Bedarf an qualifizierten Fachkräften Ausdruck. Die Tatsache, dass es wegen mangelhafter Fachkompetenz des Installationspersonals nach der Inbetriebnahme zu Reparaturen und sogar Neuinstallationen komme, sei bekannt und nicht selten. Immer mehr Betriebe würden mit ihrer **Qualitätskultur** werben, um dies zu adressieren. Solche Firmen engagierten sich wegen des Fachkräftemangels auch zunehmend in der Berufsbildung (Unternehmer 15 und 17, beide aus dem Elektroinstallationsbereich). Zur selben Erkenntnis kommt auch Unternehmer 14 (aus dem Sanitärgerwerbe). Auch er sei davon überzeugt, dass die Arbeit mit qualifizierten Mitarbeitenden in vielerlei Hinsicht besser sei und dass die Arbeiten schneller [also mit grösserer **Produktivität**], mit weniger Fehlern und in besserer Qualität, ausgeführt würden. Er rechtfertigte damit auch höhere Lohnkosten und sagte:

I am personally of the opinion that, look, it's not paying somebody an extra 1000 shillings a day, which is going to break the bank. But not doing things properly, redoing things, having to rework, redo things. That is what is in my opinion, what I tell my guys, the silent killer. (Unternehmer 14)

Auch Experte 11 war der Meinung, dass nicht nur das *‘How to’* sondern auch das *‘Why’* [wegen **Qualitätsstandards und Sicherheitsnormen**] bei den Installationen im Baugewerbe von zentraler Bedeutung sei und deshalb die Firmen sich vermehrt an der Ausbildung von besser qualifizierten Arbeitskräften engagierten. Er spielt dabei auf die Tatsache an, dass Mitarbeitende die Installationen in verlässlicherer

⁵⁰ Die positiven Folgen für Qualität bei fachmännisch ausgeführten Arbeiten lassen sich in Kenia nur schwer berechnen, weil keine ‘homogene’ Qualitätskultur wie in entwickelten Ländern gegeben ist. Die Spanne von rein funktional oder sogar mehrheitlich funktional zu qualitativ hochstehend und nachhaltig funktional ist in Kenia gross, genauso gross wie die Preisspanne für die ausgeführten Arbeiten. Auch wenn Qualität oftmals mit Sicherheit verknüpft wird und damit behördliche Auflagen einzuhalten sind, schreckt das den informellen Sektor nicht davon ab, die Auflagen nicht einzuhalten. Schliesslich ist das Durchsetzen der Auflagen durch die entsprechenden Behörden entweder nur unzureichend gegeben oder durch Korruption umgehbar.

und in besserer Qualität ausführten, wenn sie wissen bzw. sich bewusst sind, welchen Sinn Qualitätsstandards und Normen oder welche Konsequenzen das Nichteinhalten derselben haben (können).

Gerade auch weil gewisse Bauherren (insbesondere bei grossen und staatliche Projekten) immer mehr auf die Qualifikationen der Handwerker schauten bzw. diese einforderten, seien Firmen gezwungen, die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden zertifizieren zu lassen, wie Unternehmerin 12 und Unternehmer 16 berichteten. Diese Entwicklung führe auch dazu, dass Firmen sich vermehrt an der formalen Berufsbildung beteiligten.

Auch *NITA* versucht mit dem Qualitäts- und Produktivitätsargument mehr Betriebe zum Engagement in der Berufsbildung zu bewegen. Expertin 1 sagte: *“Our [NITA’s] vision is to have a globally competitive and adequate workforce for industrial development, and our mission is to regulate and facilitate quality industrial training for enhanced productivity.”* Weiter meinte sie auch, dass Firmen ihre Mitarbeitenden mit der beruflichen Aus- und Weiterbildung motivierten und Unternehmer 13 war überzeugt, dass dies für eine *“sustainable workforce”* wichtig sei.

Findet also in Kenias Baugewerbe langsam ein Umdenken statt – weg von der ausgeprägten *‘Cheap labour’*-Mentalität hin zu mehr Qualität? Vermutlich ist das vor allem auch ein Prozess, der mit der Entwicklung der Gesellschaft und den immer höheren Anforderungen des Mittelstandes zu tun hat, auf welchen gewisse Unternehmende setzen.

Innovationsfördernde Argumente

Es ist unumstritten, dass die Ausbildung auch ein Treiber von Innovation und der Einführung von neuen Technologien ist. Berufsschulen leisteten hier tatsächlich immer mehr einen Beitrag, sodass vor allem kleinere Firmen auch einen **Zugang zu Innovationen und neuen Technologien** durch ihr Engagement in der Ausbildung bekämen, so Unternehmer 15. Auch Unternehmer 13 aus dem Elektroinstallationsbereich hatte bereits Erfahrungen mit besser ausgebildeten *TVET graduates*. Er sei zufrieden mit den Praktikantinnen und Praktikanten, die er beschäftige und verglich mit Studierenden von Universitäten:

I think the students I’ve been getting from, or maybe the employees I’ve been getting from technical schools, they are very well equipped, compared to maybe those who come from the universities. Because being a technical school, they learn so many things there, and they do a lot of practical things, which is exactly what we need, that practical experience. (Unternehmer 13)

Insgesamt ist die Wahrnehmung und vor allem der Ruf der kenianischen Berufsbildung nach wie vor eher hinderlich als förderlich und es scheinen nur einige wenige Schulen zu sein, die durch die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor auch eine bessere [technologisch fortschrittlichere] Ausbildung anböten und dadurch wiederum attraktiver seien für weitere Firmen, so Expertin 4.

Reputative Argumente – Berufsbildungsengagement als soziale Verantwortung der Unternehmen

Von den im Kapitel 5.1 aufgeführten reputativen Argumenten, wird der **Corporate Social Responsibility (CSR)** im Zusammenhang mit dem Privatsektor Engagement in der Berufsbildung allgemein durchaus eine wichtige Bedeutung zugesprochen (Glick et al., 2015). Auch in Kenias Baugewerbe scheint sie

unter den fördernden Faktoren Gewicht zu haben. Die Hälfte der interviewten Unternehmenden hatten *CSR* als Motiv für ein Engagement angegeben. Dabei war bemerkenswert, dass die entsprechenden *Managing Directors* durch ihre religiös beeinflusste Lebensweise einen ausgeprägten Sinn und ein Verantwortungsbewusstsein für ihre soziale Gemeinschaft hatten. Diese Übernahme sozialer Verantwortung wurde auch von aussen wahrgenommen. Experte 6 bestätigte:

So they [the training companies]ll see it as a, you know, a CSR. You know, corporate social responsibility. So yeah, they are contributing back. You know, in a way by skilling some young people. So, there are those who will look at it as corporate social responsibility. (Experte 6)

Auch Expertin 4 bestätigte diese Beobachtung und Expertinnen 7&8 sahen ergänzend den Grund dafür, dass den Firmen ihre **Reputation in der Gesellschaft** sehr wichtig sei und sie sich auch deshalb an der Ausbildung junger Fachkräfte beteiligten. Dieses Reputationsargument wird auch in der Literatur als Nutzen des Privatsektor Engagements in der Ausbildung beschrieben (Gessler, 2019, S. 15; Glick et al., 2015, S. 17).

Angesichts der Unternehmensstruktur im kenianischen Baugewerbe, dass vor allem durch Familien geführte KMU geprägt ist und weniger der *Shareholder Value* (wie bei Grossunternehmen in der westlichen Welt) im Vordergrund steht, scheint die soziale Gesinnung der Geschäftsführenden eine wichtige Rolle im Entscheid für oder gegen ein Engagement in der Berufsbildung zu spielen. Dies war vor allem bei den Unternehmern 13 und 15 spürbar, für welche die Unterstützung der jungen Menschen wichtig zu sein schien. Unternehmer 15 sagte: *“And again, you know, it's our wish to train them. We would like to give them a chance.”* Unternehmer 13 berichtete von den Anfängen des Berufsbildungsengagements seiner Firma:

So, this thing started with this bank that had this branch of helping young people, take them through college, pay for them. So they came to my office. I think this was six years ago. I think it's National Housing Cooperation. And, there was this guy who came to my office. I think there were three guys who came to my office and we spoke at length and they explained what they are trying to do. They are trying to give back to the society to the less fortunate. Which is something I believe in, and so we were ready. So we took I think around 10 students at that time. This was I would say 2016, we took ten students and we trained them and till today from the first group I think I still retained three that are working for me. And, yeah, so at the end of it we sat down and we looked back and said this is a good thing because we are giving back to the society. And so, we are changing the lives of people who would have not gotten this level of exposure unless we give it to them. (Unternehmer 13)

Bezugnehmend auf die Diskussion zum grossen Einfluss der indisch stämmigen Unternehmenden im kenianischen Baugewerbe (vgl. Kapitel 6.1) sei hier erwähnt, dass die soziale Verantwortung sowohl bei indisch wie auch afrikanisch stämmigen *Managing Directors* ein förderlicher Faktor für das Engagement in der Berufsbildung war.

Der von Glick et al. (2015) hervorgehobene möglicherweise verbesserte Marktzugang aufgrund der positiven Reputation ausbildender Betriebe in der Gesellschaft wurde von den Unternehmenden in Kenias Baugewerbe nicht bestätigt.

Information zum Nutzen des Privatsektor Engagement für Betriebe

Wie in Kapitel 5.2 aufgezeigt wurde, kann sich fehlende oder unvollständige Information hemmend auf das Engagement des Privatsektors auswirken (Glick et al., 2015, S. 21). Es geht dabei generell um das Berufsbildungssystem, die Verantwortung der und Erwartungen an die Akteurinnen und Akteure, sowie über die Bedeutung des Privatsektor Engagements für die Berufsbildung als wichtige Schwelle für den Einstieg junger Erwachsener in die Erwerbstätigkeit. Insbesondere geht es aber auch um **Informationen zum Nutzen für die Betriebe** sowohl in der Produktion wie auch als Investition in die zukünftigen Arbeitskräfte. Es kann also davon ausgegangen werden, dass gezielte Information in diesen Bereichen die aktive Beteiligung privater Unternehmen fördern. Sogenannte *Exposure Visits* werden beispielweise in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit organisiert, damit lokale Firmenvertretenden die Möglichkeit haben, die positiven Auswirkungen und den Nutzen der aktiven Beteiligung von Firmen an der Ausbildung direkt und aus erster Hand zu erfahren und zu erleben. Als Teil von Berufsbildungsprojekten führe Experte 6 in der Startphase solcher Projekte regelmässig mit Vertretenden aus dem Privatsektor der betroffenen Branche (und auch der Bildungsbehörden) solche Studienreisen durch, wie er sagte. Für die Umsetzung der neuen kenianischen *Competency Based Education and Training (CBET)* Bildungspläne würden hierzu duale Berufsbildungsmodelle ‘vorgeführt’. Für Experte 6 seien solche Veranstaltungen ein wichtiges Element der Sensibilisierung des Privatsektors für die Berufsbildung. Unternehmer 13, 14, 15 und 17 hatten im Vorfeld der vorliegenden Studie eine solche *Exposure Visit* in die Schweiz unternommen. Sie besuchten dabei Betriebe, Berufsschulen und Zentren für überbetriebliche Kurse im Bereich der Elektro- und Sanitärinstallation und nahmen an Informationsveranstaltungen der Berufsbildungsbehörden, der Berufsbildungsforschung und der entsprechenden Berufsverbände teil. Über sechs Monate später, angesprochen auf die Wahrnehmungen aus der *Exposure Visit* erwiderte Unternehmer 14: *“OK, my case I was [previously] not exposed at all to this dual system. It, for me it was an eye opener, totally. [...] Definitely, definitely my perception and view of training is different, today altogether.”*

Auch Unternehmer 17 bestätigte, dass diese Informationsreise in die Schweiz etwas bewegt hätte. Sie bestärkte ihn in seiner Überzeugung, dass eine bessere Ausbildung in Kenia unbedingt notwendig sei. Weiter wurde von den Unternehmern 13 und 15 Erkenntnisse erwähnt, wie die Bedeutung der Berufsbildenden in den Betrieben, die Rolle der Eltern als Interessenvertreter bei der Unterstützung der Ausbildungssituation, die Bedeutung von Gesundheits- und Arbeitsschutz und der Wert der Schnupperlehren. Auch die Erkenntnis über den Nutzen der Firmen durch die Beteiligung an der Ausbildung blieb hängen. So meinte Unternehmer 13: *“I think the involvement of the companies with the institutions this really makes sense. Because you really train people to conform to your standards, you know. [...] It's a win-win situation.”*

Alle vier Unternehmer haben sich in der Zwischenzeit dazu entschieden, sich mit ihren Betrieben und ausgesuchten Berufsbildenden unter ihren Mitarbeitenden in Zukunft an der kenianischen Berufsbildung in der Form der *dual-apprenticeship* zu engagieren. Es ist zu hoffen, dass sie ihre positiven Erfahrungen und Erkenntnisse der Informationsreise innerhalb ihrer Branche streuen und auch andere Unternehmen zur betrieblichen Ausbildung von Berufslernenden motivieren.

Unter den verschiedenen Faktoren, die ein Engagement durch die privaten Firmen in Kenias baugewerblicher Berufsbildung positiv beeinflussen, scheinen die soziale Verantwortung und das Investitionsmotiv, also die Investition in die zukünftigen Arbeitskräfte am meisten ausgeprägt zu sein bzw. Gewicht zu haben. Es lässt sich auch feststellen, dass diese beiden Pro-Argumente etwas mehr auf den komplexeren Elektroinstallationsbereich zutreffen. Hingegen trifft das Produktivitätsmotiv möglicherweise eher auf den Sanitärbereich zu, wo weniger strikte Vorschriften und Normen einzuhalten sind und Berufslernenden schneller produktive Arbeiten verrichten können als im Elektrobereich. Informationsbesuche in Länder mit ausgereiften Berufsbildungssystemen können einen positiven Einfluss haben, sind aber in einer flächendeckenden Umsetzung begrenzt.

6.3.2 Argumente gegen ein Privatsektor Engagement

Im Gegensatz zu den im vorangehenden Kapitel behandelten unterstützenden Elementen wurden in den Interviews mit Expertinnen und Experten und den Unternehmenden hemmende Einflüsse wie erwartet deutlich mehr angesprochen. Diese werden nachfolgend beschrieben und diskutiert. Einige zuvor als begünstigend wahrgenommene Argumente kommen hier mit umgekehrten Vorzeichen wieder vor. Das zeigt, wie empfindlich sich im Berufsbildungsökosystem dieselben allgemeinen Rahmenbedingungen unterschiedlich auf die verschiedenen Akteurinnen und Akteure auswirken, bzw. von ihnen wahrgenommen werden. Grob lassen sie sich analog zur Einordnung im Kapitel 5.2 unterteilen (wobei sich zwischen den Kategorien teils unausweichliche Überschneidungen ergeben): betriebswirtschaftliche Argumente (Fehlinvestitionen und Kostentreiber), fehlende oder komplizierte finanzielle Anreize Systeme, fehlende Kapazität und Ressourcen für die Ausbildung, fehlender Bedarf an qualifizierten Fachkräften, ungünstige Rahmenbedingungen, fehlende Verantwortung für die formale Berufsbildung und fehlende soziale Verantwortung. Diese Einordnung ist nicht ganz willkürlich, denn die betriebswirtschaftlichen Argumente sind sicherlich für viele Betriebe von zentraler Bedeutung. Diesen Eindruck vermitteln auch die Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Arbeiten (vgl. Kapitel 5.2). Viele der anderen Argumente, z. B. solche der ungünstigen Rahmenbedingungen, haben direkt oder indirekt auch mit (Zusatz-)Kosten oder limitiertem Nutzen zu tun. Die Wichtigkeit der hier diskutierten Argumente ist demnach schwierig einzuordnen, schliesslich bewerten private Firmen ihre unmittelbare Situation jeweils subjektiv und die verschiedenen Argumente im Zusammenhang mit Ausbildungsentscheiden werden ganz unterschiedlich gewichtet.

Betriebswirtschaftliche Argumente – Fehlinvestition aufgrund von Poaching, Free-riding etc.

Im Kapitel 6.1 wurde aufgezeigt, dass im Bausektor auch die reine Profitmentalität durchaus vorkommt. Gerade im Zusammenhang mit Ausbildungskosten werde dies deutlich, wie Expertin 4 und Experte 6 wiederholt erwähnten. Unternehmer 17 bestätigte das und kritisierte diese egoistische Haltung gewisser seiner Konkurrenten. Für Unternehmer 16 war klar, dass die Ausbildung von Fachkräften **kaum einen ‘Return on Investment’** abwerfe. Er stellte fest, dass sich die Kosten für Ausbildungstätigkeit nicht direkt auf die Kunden abschieben liessen und das Unternehmen belasteten. Unternehmerin 12 argumentierte etwas differenzierter. Sie wusste, dass die Ausbildung in den Bauberufen sehr teuer sei und ergänzte:

And, that most of the time private sector do not want to spend their money training. Cause they feel it's a loss. Big companies, I know, they do training, but small companies, they feel like sending an employee for training, you feel like you are wasting money. Because investment in an individual if you train them and they might decide to go and start go somewhere else. (Unternehmerin 12)

Zwei Aspekte sind in ihrer Aussage wichtig. Einerseits hängt der Entscheid, auszubilden, von der Grösse des Unternehmens ab, wie beispielweise auch Glick et al. (2015) in der Analyse mehrerer Studien feststellten. Andererseits fürchten vor allem kleinere Firmen, dass ausgebildete Mitarbeitende das Unternehmen verlassen würden. Letztes Argument wurde sehr häufig genannt. Unternehmer 13 glaubte, dass die kenianischen Arbeitgebenden ihren Mitarbeitenden nicht trauten, nach der Ausbildung im Unternehmen zu bleiben. Sowohl Expertin 4 wie auch Experte 10 beobachteten dies und Experte 11 beschrieb es sogar als Angst, die eigenen ausgebildeten Fachkräfte an die Konkurrenz zu verlieren. Das Engagement in der Ausbildung wurde deshalb auch als *“waste of time”* bezeichnet (Experte 6). Die grosse Mobilität und Fluktuation der Arbeitskräfte im Bausektor sei gemäss Experte 5 ein schlechtes Zeichen und insbesondere die **Abwanderung der formal qualifizierten Fachleute vom formellen in den informellen Wirtschaftssektor** sei ein seriöses Problem, so Unternehmer 15. Dieses Phänomen des *Free-ridings* ist nicht unbekannt in Ländern mit grossem informellem Wirtschaftssektor und scheint generell Gültigkeit zu haben (vgl. dazu Caves et al., 2021, S. 15).

Wie bereits im Kapitel 6.1 erwähnt, ist diese Verschiebung in der Regel unumkehrbar und deshalb ein echter Verlust für das formelle Baugewerbe. Aber es sei nicht nur die Abwanderung in den informellen Sektor, die beunruhigend sei. Grosse Firmen, welche in die Ausbildung ihrer Mitarbeitenden investierten, liefen Gefahr, diese an kleinere Konkurrenten oder sogar ins Ausland zu verlieren. Gemäss Unternehmer 17 komme es oft vor, dass Arbeitskräfte eine gewisse Zeit bei grossen Unternehmen arbeiteten und sich non-formal ausbilden liessen, um dann mit dieser Referenz zu kleineren Firmen zu wechseln. Die Investition in die Ausbildung durch grosse Unternehmen wird so zum Nutzen der kleineren Betriebe. Grundsätzlich habe Unternehmer 17 kein Problem damit, solange die Arbeitskräfte in einem Pool dem Bausektor erhalten blieben, jedoch kritisierte er andere, vor allem grosse Konkurrenzbetriebe, die sich einfach aus dem Pool bedienten, ohne dazu beizutragen. Für Experte 6 war klar, dass das Konzept

eines gemeinsamen Arbeitskräftepools in Kenia nicht funktioniere: “*So this mind-set of developed countries of you’re developing a workforce, a pool of competent workforce that you can always draw from, overtime it’s, it cannot work in Kenya. They don’t understand that.*” Unternehmerin 12 hob im Zusammenspiel von grossen und kleinen Unternehmen hervor, dass insbesondere auch die Schulung und Ausbildung neuer Montage- und Installationstechnologien und -materialien durch vor allem internationale Zulieferer⁵¹ praktisch nur bei grossen Firmen stattfände und deshalb die Mobilität der Fachkräfte von grossen zu kleinen Unternehmen für die Entwicklung letzterer und damit des Bausektors insgesamt wichtig sei.

Dieser ‘*Free-riding*’ Effekt, nachdem kleine Firmen von den Ausbildungsinvestitionen grosser Betriebe profitierten, ist eine Sache, das ‘*Poaching*’, also das aktive Abwerben gut qualifizierter Fachkräfte von Ausbildungsbetrieben durch Konkurrenzunternehmen eine andere. Gemäss Unternehmer 15 ist ‘*Poaching*’ jedoch ein gängiges Geschäftsgebaren in Kenia und für Unternehmer 17 ein grosses Problem, speziell für Ausbildungsbetriebe. Er kritisierte erneut diese reine Profitmentalität gewisser Firmen bzw. deren fehlender Sinn für soziale Verantwortung. Auch dies sei nicht ungewöhnlich im Bausektor, so Experte 10. Für ihn ist ‘*Poaching*’ ein ganz zentrales Argument des Privatsektors, sich nicht an der Berufsausbildung zu beteiligen bzw. nicht in die Ausbildung zu investieren. Unternehmer 16 hatte schon bei seinen Ausführungen zum Rekrutierungsprozess neuer Mitarbeitenden (vgl. Kapitel 6.1.3) ein konkretes Beispiel für sein eigenes *Poaching*-Verhalten gegeben. Für ihn war klar, dass er einfach grössere *Incentives* anbieten müsse als seine Konkurrenten, um gute Fachkräfte zu gewinnen. Für Unternehmer 15 hatte dieses gegenseitige Überbieten mit *Incentives* jedoch Grenzen und er erklärte:

You know, in my company people working for me over 25 years. So, you find, once in a while, a good technician coming up to you and demanding a salary which is out of... No way you can agree. And sometimes what happens, I have trained somebody, a good technician, and my competitor sees is a good technician. He would pay him 50% more. If I start doing that, all my staff will demand more. Yeah, so, it's a very dodgy situation. You know, you have to be very careful. So sometimes, you let go. (Unternehmer 15)

Kenia hat in Subsahara-Afrika oder Ostafrika einen Entwicklungsvorsprung gegenüber den umliegenden Staaten. Dies ist auch im Baugewerbe so. Damit sei auch der Verlust von qualifizierten Arbeitskräften durch das Abwerben ausländischer Bauunternehmer über Kenias Grenzen hinaus nicht ungewöhnlich, wie der international tätige Unternehmer 15 weiss. Ganz offensichtlich ist das *Poaching*, welches vom Privatsektor in OECD-Ländern eher überschätzt wird (OECD & ILO, 2017, S. 23), in Kenias Baugewerbe aufgrund der hohen Fluktuation der Arbeitskräfte und der kurzfristigen Arbeitsplanung und Wirtschaftsperspektive ein beachtliches Problem.

Es gibt noch zwei weitere Argumente, welche das Engagement in die Ausbildung von Fachkräften für die Unternehmen als Fehlinvestition taxiert wird und Firmen deshalb davon abhalten. Zum einen ist da

⁵¹ Ein gutes Beispiel im aktuellen Kontext ist die Firma Geberit AG, die auch in Kenia mit lokalen Mitarbeitenden grosse Sanitärinstallateure auf ihre modernen Produkte und Technologien schult.

die Angst oder die Gefahr, dass die ausgebildeten Fachkräfte zu weiteren Konkurrenten werden (Unternehmer 17). Dies bestätigte auch Experte 2: *“The employee has no loyalty to the employer and the moment that he gets an opportunity begin his own business and become a competitor.”* Zum anderen, dass die Mitarbeitenden vertrauliche Geschäftsinformation entwendeten und dann an Wettbewerber verkauften. Unternehmer 17 berichtete von solchen, seine Firma betreffenden **Enthüllungen von Geschäftsgeheimnissen**. Er schrieb sie der Wirtschaftsstruktur und -kultur von Entwicklungsländern zu. Auch Experte 6 bestätigte diese Problematik. Beide Argumente sind in der wissenschaftlichen Literatur so nicht explizit thematisiert.

Im Zusammenhang mit der Konkurrenzsituation unterstrich Experte 10 die Angst der Firmen vor neuen Wettbewerbern in der Branche, und damit der Profit insgesamt auf mehr Betriebe verteilt würde, auch wenn die Branche mit soliden Raten wachse. Für ihn lässt sich das fehlende Engagement gewisser Bauunternehmen in der Berufsbildung aber auch mit dem Protektionismus der indischen Dominanz im Bauwesen erklären (vgl. Kapitel 6.1).

Neben der Angst vor Fehlinvestitionen, die als nachteilige Gründe im Privatsektor Engagement in der baugewerblichen Berufsbildung Kenias hier herausgearbeitet wurden, gibt es noch eine ganze Reihe von Kostenfaktoren, die solche Entscheidungen in den Unternehmen beeinflussen. Auf diese wird im Folgenden eingegangen.

Betriebswirtschaftliche Argumente – Kostenargumente gegen ein Privatsektor Engagement

Im vorangehenden Abschnitt wurde aufgezeigt, dass die Unternehmen in Kenias Baugewerbe bei der Investition in die Ausbildung der Arbeitskräfte aus verschiedenen Gründen zurückhaltend sind. Tatsache ist, dass die Kosten für die Ausbildung verhältnismässig hoch sind und der Nutzen nicht immer sichtbar ist. Ähnliches berichtet Amegah (2021, S. 17) von den Verhältnissen in Ghana. Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Kostentreiber für das Engagement in der betrieblichen Ausbildung gemäss der interviewten Expertinnen und Experten wie folgt auflisten: **Personalkosten (Lohn und Ausbildung) bei den Berufsbildenden** in den Betrieben, **Lohnkosten für die Berufslernenden, Berufsschulgelder** und der **Konsum von (Verbrauchs-)Material** für die Ausbildung. Für die Firmen sei die Ausbildung deshalb eine Belastung, so Expertin 4 und Experte 5, und insbesondere bei den Berufsbildenden wurden die Kosten für den **Produktivitätsausfall** (Experte 6) und für die Schulung für diese pädagogische Aufgabe (Expertinnen 7&8) als Argumente gegen die Berufsbildung genannt. Bei den Materialkosten betonte Experte 9 vor allem den Verbrauch von *‘high-end materials’* als problematisch. Interessanterweise werden diese beiden Aspekte von den Unternehmenden nur im Zusammenhang mit der betrieblichen Bildung in Verbindung mit Kleinunternehmen erwähnt. Für Unternehmerin 12 sind die Lohnkosten für die Lernenden ein wichtiges Argument. Sie betont aber gleichzeitig, dass es wichtig sei, den Lernenden, egal ob als *‘industrial attachees’* oder als *‘apprentices’*, einen Lohn für das Decken von Ausgaben für Verpflegung, Transport und Unterkunft zu bezahlen. Diese Kosten müssen von den ausbildenden Firmen gedeckt werden und bedingen einen betriebswirtschaftlichen Nutzen daraus.

Fehlende oder komplizierte finanzielle Anreizsysteme

Für Unternehmer 15 waren vor allem die Schulgelder ein Killerkriterium für das *PSE*. Auch bei den Praktikantinnen und Praktikanten verlangen die Schulen neben den Löhnen je nach dem noch Beiträge an die schulische Ausbildung, was wiederum kleine Betriebe von der Ausbildung ausschliesse. Bei den Studierenden an den staatlichen Schulen unter *TVETA/MoE* **entfallen die Schulgelder** mittlerweile praktisch vollständig. Dies ist jedoch bei den *NITA*-Programmen, welche im Bausektor von grösserer Bedeutung sind und vor allem an privaten Berufsbildungsschulen angeboten werden, nicht der Fall. Daran ändere auch die Möglichkeit der **Zurückerstattung der Beiträge aus dem *NITA Levy Fund*** nichts, denn gemäss Unternehmerin 12 flössen maximal 25% – gemäss *Industrial Training Act 1983, Cap. 237* (Republic of Kenya, 1983) sollten es 65% sein! – der einbezahlten Abgaben wieder zurück. Dies decke die Kosten für Ausbildung bei weitem nicht. Expertin 1 war sich dessen bewusst und sie setze sich dafür ein, dass die Firmen besser entschädigt würden für ihre Ausbildungsbemühungen. Im Zusammenhang mit den genannten *NITA*-Ausbildungsprogrammen an privaten Berufsschulen könnten staatliche Stipendien an Berufslernende als finanziell unterstützendes Instrument dienlich sein, so dass nicht die Betriebe für das Schulgeld aufkommen müssten. Solche staatlichen Stipendienprogramme wurden kürzlich eingeführt (vgl. Kapitel 2.3) und müssten weiter ausgebaut und auch für Lernende an privaten *TVET-Colleges* zugänglich gemacht werden.

Ausser den bescheidenen Vergütungen aus dem *NITA Levy Fund* gibt es **keine staatlichen Zuschüsse** für die betriebliche Ausbildung Berufslernender. Für die meisten der interviewten Personen war aber offensichtlich, dass staatliche *Incentives* für die Ausbildung einen positiven Einfluss hätten. Experte 5 ist überzeugt, dass sich der Privatsektor durch **externe finanzielle Zuwendungen** mehr an der Ausbildung beteiligen würde. Vorstellbar wären gemäss den befragten Personen **Steuererleichterungen** oder die **Reduktion von Zöllen** beim Importieren von technologisch fortschrittlichen (Ausbildungs-)Materialien und Werkzeugen. Gemäss Schmid (2019, S. 6-8) sind aus ökonomischer Sicht solche *Incentives* bei einem Marktversagen im Berufsbildungsmarkt durchaus angebracht und in Kenias formaler baugewerblichen Berufsbildung liegt ein solches Marktversagen durch *Poaching* und auch die Abwanderung der Fachkräfte in den informellen Sektor eindeutig vor. Schmid hält direkte finanzielle Anreize aufgrund von Mitnahmeeffekten⁵² aber für heikel und schlägt dafür die Einrichtung von Berufsbildungsfonds vor. Er relativiert jedoch, dass dieses System der Finanzierung in einer mehrheitlich informellen Wirtschaft wohl keine geeignete Lösung wäre. Unternehmer 14 stellte ernüchtert fest, dass der Staat gar keine Mittel hätte für die Mitfinanzierung der betrieblichen Berufsbildung, weder direkt noch via Steuer- oder Zollerlasse.

⁵² Mitnahmeeffekte bei der staatlichen Finanzierung der betrieblichen Ausbildung können aus zwei Gründen entstehen: a) Jene Firmen, die ohnehin ausbilden, bekommen nun unnötigerweise Geld dafür; und b) jene die nicht ausbilden könnten des Geldes wegen Lernende aufnehmen, diese aber nur schlecht ausbilden.

Fehlende Kapazität und Ressourcen

Insbesondere für die kleinen Unternehmen in der Baubranche sind die oben aufgeführten Kostentreiber also entscheidend und schränken sie auch in den Kapazitäten und Ressourcen ein: Für Unternehmerin 12 war deshalb klar, dass kleinere Unternehmen sehr eingeschränkt seien in ihren Möglichkeiten. Oft **mangle es an Platz für die Ausbildung, an modernen Geräten und Werkzeugen und auch an gut qualifizierten Berufsbildenden**. Zum selben Schluss kommen auch Glick et al. (2015, S. 20) in ihrem Bericht in ähnlichen Kontexten. Für Unternehmer 15 gab es eine nachvollziehbare betriebswirtschaftliche und baugewerbespezifische Erklärung dafür: Kleine Unternehmen bearbeiteten vor allem Bauprojekte für günstigen Wohnraum. In diesem Segment seien die Margen sehr tief und es sei schwierig Kosten für Berufsbildung zu absorbieren. Dieser Umstand verdeutlicht auch gleich, dass kleine Unternehmen deshalb auch in der **Umsetzung von Inhalten ganzheitlicher Bildungspläne eingeschränkt** sein können.

Angesprochen auf die (Zusatz-)Kosten von Ausrüstung zur Gewährleistung des Arbeits- und Personenschutzes in der Ausbildung waren sich die Unternehmenden einig, dass diese keinen Impact haben sollten, schliesslich müssten alle Arbeitenden auf der Baustelle entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ausgerüstet sein. Es sei aber vorstellbar, dass kleinere Unternehmen mit diesen Overheadkosten zu kämpfen hätten, so Unternehmer 15.

Fehlender Bedarf an qualifizierten Fachkräften (aus der formalen Berufsbildung)

Ein genereller Grund, warum sich der Privatsektor nicht an der Ausbildung von Fachkräften engagieren will, kann auch der fehlende Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden sein (Chankseliani et al., 2017, S. 63; Wolter & Ryan, 2011, S. 524). Dieses Argument trifft bedingt auch auf Kenias Baugewerbe zu, wie im Zusammenhang mit dem ‘*Cheap labour*’-Geschäftsmodell bereits diskutiert wurde (vgl. Kapitel 6.1). Unternehmer 13 sah die Ursache darin aber vor allem in der Tatsache, dass viele Firmen sich nicht auf (neue) Technologien einlassen wollten und sie diese bei Bedarf in gewissen Projekten einfach an Subunternehmer outsourceten. Für Expertin 1 war das Argument wiederum stark mit den Kosten verbunden. In dem z.T. wenig rentablen Baugewerbe könnten oder **wollten sich gewisse Betriebe einfach keine qualifizierten Fachkräfte leisten**, insbesondere, wenn eben eine grosse Anzahl der Arbeitsschritte Routinecharakter hätten. Unter diesem Gesichtspunkt sei ein Engagement in der Berufsbildung von gut ausgebildeten Arbeitskräften nicht zu rechtfertigen. Unternehmer 16 argumentierte, dass heutzutage qualitative Verbesserungen in Bauwerken mehr durch neue Technologien und Materialien als durch qualifizierte Fachkräfte erreicht würden und damit der Bedarf gar nicht so gross sei.

Ungünstige Rahmenbedingungen – schlechter Zustand der Berufsbildung

In den Gesprächen zu den Gründen, warum sich der Privatsektor nicht an der Berufsbildung beteiligt, kam sehr schnell deren **schlechter Zustand** zur Sprache. Dieser wird auch in der allgemeinen Literatur als Negativanreiz genannt (Chankseliani et al., 2017, S. 62). In solchen Fällen nehmen Betriebe

Abstand von der Berufsbildung und einem Engagement daran. Dies bestätigte sich auch in Kenias Baugewerbe: Unternehmer 17 konstatierte, dass die insgesamt ungenügend ausgebildeten Fachkräfte als ein ernstzunehmendes Problem und das Resultat der **schwachen Berufsbildung** seien. Die befragten Unternehmenden konnten insgesamt sehr gut differenzieren, was genau die Ursachen für den wahrgenommenen schlechten Zustand der Berufsbildung sind. So kritisierte Unternehmer 14 die **veralteten NITA-Abschlüsse (GTT-III, II & I)**, welche ihren Zweck längst nicht mehr erfüllten, **nicht mehr relevant** und die formale Ausbildungsdauer auch viel zu kurz seien. Es wurde deutlich, dass an den Schulen trotz Werkstatt-Ausbildung **die Qualität und die Standards tiefer waren als auf den Baustellen** im formellen Sektor und dass sich die Firmen deshalb von der Berufsbildung distanzieren bzw. sich nicht daran beteiligen würden, wie mehrere Unternehmende berichteten. Sowohl die Ausbildung im Elektro- wie auch im Sanitärbereich wurde stark kritisiert. Der *'Skills Gap'* sei offensichtlich, so Unternehmer 13. Die theoretischen Kenntnisse seien zwar oftmals vorhanden, aber die Praxis und die Applikation dieser Kenntnisse auf der Baustelle fehlten. Unternehmer 15 bemerkte, dass den Berufsschulen wohl die Information zu relevanten Ausbildungsinhalten fehlten und Unternehmer 14 aus dem Sanitärinstallationsbereich formuliert es pauschal so: *"[There is] no single institute to produce skilled plumbers of any reasonable calibre."*

Es wurde schnell klar, was die Gründe für die schlechte Ausbildung sind. Am meisten wurde die **Qualität der Auszubildenden** an den Schulen kritisiert. Diese sei bedenklich und schlicht nicht vorhanden. Die Auszubildenden seien zu wenig gut ausgebildet und hätten keine oder viel zu wenig echte Arbeits- bzw. Baustellenerfahrung, um den Transfer der Theorie in die Praxis bei den Berufslernenden zu unterstützen, wie alle Personen mit Expertise und Unternehmenden praktisch unisono bemerkten. Zudem fehle es den Auszubildenden an der nötigen Leidenschaft für ihre Aufgabe, für den Beruf und an einer proaktiven Einstellung, mit den Gegebenheiten und Entwicklungen auf den Baustellen mitzuhalten (Unternehmer 17). Die befragten Personen bestätigten damit für den Bausektor, was generelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu **TVET Teachers & Trainers** in Kenias Berufsbildung sind (Akala & Changilwa, 2018; Ferej et al., 2012; Kigwilu et al., 2016).

Unternehmer 15 präziserte, dass nicht alle Berufsbildungsinstitute gleich schlecht seien. Es gebe Ausnahmen. Es seien diejenigen Institute, die bessere und besser bezahlte Lehrkräfte hätten und gut ausgerüstet seien, die dadurch besser qualifizierte Arbeitskräfte ausbildeten. Es sei aber nicht unbedingt eine Frage von privaten oder öffentlichen Schulen. Tatsächlich wurde auch die **fehlende, schlechte, veraltete und/oder dysfunktionale Ausrüstung an den Berufsschulen** von mehreren Unternehmenden als weitere Ursache für die schlechte Ausbildung genannt. Dieser Befund deckt sich mit eigenen Beobachtungen in zwei privaten Schulen, wo berufliche Grundbildungen sowohl im Sanitär- wie auch im Elektrobereich angeboten wurden. Diese Ausrüstung war nicht vergleichbar mit jener, die auf den besichtigten Baustellen zum Einsatz kam.

Als letzter Punkt zum schlechten Zustand der Berufsbildung im Bausektor wurde von Unternehmerin 12 und Unternehmer 14 auch das schwache Qualifizierungssystem erwähnt. Unternehmer 14 kritisiert dieses mit folgender Begründung: *“Yes, absolutely. Why is it like that? Because the person assessing doesn't have that knowledge and experience, right?”* Er bemängelte damit als vor allem die Qualität und Eignung der Assessoren. Andere Unternehmende kritisierten auch die veralteten und nicht mehr relevanten Inhalte der Prüfungen. Auch das ist ein Grund, sich nicht in der formalen Berufsbildung zu engagieren. Dieses Argument lässt sich in der allgemeinen Literatur zum fehlenden Vertrauen in die Berufsbildungsbehörden zuordnen (Glick et al., 2015). Es ist aber bemerkenswert, wie offensichtlich der Missstand zu sein scheint und in der Industrie wahrgenommen wird.

Es gab aber auch verhalten positive Stimmen. Unternehmer 16, zum Beispiel, spüre die Verbesserungen der Berufsbildung mit der *Kenya Vision 2030*. Und er nehme auch eine Verminderung des *Skills Gap* wahr. Allerdings schienen diese Wahrnehmungen für ihn noch kein Argument zu sein, sich nun an der Berufsbildung zu beteiligen.

Ungünstige Rahmenbedingungen – kurzfristige wirtschaftliche Perspektive

Viele Firmen können sich unter den für sie ungünstigen Rahmenbedingungen gar nicht an der Berufsbildung beteiligen. Das hat mit der bereits erwähnten (Kapitel 6.1) **kurzfristigen wirtschaftliche Perspektive** vieler, vor allem kleinerer Firmen zu tun. So hoben die Expertinnen 4, 7&8 und die Unternehmenden 12, 13 und 15 hervor, dass kleine Unternehmen oftmals nur kurzfristig von Projekt zu Projekt planen und in der Regel keine oder nur einzelne permanente Mitarbeitende beschäftigen und damit, abgesehen von den Zusatzkosten, die Ausbildung kaum möglich sei. Erschwerend wirke sich auch die sich kürzlich verschlechternde Wirtschaftslage auf die Ausbildungssituation aus, so Unternehmer 13. Profite in der Höhe von 30-50% vor der Corona-Pandemie seien in der Zwischenzeit auf 15% zurückgegangen und damit hätten sich die Perspektive für die Investition in die Berufsbildung verringert.

Im Zusammenhang mit der kurzfristigen Perspektive stellten Expertinnen 7&8 deshalb fest, dass Ausbildungsprogramme kurz zu halten seien und gaben eine Obergrenze von 2 Jahren für berufliche Grundausbildungen auf *KNQF* Niveau 3-5 an (vgl. Kapitel 2.2). Bei Programmen der beruflichen Weiterbildung auf den höheren *KNQF*-Niveaus 6 und darüber sei die Ausbildungsdauer gemäss Experte 6 aber bei 2.5-3 Jahren. Aufgrund der wirtschaftlichen Realität in Kenia hatte Expertin 4 aber Verständnis für Firmen, die sich nicht an der Ausbildung beteiligten, weil die Ausbildungszeit zu lange sei und teils weit über ihren betrieblichen Auftragshorizont reiche.

Ungünstige Rahmenbedingungen – mangelndes Vertrauen

Es ist unbestritten, dass eine gute Beziehung zwischen der lernenden Person und dem Ausbildungsbetrieb wichtig ist für eine gelingende Ausbildung. Davon war auch Unternehmer 15 überzeugt, auch im Zusammenhang mit der Aussicht Lernender auf eine zukünftige Anstellung im Lehrbetrieb. Leider sei es aber die afrikanische Kultur des Misstrauens, die eine gute Ausbildungsbeziehung behindere, wie er meinte. Ein Problem dabei sei der Diebstahl von Material und Ausrüstung. Diese Form der mangelnden

Loyalität fördere dieses Misstrauen im Ausbildungssetting weiter und halte deshalb Firmen davon ab, sich auf die Ausbildung von Berufslernenden einzulassen. Für Unternehmer 14 sei das auf Diebstahl und Unterschlagung zurückzuführende mangelnde gegenseitigen Vertrauen eine kulturelle Sache. Diese sei angesichts der schlechten sozialen Lage, in der sich die Menschen in der kenianischen Arbeiterklasse befänden, verständlich:

Trust is something you build. You take on somebody and then suddenly you find there's been a pilferage or the guy has absconded for three days because he got some work somewhere and then you developed that attitude towards that person, you know? It's a personal, it's a two way thing and if I start working for you, I have to build my trust with you. I have to show you that I am capable of doing these things, and you've given me a task, it's done, it's done well. And then you build it that way and that process doesn't take place. [...] And in these third world countries, life is so hard. The support labour people in the labour class get, is so little. Things are so hard for them. You know, living in the slums. So all those social problems then affect the mind-set of the person. And his thoughts towards building trust are not in the front where they should be. (Unternehmer 14)

Unternehmerin 12 präzierte aber noch und war der Meinung, dass das Argument des mangelnden Vertrauens vor allem für asiatische (indische/chinesische) Unternehmen und damit für 80% der Firmen des kenianischen Bausektors gelte. Sie verdeutlichte einmal mehr das bereits in Kapitel 6.1 erwähnte Unbehagen der einheimischen Bevölkerung gegenüber der Vormachtstellung der asiatischen Firmen im Bausektor. Die Beziehung zwischen asienstämmigen und einheimischen ist seit der Kolonialzeit belastet. Sie wird unter anderem auf die rassistische Kolonialpolitik zurückgeführt, die die Menschen nach ihrer Rasse einstufte: «*Whites at the top, Asians in the middle and Africans at the bottom.*» (Shangwe, 2021, S. 36). Aber auch der daraus entstandene indische Rassismus gegenüber afrikanischen Menschen, wurde schon von Ghai und Ghai (1965, S. 47) als Machtgefälle beschrieben: «*... most Asian-African relationships have been at the shopkeeper-customer or master-servant level, neither of them calculated to inspire sympathetic understanding or good fellowship*».

Auch Experte 5 sah das ähnlich und zog den Kreis des Misstrauens noch etwas weiter:

Exactly, which [lack of mutual trust] is maybe even part of society. And, it's a very sensitive issue, and especially to say this as a, as a foreigner in this country. But you can see that there was limited trust and short term vision goes with limited trust and like if limited trust in many years in your staff, in government, corruption, everything. (Experte 5)

Dieses gegenseitige Misstrauen scheint in der kenianischen Baubranche eine ernstzunehmende Angelegenheit zu sein. In der Regel wird in der Literatur rund um das Thema Vertrauen/Misstrauen vor allem die Partnerschaft zwischen Privatsektor und den Behörden/den Schulen diskutiert (siehe beispielsweise Glick et al., 2015), aber viel weniger jener zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufslernenden. Einzig Chankseliani et al. (2017, S. 62) deuten auf Probleme zwischen Mitarbeitenden und Lernenden in der betrieblichen Bildung hin.

Ungünstige Rahmenbedingungen – mangelnde Information

In der Literatur rund um das Privatsektor Engagements in der Berufsbildung taucht hin und wieder das Argument der mangelnden, unvollständigen oder gänzlich fehlenden Information der Industrie auf (siehe beispielsweise Glick et al., 2015, S. 21; Schmid, 2019, S. 6). Das ist auch in Kenias Bausektor durchaus ein Thema. Oftmals geht es um die fehlende Information bezüglich der Erwartungen an den Privatsektor wegen mangelnder Kommunikation zwischen den Akteurinnen und Akteuren.

Anders ist die Wahrnehmung bezüglich Informationen zu den Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Firmen und Berufsschulen in Kenias Bausektor. Unternehmer 15 und Expertin 4 sind beide überzeugt, dass die Firmen über diese Bescheid wissen müssten, nur schon durch die monatlich zu entrichtenden Abgaben zu Gunsten des *NITA Levy Funds*. Dies sollte also kein Argument gegen ein Engagement sein, denn aufgrund solcher Listen von *Levy Fund contributors* werde die Firma des Unternehmers 15 regelmässig von Berufsschulen oder direkt von Berufslernenden bezüglich der Möglichkeit von Ausbildungsplätzen (für *industrial attachments*) kontaktiert. Expertin 4 fand aber durchaus, dass die Information verstärkt und insbesondere die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Schulen und Industrie für die Betriebe hervorgehoben werden müssten. Unternehmer 15 mutmasste auch, dass die Firmen vor allem die Zusatzkosten für die betriebliche Ausbildung im Auge hätten, aber die Information über den Nutzen fehlte oder diese zu wenig in Betracht gezogen bzw. gewichtet würde. Betriebe haben also möglicherweise eine **falsche Vorstellung von einem Privatsektor Engagement in der Berufsbildung**. Auch Experte 6 betonte die Wichtigkeit der zugänglichen Information betreffend positivem Kosten-Nutzen-Verhältnis für ausbildende Betriebe. Kleinere Unternehmen schienen weniger gut informiert zu sein. Solche würden gemäss Unternehmer 15 von den Schulen nicht direkt kontaktiert. Unternehmer 13 findet, dass auch kleinere Firmen ihren Beitrag an die Ausbildung der Arbeitskräfte im Bausektor leisten könnten, dass ihnen dazu aber tatsächlich die nötigen Informationen und das Knowhow fehlte.

Aufgrund der eher bescheidenen Nennungen der befragten Personen zu fehlender Information als Argument gegen ein Privatsektor Engagement kann davon ausgegangen werden, dass dies kein stark hemmender Faktor zu sein scheint. Trotzdem ist die vollständige Information ein ganz wichtiger Aspekt in neuen Berufsbildungsprojekten/-programmen, insbesondere wenn es auch darum geht, das angeschlagene Image der traditionellen Ausbildungen zu überwinden und eine positive(re) Wahrnehmung zu bewirken.

Verantwortung für die Ausbildung von Fachkräften

In der Literatur zum Thema des fehlenden Privatsektor Engagements wird oft das Argument herangezogen, dass die Ausbildung von Fachkräften die Aufgabe der Berufsbildung als Teil des öffentlichen Bildungssystems ist und damit in der Verantwortung des Staates liegt (vgl. Kapitel 5.2.5). Es lohnt sich hier, der Frage der Verantwortung für die Ausbildung der baugewerblichen Fachkräfte etwas mehr Platz einzuräumen. Was ist die Verantwortung des Staates und was jene der Betriebe? Welche Verantwortung haben Eltern und Familie und welche die Berufslernenden selbst?

Jene Firmen, die unter dem Mangel an Fachkräften litten, tendierten zu eigenem non-formalen (*re*)*training of TVET-graduates* (Experte 6 und Unternehmer 13). Sie füllten die Lücke des oft erwähnten und offensichtlich vorhandenen *Skills Gap* dieser, gerade im Zusammenhang mit moderneren Arbeitstechniken oder fehlenden transversalen Kompetenzen, wie Unternehmerin 12 und Unternehmer 13 berichteten. So könnten die eigenen Arbeitskräfte sehr spezifisch auf verantwortungsvollere Aufgaben im Betrieb, wie die Funktionen von *Foreman* oder *Supervisor* vorbereitet werden, so Unternehmerin 12. Sie präziserte aber, dass dies viel mehr in grösseren Firmen der Fall sei, wo diese angewandte Kompetenzentwicklung viel besser sei als in Berufsschulen. Für Unternehmerin 12 war klar, dass unabhängig von der Verantwortung die Ausbildungsprogramme an öffentlichen oder privaten Berufsschulen nicht mit der Qualität der **betriebsinternen Ausbildungen**, wo diese in grösseren Betrieben in eigenen Werkstätten angeboten würden, mithalten könnten. Unternehmerin 12 und Unternehmer 17 sind deshalb überzeugt, dass genau deshalb die Firmen lieber in eigene Ausbildungsinfrastruktur investierten, als sich in der formalen Berufsbildung zu engagieren (vgl. Kapitel 6.1.2). Grundsätzlich ist diese Form des Privatsektor Engagements wichtig und stärkt zweifellos die Kompetenzentwicklung der Fachkräfte im Baugewerbe. Jedoch hilft dieses Engagement nicht der formalen Berufsbildung als Teil des staatlichen Bildungssystems, sondern schwächt dieses durch das fehlende Engagement noch zusätzlich. Auch werden die firmeninternen Aus- und Weiterbildungen in der Regel nicht formal zertifiziert, wodurch den Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt unter Umständen Nachteile entstehen.

Experte 6 wusste auch von international tätigen Firmen, die ihre Mitarbeitenden für kurze Zeit ins Ausland schickten (z. B. für einen Monat nach Südafrika, wo die Berufsbildung etwas besser sei als in Kenia). **Grössere Unternehmen übernehmen also Verantwortung für die Ausbildung der Fachkräfte gemäss ihrem Bedarf.** Experte 5 stellte auch klar, dass eigentlich alle Firmen nur schon durch die Beschäftigung von Arbeitskräften einen Beitrag an deren Kompetenzentwicklung und damit indirekt an die Entwicklung des Bausektors leisteten, einfach nicht im formalen, vom staatlichen System vorgegebenen Rahmen der Berufsbildung.

Es gibt aber auch Unternehmen, die die Verantwortung für die Ausbildung nicht bei sich selbst sehen. Im Bausektor ist die Meinung, dass der **Staat für die Ausbildung der Arbeitskräfte verantwortlich** ist, durchaus präsent, jedoch nicht so stark, wie es die Literatur vermuten lässt (Chankseliani et al., 2017, S. 62; Euler, 2018a, S. 22; UNESCO, 2021, S. 190). Auf die Frage, warum eine grosse Anzahl der Unternehmen im Bausektor sich nicht an der betrieblichen Berufsbildung beteiligten, antwortete Experte 11 als erstes:

History, is when the government has been training monologue. Training has been assumed to be the government's responsibility. So when it's government responsibility, but then when the industry starts using the government trained person, that they realise that's out, because the industry and the government are not on one page. (Experte 11)

Und er verdeutlichte damit auch einmal mehr den existierenden *Skills Gap* bei vielen Arbeitskräften in der Baubranche. Zu den Gründen für ein fehlendes Privatsektor Engagement stand für Experte 6 die

fehlende Sensibilisierung für die Verantwortung des Privatsektors in der Ausbildung der Fachkräfte an erster Stelle und er erklärte:

For me number one is lack of sensitisation for them to realise that they have a role to play in contributing to skilling and obviously this has also been caused by the silo operation model. You know, that everyone operating on their own. So, if you see, that new companies that have come on, but they found the system that way. So, they don't understand that, you know, I need to collaborate and work in developing skills. (Experte 6)

Mit dem *'silo operation model'* bestätigt Experte 6 die von Experte 11 (oben) angesprochene fest in den Köpfen der Akteurinnen und Akteure verankerte Verantwortungsteilung zwischen staatlichem Bildungssystem und der Wirtschaft/Industrie, welche für eine technologisch fortschrittliche Berufsbildung nicht mehr funktioniert.

In den Diskussionen um die Verantwortung der Ausbildung wurden neben dem Staat oder dem Privatsektor noch die **individuellen Personen oder deren Familien/Eltern** genannt. Unternehmer 13 schätzte diesbezüglich die allgemeine Haltung des Privatsektors wie folgt ein:

And then of course, they [the companies] don't think it's their responsibility. They think this is an individual, parent responsibility and still the government's. [...] Yeah, they argue, it's the responsibility of the government and also that of your parents. You know, it's an individual responsibility. You get the skills needed to work. (Unternehmer 13)

Diese Haltung lässt sich vermutlich auf die lange Tradition der *informal apprenticeships* zurückführen, wo die Familien den Handwerkern im informellen Sektor für die Ausbildung ihrer Söhne bezahlen mussten (King, 2013).

Unternehmer 13 machte noch eine weiter interessante Bemerkung. So werde in der afrikanischen Kultur davon ausgegangen, dass sich der Einzelne und die Familie/der Clan weiterentwickle, nicht aber das Land oder die Gesellschaft als Ganzes. Dies sei eine Art Egoismus gegenüber dem Land. Ein Kulturwandel diesbezüglich vollziehe sich nur sehr langsam und diese Haltung gelte wahrscheinlich auch für Unternehmen und nicht nur für einzelne Personen.

Unternehmer 15 bemängelt zudem auch noch die **Eigenverantwortung der Lernenden**, die sich gar nicht auf eine etwas längerfristige Ausbildung einlassen wollten (weder formal noch non-formal), es also auch an individueller Verbindlichkeit, Verpflichtung oder dem Willen, eine ganzheitliche Berufsausbildung zu absolvieren, fehle. Diese Beobachtungen decken sich auch mit Erkenntnissen aus der Wissenschaft (Kigwilu et al., 2016, S. 34). Unternehmer 15 bietet in seinem Betrieb *industrial attachments* an und sah das oftmals fehlende Engagement der Berufslernenden in ihrer Ausbildung im Elektroinstallationsberuf bestätigt. Auch Unternehmer 17 aus der Elektrobranche stellte fest: *"But sadly those people [TVET learners] when they start, 80% of them will not sustain or they don't have the fire in them to learn. They are there to get the job, eight to four job, this is."* Interessanterweise ist diese Beobachtung nicht neu und geht einher mit dem Diskurs zu den *'white and blue collar jobs'* (vgl. dazu auch Kapitel

6.1.6). Bereits 1971, also vor über 50 Jahren, berichtete die *Kenya Federation of Employers* zur Enttäuschung der Bauindustrie über die Haltung gewisser Berufslernender: «*There was also disappointment at the attitude taken by a few boys who had carried out technical courses as they appeared to be looking for white collar jobs and not wishing to work with their hands.*» (zitiert in King, 1975, S. 69).

Fehlende soziale Verantwortung der Unternehmen

Zu den vorrangigen Bereichen der *Corporate Social Responsibility (CSR)* in Afrika gehört u. a. auch die Kompetenzentwicklung der Bevölkerung und damit auch die Berufsbildung (Cheruiyot & Tarus, 2016, S. 2). Aus der Sicht von Unternehmer 14 seien es vor allem grosse Unternehmen, wie Banken, die eine soziale Verantwortung für die Gesellschaft wahrnehmen. Im Bausektor sei die *CSR* nicht verbreitet, er sei aber der Meinung, dass hier Bedarf bestünde. Dieser Meinung war auch Experte 10. Für ihn gebe es keine *CSR* in der Baubranche. Davon war auch Unternehmerin 12 überzeugt und wusste, dass die Motivation der grösseren Firmen, sich an der Berufsbildung zu beteiligen, nichts mit *CSR* zu tun hätte, sondern einzig zur Reduktion der Produktionskosten und damit zum eigenen Nutzen geschehe. Unternehmer 15 differenzierte dahingehend, dass die Bauherren auch keinen Wert darauflegen würden, ob ein Baugeschäft sich aktiv am Berufsbildungssystem beteiligte oder eben nicht, aber dass dieser Aspekt eventuell an Wichtigkeit gewinnen könnte. Allem Anschein nach hat es aktuell in der kenianischen Baubranche noch keinen Einfluss auf die Reputation der Unternehmen, ob sie sich an der Berufsbildung beteiligten oder nicht. Damit stellt sich aber auch die Frage, ob denn die *CSR* nur anderen Sektoren (wie eben z. B. den Banken) vorenthalten und aufgrund dessen der Berufsnachwuchs in der Baubranche benachteiligt ist. Jedenfalls war für Unternehmer 16 klar, dass die *CSR* in der Bauindustrie nicht angekommen sei:

To me, and even when I compare with the, my competitors as clearly other people in the industry, especially now here in Kenya as it goes, it's not even all about corporate social responsibility, because you don't, you're not even thinking of that. (Unternehmer 16)

Diese Haltung ist allgemein unter den Unternehmenden bekannt, aber Unternehmer 14 sah Veränderungen durch die neue Rolle der Betriebe in der immer verbreiteteren dualen Form der formalen Berufsbildung und dass die Firmen es auch als ihre soziale Verantwortung sehen würden, sich an der Ausbildung zu beteiligen (vgl. Kapitel 6.3.1)

6.4 Einordnung der Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick

Ziel der hier beschriebenen Studie war es, das Privatsektor Engagement in der baugewerblichen Berufsbildung in Kenia zu untersuchen. Ebenfalls wurde dabei anhand des Arbeitskulturansatzes von Wolf (2021) der Kontext analysiert, in welchem diese eingebettet ist und ergänzend dazu die Wahrnehmung der Akteurinnen und Akteure und deren Erwartungen an das Engagement des Privatsektors erfasst. Da-

mit wurde die Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage gelegt. Für die Beantwortung dieser wurden die Faktoren herausgearbeitet, welche die privaten Unternehmen darin beeinflussen, sich an der betrieblichen Ausbildung der Bauberufslernenden zu engagieren oder eben nicht.

Wie sich im Kapitel 2 gezeigt hat, ist in Kenia generell das Ausmass des Privatsektor Engagements limitiert. Die vorliegenden Resultate zeigen, dass es in der baugewerblichen Berufsbildung kaum über den im Kapitel 3.5 beschriebenen kommunikationsbasierten Ansatz hinausgeht. Mutmasslich lässt sich das auf die wenig engagierten, schwachen Berufsverbände, das fehlende gegenseitige Vertrauen der *Stakeholder* oder der fehlende Wille zur Zusammenarbeit zurückführen. Aber auch die Tatsache, dass die betreffenden Ministerien Teile ihrer Befugnisse an andere abgeben und damit die *'silo organisation/operation'* aufgeben müssten, kann ein Grund dafür sein. Ziel der Reformbestrebungen müsste eine deutliche Intensivierung der Partnerschaft der Akteurinnen und Akteure auf die höchste Stufe der Zusammenarbeit sein.

Die arbeitskulturelle Analyse deutet darauf hin, dass Kenias Baugewerbe im Spannungsfeld zwischen der formellen und informellen Ökonomie offenbar keine ideale Ausgangslage für eine gutfunktionierende Berufsbildung ist. Der Arbeitsmarkt ist nicht genügend homogen und attraktiv, um formal ausgebildeten Fachkräfte zu absorbieren. Die Möglichkeiten im informellen Sektor mit minimalen formal oder non-formal erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten ein Auskommen zu generieren, sind vorhanden und entziehen der formellen Wirtschaft die Fachkräfte. Dies wurde in den Interviews mit den Unternehmenden unter anderen als Argument gegen ein Engagement in der betrieblichen Ausbildung genannt. Aber gerade im Baugewerbe tragen vermutlich die Firmen selbst dazu bei, indem sie Arbeiten an Arbeitskräfte informeller Subunternehmer vergeben (Stichwort *'Cheap labour'*), anstatt die Arbeitskräfte unter guten Bedingungen anzustellen, damit die formelle Wirtschaft zu stärken und diese für die formal ausgebildeten Fachkräfte attraktiv zu machen. Diesbezüglich wirkt sich möglicherweise der im Baugewerbe beobachtete Technologierückstand auch nachteilig aus, weil er dazu führt, dass der informelle Teil der Wirtschaft auch ohne qualifizierte Arbeitskräfte kompetitiv geschäften kann.

Die Literatur zur kenianischen Berufsbildung suggeriert ein fehlendes oder ungenügendes Engagement des Privatsektors. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung deuten darauf hin, dass dies auch im Bausektor zutrifft. Eine erfolgreiche Umsetzung der neuen kompetenzorientierten Bildungspläne sollte indes vorzugsweise unter verstärktem Engagement der privaten Firmen stattfinden und dabei eine erweiterte und qualitativ verbesserte betriebliche Bildung im Vordergrund stehen. In Kenias Baugewerbe sind aktuell die *industrial attachments* die am besten entwickelte Form der Zusammenarbeit zwischen den privaten Firmen und den berufsbildenden Schulen. Wie ein Teil der Resultate zeigt, spricht hier offensichtlich ein guter Mix zwischen Produktivarbeit der Praktikantinnen und Praktikanten (Produktivitätsmotiv) und der Investition in die zukünftigen Fachkräfte (Investitionsmotiv) für das *workplace-based learning* in den Unternehmen. Es wäre deshalb wichtig, dass solche positiven Beispiele dieses Privatsektor Engagements den nichtausbildenden Betrieben effektiv zu Kenntnis gebracht würde, um

damit dem hemmenden Argument der unvollständigen Information entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang könnten weitere Untersuchungen zu sektor spezifischen, repräsentativen Kosten-Nutzen-Studien ein Instrument sein, die erwähnte 'Win-Win Situation' zu belegen und überzeugend zu beschreiben. Dies, allenfalls gekoppelt mit unterstützenden Massnahmen bei der Organisation der Ausbildung im Betrieb oder bei der Selektion und Betreuung der Lernenden z. B. durch die Schulen oder Behörden (oder auch Entwicklungsorganisationen) sollte die Situation weiter verbessern können. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn diese *industrial attachments* sind je nach Betrieb irgendwo im Kontinuum zwischen 'Cheap labour' und hochwertiger beruflicher Praxisbildung einzuordnen. Die Problematik dürfte sein, dass die Inhalte dieser Praktika aktuell nicht in den Bildungsplänen geregelt sind und deshalb die Firmen keine verbindlichen Vorgaben zu Ausbildungsinhalten im Betrieb haben. Dieser Umstand wird möglicherweise von einigen Firmen ausgenützt, wie sich in der Untersuchung andeutete. Verbesserte Mechanismen der Qualitätssicherung in den Betrieben, wie sie einige der befragten Expertinnen und Experten fordern, könnten diesem Umstand entgegenwirken.

Nicht ganz unerwartet finden sich die meisten der in der Literatur als allgemeingültige Privatsektor Engagement hemmend beschriebenen Argumente auch in Kenias Baubranche wieder. Aufgrund der komplexen und inhomogenen Kontexts tauchen sie aber in sehr unterschiedlichen Ausprägungen auf. So erscheint das *Poaching* als ein beachtliches Problem. Aber auch die hohen Kosten oder die Verantwortung für die Berufsbildung (Staat vs. Privatsektor) sind prominent unter den Ergebnissen dieser Studie. Es gibt aber auch das eine oder andere Argument, dass gerade wegen arbeitskulturellen Eigenheiten des Baugewerbeökosystems vor allem in diesem zutrifft und bisher in der Literatur weniger Aufmerksamkeit erhielt. Darunter fallen beispielsweise, dass ausgebildete Fachkräfte zu ernstzunehmenden Konkurrenten um Arbeitsaufträge werden. Oder Formen der Industriespionage, welche grundsätzlich das Misstrauen zwischen Betrieb und Lernenden verstärkt. Während in der *PSE*-Literatur unter dem Thema Misstrauen vor allem jenes zwischen privaten Firmen und den Berufsbildenden Institutionen oder Bildungsbehörden erwähnt wird, ist dies im kenianischen Kontext zwar zu einem gewissen Grad auch so (z. B. gegenüber der *NITA* wegen Korruption mit den *Levy*-Geldern), jedoch spielt das Misstrauen gegenüber potenziellen Lernenden eine grössere Rolle. Vermutlich hängt das in den Resultaten aufgeführte mangelnde Vertrauen der Ausbildungsbetriebe in die Lernenden mit dem kulturellen Gefüge in Kenia zusammen. Die bis in die heutige Zeit reichenden Auswirkungen der in der Kolonialzeit installierten kastenartigen Gesellschaft scheint auch in der baugewerblichen Berufsbildung ein hemmender Faktor für das *PSE* zu sein.

Ein grosses Thema bei den Firmen ist die Finanzierung ihrer Ausbildungsbestrebungen, weil die Kosten für eine betriebliche Bildung durchaus ins Gewicht fallen. Der von den Behörden schon seit langer Zeit betriebene *NITA-Levy Fund* funktioniert gemäss den vorliegenden Befunden nicht so, wie er sollte, auch wenn er als durchaus geeignetes Instrument zur Umverteilung von Mitteln von nichtausbildenden zu ausbildenden Betrieben erachtet wird. Von den Unternehmenden wird die Wirksamkeit der *NITA Levy* kritisch betrachtet. Damit mehr Wirksamkeit entfaltet werden kann, müsste die *NITA Levy* (aktuell KSh

50, also ca. CHF 0.33 pro Monat und angestellte Arbeitskraft) erhöht, die Rückzahlungskriterien überarbeitet und die bürokratischen Hürden der Rückerstattung reduziert werden. Auch sollten die Assessments, welche zu den formalen *GTT*-Abschlüssen führten, darüber subventioniert werden. Dadurch würden auch die Kosten für das *RPL* reduziert und die Qualifikationen einer grösseren Anzahl an Arbeitskräften zugutekommen. Um die Transparenz des Fonds zu erhöhen, wäre auch die Einrichtung Sektor spezifischer Unterfonds (unter anderen für den Bausektor) denkbar. Auch wenn gewisse Autoren den Nutzen solcher Abgabefonds in Wirtschaften mit grossem Anteil an informeller Arbeit in Frage stellen (Euler, 2018a; Schmid, 2019), so sollte der Nutzen für die gesamte Wirtschaft, also auch die qualitative Verbesserung und Werterhöhung der Produkte informeller Arbeit durch (formal) qualifizierte Fachkräfte nicht unterschätzt werden. Auch in Kenia ist die Debatte, wie die insgesamt für die Volkswirtschaft bedeutende informelle Ökonomie gestärkt werden kann, eine äusserst wichtige. Die Kompetenzen informeller Arbeitskräfte zu verbessern, ist dabei ein unumgänglicher Ansatz. Die vorliegende Arbeit zeigt eindrücklich auf, dass die formale baugewerbliche Berufsbildung nicht einfach unabhängig von der informellen Bauwirtschaft funktionieren kann und aus Sicht des Autors auch nicht soll.

Als wichtiges Thema in der Diskussion zum Privatsektor Engagement stellte sich in der vorliegenden Untersuchung die soziale Verantwortung, die *CSR* heraus. Zusammengefasst kann auf der einen Seite die fehlende soziale Verantwortung als fehlender Treiber für das Berufsbildungsengagement herangezogen werden, andererseits wird ihr aber bei den begünstigenden Faktoren durchaus Gewicht zugesprochen. Es sind subtile Unterschiede in der jeweiligen Firmenrealität, die den Ausschlag für oder gegen ein Engagement geben, aber ein Trend zu mehr *CSR* im Bausektor und eine gewisse Motivation einiger Betriebe zur Verbesserung der baugewerblichen Berufsbildung ist durchaus spürbar.

In dieser Arbeit wurde auch aufgezeigt, dass die aktuelle kenianische Berufsbildung mit ihren zwei parallelen Systemen unter dem *MoL* mit *NITA* und unter dem *MoE* mit *TVETA* für viele Stakeholder und damit auch für den Privatsektor als komplex und deshalb möglicherweise als abschreckend empfunden wird. Die ganz grosse Frage, ob und wie die beiden Systeme zusammengeführt und Qualifikationen harmonisiert werden sollen, kann hier jedoch nicht beantwortet werden. Für den Bausektor, an der Schnittstelle der beiden Systeme, wäre das sicherlich vorteilhaft. Dazu bräuchte es weitere aufbauende und Sektor übergreifende Untersuchungen, die eine wissenschaftliche Grundlage für politische Entscheide liefern. Erste Erkenntnisse der vorliegenden Studie deuten darauf hin, dass die weniger umfangreiche *NITA* in die auf einer moderneren Berufsbildungsgesetzgebung beruhenden *TVETA* integriert werden und dabei mit einer Gesetzeserweiterung das Privatsektor Engagement in der betrieblichen Ausbildung einheitlich geregelt werden könnte. Mindestens letzteres ist in jedem Fall erstrebenswert, in dem die Rollen, Rechte und Verantwortlichkeiten für alle Beteiligten festgelegt würden. Schliesslich sollten kürzlich eingeleitete (wie z. B. die Umsetzung der kompetenzbasierten Bildungspläne) und neue Massnahmen auch unter dem Aspekt des Privatsektor Engagements systematisch untersucht werden, um dessen Nutzen zu bestätigen. Trotz der von einem grossen Teil des Privatsektors wahrgenommenen schlechten Qualität der Bauberufsbildung, zeigen gewisse Firmenvertretende auch Verständnis, erkennen die

Gründe dafür, und sehen das Verbesserungspotenzial. Und so gibt es durchaus Unternehmen, die in der Zusammenarbeit mit den berufsbildenden Schulen deren Nutzen als Ausbildungspartner in der Kompetenzentwicklung der zukünftigen Arbeitskräfte erkennen und sich deshalb auch engagieren. Das sind zumindest punktuell Anzeichen, dass das historisch schlechte Ansehen der Berufsschulen und der Berufsbildung als Ganzes zu bröckeln beginnt.

Auf die Einschränkungen der vorliegenden Untersuchung wurde bereits im Kapitel 3 bei der Eingrenzung des Forschungsgegenstandes und im Kapitel 4 bei der Beschreibung der Datenquellen eingegangen. Die hier präsentierten Resultate haben eine begrenzte Gültigkeit, weil die verwendeten Quellen die baugewerbliche Berufsbildung in Kenia nicht vollständig abzudecken vermögen. Auch methodisch gibt es Verbesserungspotential. So hätten Fokusgruppeninterviews anstelle von oder zumindest ergänzend zu den einzelnen Expertinnen- und Experteninterviews evtl. bessere und unter den Stakeholdern bereits ausdiskutierte Erkenntnisse liefern können. Damit wäre eine Einordnung der subjektiven Beiträge möglicherweise besser gelungen. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Erhebung und Analyse der Daten in dieser Arbeit nur einen Ausschnitt beleuchten, so wurden doch auch Ergebnisse vorgestellt, die in einem weiteren Umfeld und ähnlichen ökonomischen Kontexten Gültigkeit haben werden. Sie können deshalb für die Berufsbildungsforschung auch in anderen Staaten Subsahara-Afrikas von Interesse und Nutzen sein. Auch als unterstützende Informationen für die Ausgestaltung von Berufsbildungsprojekten in der internationalen Zusammenarbeit können die Ergebnisse und Erkenntnisse hilfreich sein, z. B. bei der Beantwortung von Fragen, wie sie in den Analyseinstrumenten des Donor Committee dual VET (DCdVET) zur Untersuchung des Kontextes für solche Projekte zum Einsatz kommen (Euler, 2018a, 2018b; Schmid, 2019). Konkret in der baugewerblichen Berufsbildung deckt die vorliegende Arbeit den Status quo des Privatsektor Engagements umfänglich ab und bietet eine gute Grundlage zur Beurteilung von Interventionsmöglichkeiten.

Insgesamt mag die vorliegende Untersuchung den Schluss zu lassen, dass Kenias baugewerblicher Berufsbildung einem positiven Entwicklungsprozess unterworfen ist, auch dank den laufenden Reformen. Der Privatsektor engagiert sich teilweise, was von den anderen Akteurinnen und Akteure durchaus wahrgenommen wird. Die Ergebnisse zeigen, dass das Engagement des Privatsektors zwar zunimmt, aber das unausgeschöpfte Potential, die Entwicklung Kenias durch qualifizierte Fachkräfte zu unterstützen, auch im Baugewerbe noch gross ist. Gezielte systemische und aber auch lokale Massnahmen können hemmenden Einflussfaktoren reduzieren und helfen, dieses Potential weiter zu erschliessen.

Literaturverzeichnis

- Adams, A. V., da Silva, S. J., & Razmara, S. (2013). Skills Development in the Informal Sector: Kenya. In A. V. Adams, S. J. da Silva, & S. Razmara (Eds.), *Improving Skills Development in the Informal Sector: Strategies for Sub-Saharan Africa* (S. 147–177). World Bank. https://doi.org/10.1596/9780821399682_CH06
- Agufana, P. B., Too, J. K., & Mukwa, C. W. (2015). Assessment of perceived attributes and instructional use of information communication technology by lecturers in technical training institutions in Kenya. *African Journal of Education, Science and Technology*, 5(1), 150-154. http://repository.mut.ac.ke:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3028/Agufana_Assessment%20of%20Perceived%20Ease%20of%20Use%20and%20Instructional%20Use%20of%20ICT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Akala, W. J., & Changilwa, P. K. (2018). Status of Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Post-secondary Education in Kenya. *Journal of Popular Education in Africa*, 2(7), 15-25. https://jopea.org/images/PDF_-_Akala_and_Changilwa_-_Status_of_Technical_and_Vocational_Education_and_Training_TVET_in_Post-secondary_Education_in_Kenya.pdf
- Allais, S. (2021). Explaining the Persistent Weakness of Formal Vocational Education Systems in Sub-Saharan African Countries In C. Nägele, B. E. Stalder, & M. Weich (Eds.), *Pathways in Vocational Education and Training and Lifelong Learning. Proceedings of the 4th Crossing Boundaries Conference in Vocational Education and Training, Muttenz and Bern online, 8. – 9. April* (S. 32–38). European Research Network on Vocational Education and Training, VETNET. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4603683>
- Amegah, A. (2021). ‘Business without social responsibility is business without morality’: employer engagement in upper secondary technical and vocational education and training schools in Ghana. *Journal of Vocational Education & Training*, 1-25. <https://doi.org/10.1080/13636820.2021.1879904>
- Apunda, E. A., de Klerk, H. M., & Ogina, T. (2017). Technical knowledge and skills development in the informal sector in Kenya: The case of custom tailors. *International Review of Education*, 63(3), 341-361. <https://doi.org/10.1007/s11159-017-9643-4>
- Assaad, R. (1993). Formal and informal institutions in the labor market, with applications to the construction sector in Egypt. *World Development*, 21(6), 925-939. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(93\)90052-B](https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90052-B)
- Ayarkwa, J., Adinyira, E., & Osei-Asibey, D. (2012). Industrial training of construction students: perceptions of training organizations in Ghana. *Education + Training*, 54(2/3), 234-249. <https://doi.org/10.1108/00400911211210323>
- Bähring, K., Hauff, S., Sossdorf, M., & Thommes, K. (2008). Methodologische Grundlagen und Besonderheiten der qualitativen Befragung von Experten in Unternehmen: Ein Leitfaden. *Die Unternehmung schweizerische Zeitschrift für Betriebswirtschaft*, 62(1), 89.
- Balaton-Chrimes, S. (2021). Who are Kenya’s 42(+) tribes? The census and the political utility of magical uncertainty. *Journal of Eastern African Studies*, 15(1), 43-62. <https://doi.org/10.1080/17531055.2020.1863642>
- Bauernfeind, H. (2021). *Introducing dual vocational training in Kenya*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Retrieved 22.12.2021 from <https://www.giz.de/en/worldwide/80756.html>
- BBT. (2008). *Profis bilden Profis aus - Aus- und Weiterbilden: eine lohnende Investition*. Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT). https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwiQzaLc6sH_AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.berufsbildungplus.ch%2Fdam%2Fjcr%3Ac6cb0d6-9509-4d27-a063-8363e7ab2811%2Fbrosch-profis-bilden-de.pdf&psig=AOvVaw1HQQGJGscTZdJzyDdrbiOS&ust=1686800182388018

- Bénazéraf, D. (2014). The Construction by Chinese Players of Roads and Housing in Nairobi. The transfer of town planning practices between China and Kenya. *China Perspectives*, 2014(2014/1), 51-59. <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.6392>
- Bolli, T., Caves, K. M., Renold, U., & Buerger, J. (2018). Beyond employer engagement: measuring education-employment linkage in vocational education and training programmes. *Journal of Vocational Education & Training*, 70(4), 524-563. <https://doi.org/10.1080/13636820.2018.1451911>
- BQ-Portal. (o. D.). *Länderprofil Kenia*. Institut der deutschen Wirtschaft. Retrieved 27.05.2020 from <https://www.bq-portal.de/db/L%C3%A4nder-und-Berufsprofile/kenia>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. In H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (Eds.), *APA handbook of research methods in psychology, Vol. 2. Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological* (S. 57-71). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/13620-004>
- Brockmann, M., Clarke, L., Méhaut, P., & Winch, C. (2008). Competence-Based Vocational Education and Training (VET): the Cases of England and France in a European Perspective. *Vocations and Learning*, 1(3), 227-244. <https://doi.org/10.1007/s12186-008-9013-2>
- Burrowes, J., Young, A., Restuccia, D., Fuller, J., & Raman, M. (2014). *Bridge the gap: Rebuilding America's middle skills*. B. G. Accenture, and Harvard Business School. <http://www.hbs.edu/competitiveness/Documents/bridge-the-gap.pdf>
- Busemeyer, M. R., & Schlicht-Schmälzle, R. (2014). Partisan power, economic coordination and variations in vocational training systems in Europe. *European Journal of Industrial Relations*, 20(1), 55-71. <https://doi.org/10.1177/0959680113512731>
- Busemeyer, M. R., & Trampusch, C. (2012). The Comparative Political Economy of Collective Skill Formation. In M. R. Busemeyer & C. Trampusch (Eds.), *The Political Economy of Collective Skill Formation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199599431.003.0001>
- Cadena. (2021). *Consutlany, Project Co-ordiantion, Business Development*. <https://www.cadena-idp.com/website/wp-content/uploads/2018/06/Cadena-Brochure.pdf>
- Caves, K. M., Ghisletta, A., Kemper, J. M., McDonald, P., & Renold, U. (2021). Meeting in the Middle: TVET Programs' Education-Employment Linkage at Different Stages of Development. *Social Sciences*, 10(6), 220. <https://www.mdpi.com/2076-0760/10/6/220>
- CDACC. (2022). *Approved CBET Curricula*. Technical and Vocational Education and Training Curriculum Development, Assessment and Certification Council (TVET CDACC) Retrieved 29.12.2022 from <https://www.tveta.go.ke/approved-cbet-curricula/>
- CEDEFOP. (2020). *On the way to 2020: data for vocational education and training policies - Indicator overviews 2019 update*. Publications Office of the European Union. <http://data.europa.eu/doi/10.2801/62708>
- Chankseliani, M., Keep, E., & Wilde, S. (2017). *People and Policy: A comparative study of apprenticeship across eight national contexts* (Learning Ecosystems and Leadership, Issue. <https://www.wise-qatar.org/people-and-policy-a-comparative-study-of-apprenticeship-across-eight-national-contexts/>
- Cheruiyot, T. K., & Tarus, D. K. (2016). Corporate Social Responsibility in Kenya: Reflections and Implications. In S. Vertigans, S. O. Idowu, & R. Schmidpeter (Eds.), *Corporate Social Responsibility in Sub-Saharan Africa: Sustainable Development in its Embryonic Form* (S. 87-110). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26668-8_5
- Darvas, P., & Palmer, R. (2014). *Demand and supply of skills in Ghana: how can training programs improve employment and productivity?* World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0280-5/>
- Deissinger, T., & Frommberger, D. (2010). Berufsbildung im internationalen Vergleich – Typen nationaler Berufsbildungssysteme. In R. Nickolaus, G. Pätzold, H. Reinisch, & T. Tramm (Eds.), *Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik* (S. 343-348). J. Klinkhardt.

- Dencik, J. (2015). Breaking Down the Learning Silos: What Role for Employers and the Private Sector in Education and Learning? In M. Souto-Otero (Ed.), *Evaluating European Education Policy-Making* (S. 53-70). Palgrave Macmillan.
- Derrer, S. (2020). *Berufsbildung in Kenia – Aktuelle Reformen und Herausforderungen* [unveröffentlichte Semesterarbeit], Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung.
- Dunbar, M. (2013). *Engaging the private sector in skills development*. Health & Education Advice and Resource Team. Oxford Policy Management. https://www.heart-resources.org/doc_lib/engaging-the-private-sector-in-skills-development/
- Eshiwani, G. S. (1990). *Implementing Educational Policies in Kenya. World Bank Discussion Paper No. 85. Africa Technical Department Series*. The International Bank for Reconstruction and Development. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED327436.pdf>
- ETF. (2020). *Public-Private Partnerships for Skills Development: A Governance Perspective. Volume I. Thematic Overview*. European Training Foundation. <https://doi.org/10.2816/422369>
- Euler, D. (2018a). *Engaging the business sector in vocational education and training (VET): working tool for the political dialogue and project design in development cooperation*. Donor Committee for Dual Vocational Education and Training (DC dVET). <https://www.dcdualvet.org/en/topics-experiences/engaging-the-business-sector/working-tool/>
- Euler, D. (2018b). *How to Convince the Business Sector to Engage in VET? List of Arguments*. Donor Committee for Dual Vocational Education and Training (DC dVET). https://www.dcdualvet.org/wp-content/uploads/210828_Extract-Working-Tool-List-of-Convincing-Arguments.pdf
- Ferej, A., Kitainge, K., & Ooko, Z. (2012). *Reform of TVET teacher education in Kenya: Overcoming the challenges of quality and relevance* Triennale on Education and Training in Africa, Ouagadougou, 12-17 February 2012. <https://www.yumpu.com/en/document/read/31805215/reform-of-tvet-teacher-education-in-kenya-overcoming-adea>
- Gessler, M. (2019). Concepts of apprenticeship: Strengths, weaknesses, and pitfalls. In S. McGrath, M. Mulder, J. Papier, & R. Suart (Eds.), *Handbook of Vocational Education and Training: Developments in the Changing World of Work* (S. 1-34). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49789-1_94-2
- Ghai, D. P., & Ghai, Y. P. (1965). Asians in East Africa: Problems and Prospects. *The Journal of Modern African Studies*, 3(1), 35-51. <http://www.jstor.org/stable/158968>
- Glick, P. J., Huang, C., & Mejia, N. (2015). *The private sector and youth skills and employment programs in low and middle-income countries*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23260>
- Gonon, P. (2017). Renaissance der dualen Berufsbildung durch Modernisierung. In P. Schlögl, M. Stock, D. Moser, K. Schmid, & F. Gramlinger (Eds.), *Berufsbildung, eine Renaissance : Motor für Innovation, Beschäftigung, Teilhabe, Aufstieg, Wohlstand, ...* (S. 44-60). W. Bertelsmann Verlag. <https://doi.org/10.3278/6004552w044>
- Greinert, W.-D. (2017). *Berufsqualifizierung in Europa : Ein Vergleich von Entstehung und Entwicklung der drei klassischen Modelle* (2nd ed.). wbv Publikation.
- Hassler, B., Stock, I., Schaffer, J., Winkler, E., Kagambèga, A., Haseloff, G., Watson, J., Marsden, M., Gordon, R., & Damani, K. (2019). *Berufsbildung in Subsahara-Afrika : eine systematische Aufarbeitung des Forschungsstandes*. <https://lit.bibb.de/vufind/Record/DS-184013>. <https://bibb-dspace.bibb.de/rest/bitstreams/59eb17ee-9581-4a27-81cb-8ee1cad9828/retrieve>
- Helfferrich, C. (2019). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Eds.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 559-574). Springer VS.
- Hope, K. R. (2014). Informal economic activity in Kenya: benefits and drawbacks. *African Geographical Review*, 33(1), 67-80. <https://doi.org/10.1080/19376812.2013.838687>
- ILO. (2020). *State of Skills Kenya*. International Labour Office, Skills and Employability Branch, Employment Policy Department. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/genericdocument/wcms_742210.pdf

- Jäger, M., Maurer, M., & Fässler, M. (2016). *Exportartikel Berufsbildung*. hep.
- KibetYegon, C. (2016). Unleashing youth potentials through provision of quality TVET in Kenya. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 21(6, Ver. 3), 91-101. <https://doi.org/10.9790/0837-21060391101>
- Kigwilu, P. C., Akala, W. J., & Wambua, J. M. (2016). Challenges facing the effective implementation of Artisan and Craft courses in Catholic sponsored community colleges in Nairobi, Kenya. *IOSR Journal of Research & Method in Education*, 6(2 Ver. I), 27-36. <https://doi.org/10.9790/7388-06212736>
- King, K. (1975). Indo-African Skill Transfer in an East African Economy. *African Affairs*, 74(294), 65-71. <http://www.jstor.org/stable/720910>
- King, K. (2010). China's cooperation in education and training with Kenya: A different model? *International Journal of Educational Development*, 30(5), 488-496. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.03.014>
- King, K. J. (2013). Skill acquisition in the informal sector of an African Economy: The Kenya case. In *Employment, Income Distribution and Development* (S. 108-122). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315034645>
- KIPPRA. (2022). *Kenya Economic Report 2022* Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis. <https://kippra.or.ke/download/kenya-economic-report-2022-main-report/>
- Kithinji, W. K. (2022). Introducing Dual Apprenticeships Training in Kenya: Perspectives of Selected Donor Projects in Technical and Vocational Schools. *Journal of Popular Education in Africa*, 6(1), 102-113.
- KNBS. (2019). *Quarterly Labour Force Report, Quarter 4, October - December 2019*. Kenya National Bureau of Statistics. https://www.knbs.or.ke/?wpdmpro=quarterly-labour-force-report-forth-quarter-2019&wpdmdl=5792&ind=czPH8qLI_EY5Ue2jquf0g5FOaEkex7DBc7kIUf26S0KDS8wEpCuDLI_Ft37yAqkn
- KNBS. (2020). *Economic Survey 2020*. Kenya National Bureau of Statistics. <https://www.knbs.or.ke/?wpdmpro=economic-survey-2020&wpdmdl=5823&ind=Y4xtvdiehyClhHyab6U1DT4gucF81qtZ2qtONyZkX-WImJfI3Oa0RsbRbzHzXmwdY4QyicrZdWqg9G49fquGg>
- KNBS. (2022). *Economic Survey 2022*. Kenya National Bureau of Statistics. <https://www.knbs.or.ke/wp-content/uploads/2022/05/2022-Economic-Survey1.pdf>
- KNQA. (2020). *Kenya National Qualifications Framework*. Kenya National Qualifications Authority Retrieved 20.05.2020 from <http://www.knqa.go.ke/about-the-qualification-framework/>
- Malechwanz, J. M. (2019). *Effects of Engagement and Resources on Learning Outcomes in Vocational Colleges: Emerging Research and Opportunities*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9250-1.ch003>
- Mann, A., & Virk, B. (2013). *Profound employer engagement in education: What it is and options for scaling it up* (Education & Employers Research, Issue. E. Foundation. https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/profound_employer_engagement_published_version.pdf
- Maurer, M. (2015). *The role of the private sector in vocational skills development*. S. A. f. D. a. Cooperation. https://www.dcdualvet.org/wp-content/uploads/2015_SDC_ei_Maurer_Private_Sector_in_VSD.pdf
- Mayring, P., & Fenzl, T. (2019). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Eds.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 543-556). Springer VS.
- McGrath, S., Ramsarup, P., Zeelen, J., Wedekind, V., Allais, S., Lotz-Sisitka, H., Monk, D., Openjuru, G., & Russon, J.-A. (2020). Vocational education and training for African development: a literature review. *Journal of Vocational Education & Training*, 72(4), 465-487. <https://doi.org/10.1080/13636820.2019.1679969>
- Meuser, M., & Nagel, U. (2009). Das Experteninterview — konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage. In S. Pickel, G. Pickel, H.-J. Lauth, & D. Jahn (Eds.), *Methoden der*

- vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft: Neue Entwicklungen und Anwendungen* (S. 465-479). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91826-6_23
- Mitullah, W. (2021). Construction workers in Kenya. In L. Riisgaard, W. V. Mitullah, & N. Torm (Eds.), *Social Protection and Informal Workers in Sub-Saharan Africa* (S. 197-219). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003173694-9>
- MOE. (2018). *Competency Based Education and Training Policy Framework*. Ministry of Education State Department for Vocational and Technical Training. <http://www.tvetcdacc.go.ke/wp-content/uploads/2019/07/COMPETENCY-BASED-EDUCATION-AND-TRAINING-CBET-POLICY-FRAMEWORK.pdf>
- MOEST. (2014). *Draft Technical and Vocational Education and Training (TVET) Policy*. Ministry of Education State Department for Vocational and Technical Training. <https://www.education.go.ke/index.php/downloads/file/99-first-final-draft-tvet-policy?start=20>
- Mohrenweiser, J., & Zwick, T. (2009). Why do firms train apprentices? The net cost puzzle reconsidered. *Labour Economics*, 16(6), 631-637. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2009.08.004>
- Momanyi, C. (2014, March 4-5). *Alternatives towards achieving education for all (EFA): a case of the informal sector business institute (ISBI), Nairobi, Kenya* [Paper presentation]. 2nd Global Summit on Education GSE 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. https://www.worldconferences.net/proceedings/gse2014/toc/papers_gse2014/G%20070%20-%20CHRISTOPHER%20MOMANYI_ALTERNATIVES%20TOWARDS%20ACHIEVING%20EDUCATION%20FOR%20ALL_read.pdf
- Ndegwa, M. K., De Groote, H., & Gitonga, Z. M. (2015). Evaluation of artisan training in metal silo construction for grain storage in Africa: Impact on uptake, entrepreneurship and income. *International Journal of Educational Development*, 43, 12-21. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.04.012>
- NITA. (2018). *Testable Skill Areas and their Codes*. National Industrial Training Authority. <https://www.nita.go.ke/downloads/trade-test/testable-skill-areas-and-their-codes.html>
- NITA. (2023). *Levy Inspectorate*. National Industrial Training Authority. <https://www.nita.go.ke/our-services/levy-inspectorate.html>
- Njeng'ere, D., & Ji, L. (2017). *The Why, what and how of competency-based curriculum reforms: the Kenyan experience*. IBE-UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000250431>
- Norton, R. E. (2009). *Competency-based education via the DACUM and SCID process: An overview* (Vol. 4). Center on Education and Training for Employment, The Ohio State University.
- Nuffic. (2015). *Education system Kenya*. Nuffic: the Dutch organisation for internationalisation in education. <https://www.nuffic.nl/documents/391/education-system-kenya.pdf>
- Nyerere, J. (2012). *Mapping Study Learn4Work Kenya Programme - Phase II Updated Country Situational Report 2012*. Edukans. <https://edukans.org/wp-content/uploads/2018/04/Mapping-Report-Kenya-2012.pdf>
- Obwoye, M. E., Mwangi, S. M., & Nyongesa, W. J. (2013). Linking TVET Institutions and Industry in Kenya: Where Are We? *International Journal of Economy, Management and Social Sciences*, 2(4), 91-96. <http://41.89.101.166:8080/xmlui/handle/123456789/3197>
- Oduor, C., Kubutha, B., & Masese, P. (2018). *Improving the Quality of Service in Youth Polytechnics: A Demand-Led Approach to Skills Planning and Development* (POLICY BRIEF 1, Issue. I. o. E. Affairs). <http://www.ieakenya.or.ke/downloads.php?page=1516602688.pdf>
- OECD & ILO. (2017). *Engaging Employers in Apprenticeship Opportunities*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264266681-en>
- Oketch, M. (2017). Cross-country comparison of TVET systems, practices and policies, and employability of youth in Sub-Saharan Africa. In F. Eicker, G. Haseloff, & B. Lennartz (Eds.), *Vocational education and training in Sub-Saharan Africa : current situation and development* (S. 25-38). Bertelsmann. <https://doi.org/doi:10.3278/6004570w>

- Patrinós, H. A., Barrera-Osorio, F., & Guaqueta, J. (2009). *The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7866-3>
- Rageth, L., & Renold, U. (2020). The linkage between the education and employment systems: ideal types of vocational education and training programs. *Journal of Education Policy*, 35(4), 503-528. <https://doi.org/10.1080/02680939.2019.1605541>
- Republic of Kenya. (1983). *Industrial Training Act 1983, Cap. 237 Revised Edition 2012*. National Council for Law Reporting Library. <http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=CAP.%20237>
- Republic of Kenya. (2013a). *The Kenya Institute of Curriculum Development Act, 2013*. National Council for Law Reporting Library. <http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=No.%204%20of%202013>
- Republic of Kenya. (2013b). *The Technical and Vocational Education and Training Act, 2013*. National Council for Law Reporting Library. <http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=No.%2029%20of%202013>
- Republic of Kenya. (2014). *The Kenya National Qualifications Framework Act, 2014*. National Council for Law Reporting Library. <http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=No.%2022%20of%202014>
- Schmid, K. (2019). *Companies Engaging in Dual VET: Do Financial Incentives Matter?* Donor Committee for Dual Vocational Education and Training (DC dVET). <https://www.dcdualvet.org/en/topics-and-resources/financial-incentives/>
- Shangwe, M. J. (2021). India's Soft Power in East Africa: Opportunities and Challenges. In K. King & M. Venkatachalam (Eds.), *India's Development Diplomacy and Soft Power in Africa* (S. 27-40). Boydell & Brewer. <https://doi.org/10.1017/9781800102835.003>
- Simiyu, J., Waita, S., Musembi, R., Ogacho, A., & Aduda, B. (2014). Promotion of PV Uptake and Sector Growth in Kenya through Value Added Training in PV Sizing, Installation and Maintenance. *Energy Procedia*, 57, 817-825. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.10.290>
- Swisscontact. (2021). *Kenia: Duale Ausbildung zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im Bausektor lanciert*. Swisscontact, Swiss Foundation for Technical Cooperation. <https://www.swisscontact.org/de/aktuelles/kenia-duale-ausbildung-zur-bekaempfung-des-fachkraeftemangels-im-bausektor-lanciert>
- Swisscontact. (2023). Ein duales Ausbildungsmodell für Kenia. In Swisscontact (Ed.), *Jahresbericht 2022*. Swisscontact, Swiss Foundation for Technical Cooperation. <https://www.swisscontact.org/de/ueber-uns/jahresberichte/jahresbericht-2022/resultate-und-wirkung/projektbeispiel-kenia>
- Tiony, A. K., Ferej, A., & Kitainge, K. (2016). Factors Influencing The Adoption Of Flexible Teaching Approaches In Technical Training Institutions In Kenya. *Africa Journal of Technical and Vocational Education and Training* 2(1), 122-131. <https://afritvet.org/index.php/Afritvet/article/view/43>
- TVETA. (2020). *National TVET Standards - Kenya Report 2020*. Nairobi: Technical and Vocational Education and Training Authority. <https://www.tveta.go.ke/wp-content/uploads/2021/02/National-TVET-Standards-Kenya-Report-2020-5.12.-2020-2.pdf>
- UNESCO. (2010). *World Data on Education - Kenya*. UNESCO-IBE. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Kenya.pdf
- UNESCO. (2011). *International Standard Classification of Education ISCED 2011*. UNESCO-UIS. <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf>
- UNESCO. (2018). *TVET Country Profile: Kenya*. UNESCO UNEVOC. https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_ken_en.pdf
- UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report 2021/2: Non-state actors in education: Who chooses? Who loses?* UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379875>

- UNESCO-IIEP & IFEF. (2019). *Actors and partnerships in vocational education and training*. UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP) Pole de Dakar, Institute of Francophonie for Education and Training (IFEF).
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368988>
- USAID. (2021). *Kenya Country Development Cooperation Strategy (CDCS) October 2020 - October 2025*. USAID Kenya and East Africa. <https://www.usaid.gov/kenya/documents/kenya-country-development-cooperation-strategy>
- van den Boom, D. (2000). Der Bildungssektor der Republik Kenia am Anfang des neuen Jahrhunderts. *Africa Spectrum*, 35(3), 377-382.
<https://EconPapers.repec.org/RePEc:gig:afjour:v:35:y:2000:i:3:p:377-382>
- VDS. (2018). *Third Medium Term Plan 2018 – 2022 Transforming Lives: Advancing socio-economic development through the “Big Four”*. Government of the Republic of Kenya, Vision Delivery Secretariat. <http://vision2030.go.ke/publication/third-medium-term-plan-2018-2022/>
- VDS. (2022). *Kenya Vision 2030 Flagship Programmes and Projects Progress Report (FY 2020/2021)*. Government of the Republic of Kenya, Vision Delivery Secretariat.
http://vision2030.go.ke/wp-content/uploads/2022/09/FINAL-EDITED-VISION-2030-FLAGSHIP-PROJECT-PROGRESS-REPORT_170820221-1.pdf
- Wanyeki, P., Kitainge, K. M., & Ferej, A. K. (2012). Relevance of TVET Education in Kenya to Attainment of Vision 2030. *Knowledge Management for Industrial Innovation and Development - Management digest (Nairobi)*, 1, 17-25.
<http://41.89.227.156:8080/xmlui/handle/123456789/928>
- Wenzelmann, F. (2012). Ausbildungsmotive und die Zeitaufteilung der Auszubildenden im Betrieb. *Journal for Labour Market Research*, 45(2), 125-145. <https://doi.org/10.1007/s12651-012-0103-0>
- Wolf, S. (2017). International Technical and Vocational Education and Training (TVET) Transfer Project - Theoretical-Practical Experiences of Workplace Training with the Workforce in the Egyptian Construction Industry. In M. Pilz (Ed.), *Vocational Education and Training in Times of Economic Crisis: Lessons from around the World* (Vol. 24, S. 439-459). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47856-2_24
- Wolf, S. (2021). Tools and Means to Facilitate Understanding of TVET Models in Developing Countries: A Conceptual Approach Based on International Comparative TVET Research. In M. Makgato & G. Afeti (Eds.), *New Models for Technical and Vocational Education and Training* (S. 214-243). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2607-1.ch011>
- Wolter, S. C., Mühlemann, S., & Schweri, J. (2006). Why Some Firms Train Apprentices and Many Others Do Not. *German Economic Review*, 7(3), 249-264. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0475.2006.00155.x>
- Wolter, S. C., & Ryan, P. (2011). Chapter 11 - Apprenticeship. In E. A. Hanushek, S. Machin, & L. Woessmann (Eds.), *Handbook of the Economics of Education* (Vol. 3, S. 521-576). North Holland. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53429-3.00011-9>
- World Bank. (2022). *World Bank Country and Lending Groups*. The World Bank Group.
<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>
- Zellweger, V. (2021, 9. November). How Switzerland vocational training model can create jobs for Kenya youth. *Business Daily*. <https://www.businessdailyafrica.com/bd/opinion-analysis/ideas-debate/how-switzerland-vocational-training-model-can-create-jobs-3613432>

Selbstständigkeitserklärung

„Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass das EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 4 und 23 des EHB-Studienreglements).“

Fällanden, 14. Juli 2023

Samuel Derrer

Anhänge

Anhang 1 – Tabelle wichtiger TVET-Ausbildungen in Kenia

Tabelle A1. Zusammenfassung diverser formaler und non-formaler TVET-Ausbildungen in Kenia nach aufsteigendem Niveau (eigene Darstellung, Quellen siehe Text zu Abb. 1).

TVET-Programm und Qualifikation (ISCED-Level)	Bereich	Modell	Dauer	Ausbildungsinstitution	Curriculum-/Aufsichtsbehörde	Zertifizierungsbehörde	Aufnahmevoraussetzung	Weiterführende Ausbildung bzw. Beschäftigung
On-the-Job training^a <i>Artisan skills for (self-)employment in specific Trades</i>	informell, non-formal	betrieblich ^b	nicht definiert	Klein- und Klein-Unternehmen <i>Jua Kali artisans^c</i>	Diverse ^d	-	keine, aber <i>willingness to learn a skill</i>	Arbeitsmarkt oder Selbstständigkeit
Apprenticeship Skills^e für Arbeitskräfte in der Industrie	informell, non-formal	betrieblich ^b	nicht definiert	Industriebetriebe	<i>Kenya National Chamber of Commerce and Industry</i>	-	keine	Verbesserte Stellung im Arbeitsmarkt
Government Trade Test III (GTT-III)^e (ISCED 2) für Arbeitskräfte im Privatsektor	formal, Sek I	'dual' ^e (<i>industrial attachments</i>)	ca. 2 Jahre	Betriebe aus dem Privatsektor (KMUs, etc.) <i>National Industrial Training Authority (NITA)</i>	<i>National Industrial Training Authority (NITA)^e</i>	-	6-8 Jahre Primarschule oder Alter 16 Jahre	<i>Specialised Trade Tests, Certificate Programmes (ISCED 3)</i> oder verbesserte Stellung im Arbeitsmarkt
Government Trade Test II (GTT-II) (ISCED 3)	formal, Sek II	'dual' ^e (<i>industrial attachments</i>)	ca. 2 Jahre	<i>National Industrial Training Authority (NITA)</i>	-	-	beständenes KCPE oder GTT-III	Arbeitsmarkt oder <i>Artisan and Crafts Certificate level (ISCED 3)</i>
Government Trade Test I (GTT-I), Artisan Certificate (ISCED 3)	formal, Sek II	schulisch ^f (<i>GTT-I 'dual' industrial attachments</i>)	1 Jahr	<i>National Industrial Training Authority (NITA)</i> <i>Training and Test Centres</i>	<i>National Industrial Training Authority (NITA)</i>	-	E oder besser in KCSE oder GTT-II	Arbeitsmarkt oder <i>post-secondary/tertiary education programmes at Universities (ISCED 5-6)^h</i>
Master Crafts Person III (MC-III), Craft Certificate (ISCED 3)	formal, Sek II	schulisch ^f	2 Jahre	<i>Vocational Training Colleges (formerly Youth Polytechnics), public and private Technical and Vocational Colleges (formerly Technical Institutions)</i>	<i>Curriculum Development, Assessment and Certification Council (CDACC)^g</i>	-	D oder besser in KCSE	Arbeitsmarkt oder <i>tertiary education programmes at Universities (ISCED 5-8)^h</i>
Master Crafts Person II (MC-II), Diploma of Technology (ISCED 4)	formal, post-Sek	schulisch ^f	2 Jahre	<i>Vocational Colleges (formerly Technical Training Institutions)</i>	<i>National Industrial Training Authority (NITA)</i>	-	C- oder besser in KCSE	Arbeitsmarkt oder <i>tertiary education programmes at Universities (ISCED 5-8)^h</i>
Master Crafts Person I (MC-I), Higher Diploma of Technology (ISCED 5)	formal, post-Sek	schulisch ^f	4 Jahre	<i>National Polytechnics, Technical Universities</i> landesweit 2396 Institutionen (KNBS, 2022, S. 305)	<i>Ministry of Education, Science and Technology</i>	-	C+ oder besser in KCSE	Arbeitsmarkt oder <i>tertiary education programmes at Universities (ISCED 5-8)^h</i>
Bachelors of Technology (ISCED 6)	formal, tertiär	schulisch ^f	5 Jahre	-	-	-	B+ oder besser in KCSE	Arbeitsmarkt oder <i>tertiary education programmes at Universities (ISCED 5-8)^h</i>

^a Aktuell werden noch keine Qualifikationszertifikate ausgestellt. Im Reformprozess ist aber vorgesehen, dass die neue *Kenya National Qualification Authority (KNQA)* dies angeht.

^b Je nach Ausbildungsprogramm besuchen Lernenden in diesen Programmen auch Kurse in TVET-Institutionen. Im Rahmen der aktuellen Berufsbildungsreformen sollen die Curricula dieser Programme unter Mitwirkung der Stakeholder verbessert und in die Standards des Nationalen Qualifikationsrahmens (KNQF) eingegliedert werden.

^c Der Ausdruck „*Jua Kali*“ (Suaheli) bedeutet „heisse Sonne“ und bezieht sich auf den informellen Sektor: Händler und Handwerker am Strassenrand in der „*jua kali*“ (Hassler et al., 2019, S. 72). In Bezug auf die Beruflichkeit wird der Ausdruck jedoch mit „*get it done*“ übersetzt, weil den *Jua Kali artisans* die Kompetenz nachgesagt wird, für jedes Problem eine Lösung zu finden.

^d Diverse (para-)staatliche Organisationen bieten non-formale Berufsausbildungen in betrieblichen Modellen an. Zu solchen Organisationen gehören z.B. *Ministry of Labour, East Africa Affairs and Social Protection, Ministry of Trade and Industry, Ministry of Water, Ministry of Tourism*, und das *Ministry of Public Service, Youth and Gender Affairs*.

^e *Government Trade Tests (GTTs)* sind anerkannte Abschlüsse. Kandidierende können sich entweder nach formaler schulischer und/oder informeller betrieblicher Bildung unterschiedlicher Dauer dafür anmelden und sich in den Trainingszentren für GTTs in ca. 70 Berufen diverser Industriebereiche (inkl. Baugewerbe) vorbereiten und den Test absolvieren. Die GTTs gelten deshalb formal auch als Validierungsmethode für RPL informeller betrieblicher Ausbildungen. Aktuell werden anstelle der GTTs von NITA auch kompetenzbasierte analoge *National Skills Certificates (NSC-I – IV)* eingeführt (vergl. Abb. 1).

^f Je nach Beruf auch mit Industrie-Praktika – wird unter dem aktuellen Reformprogramm staatlich gefördert und institutionalisiert.

^g Der CDACC ist das von der *Technical and Vocational Education and Training Authority (TVETA)* eingesetzte Curricula-Entwicklungsorgan, das die bestehenden 372 Berufsabschlüsse (mit genehmigten Lehrplänen und Berufsstandards) im Rahmen des Reformprozesses in *Competency Based Education and Training (CBET)* Curricula überführt. Aktuell sind 286 Lehrpläne angepasst (CDACC, 2022).

^h Als Teil der Reformen werden *Artisan and Crafts* oder (*Higher*) *Diploma of Technology* Absolventinnen und Absolventen je nach Erfahrung an den Universitäten für tertiäre Ausbildungen zugelassen.

Anhang 2 – Bestätigung Swisscontact bez. Datenerhebung und Verwendung

To whom it may concern

Zurich and Nairobi, 16.6.2022

Use of Swisscontact data for Master of Science Thesis of Mr Samuel Derrer

Swisscontact is a leading technical cooperation agency and active in 38 countries with over 1200 employees. The foundation was registered in 1959 and is headquartered in Zurich, Switzerland. It is also registered as an NGO in Kenya. One of Swisscontact's thematic priorities are Vocational Education and Training (VET) projects. In all these projects we promote and strengthen the role of the private sector to ensure that training for employment is relevant to the industry.

In 2021, Swisscontact in Kenya and the Hilti Foundation launched a pilot project that promotes an employer-led dual apprenticeship mechanism within the construction sector. The project aims to develop a skilled workforce, through a combination of on-the-job training in companies and theoretical learning in vocational schools to meet the rising demand for mid- to high level technical skills in the Kenyan labour market. The involvement of local stakeholders especially the private companies is key to define the skills apprentices need to acquire and put into practice, so that what they have learnt in the classrooms is relevant to the industry. Subject matter knowledge and know-how and private sector engagement in VET in Kenya's construction sector is an important prerequisite for the project, especially when it comes to scaling up the training offer in the future.

On behalf of Swisscontact, Mr Samuel Derrer, born on 27.11.1967, from Niederhasli, Switzerland, has been mandated to lead the project's curriculum developments as a multi-stakeholder process and to document and examine the local private sector engagement in designing curricula and take ownership in implementing the dual apprenticeship pilot. He has developed a very impactful training process during his internship with Swisscontact, which makes him the right resource person to document this process.

For that purpose, expert interviews are needed, which are done with all the relevant stakeholders involved: government authorities, private sector organisations and companies as well as public and private training institutions. Swisscontact pays a lot of attention to monitoring and adaptive management, which is based on thorough data collection and analysis, so that after the pilot, relevant lessons learnt can strengthen replication and scale, which is planned at a later stage. Due to its nature of being a public private partnership skills development project, we also see this project as a 'flagship project' of Swisscontact, which benefits from such a documentation and analysis.

As a Master of Science in VET student at the Swiss Federal University for Vocational Education and Training (SFUVET), Samuel Derrer will analyse the collected data scientifically and document the results in his Master thesis. Swisscontact herewith agrees with the use of this primary data collected within the above-mentioned skills development project of ours.

We wish Samuel Derrer much success with his Master thesis and look forward to a high-quality document, from which the Hilti Project and overall Swisscontact's skills projects will benefit.

We kindly invite you to support Mr Samuel Derrer in his efforts. Thank you!

Kind regards,

Franz Kehl
Director Products & Solutions
Member of the Executive Board

Anirban Bhowmik
Regional Director

Anhang 3 – Beispiel Informations- und Motivationsanschreiben

SFUVETSWISS FEDERAL UNIVERSITY
FOR VOCATIONAL EDUCATION
AND TRAINING*Swiss excellence in vocational
education and training***swisscontact**

Samuel Derrer
Langärstrasse 120
8117 Fällanden
Switzerland
+41 79 228 16 10 (Swiss mobile)
+254 731 232 717 (Kenya mobile)

samuel.derrer@studierende.ehb.swiss
samuel.derrer@swisscontact.org

Nairobi, 21st April 2022

Project: **TVET Privat Sector Engagement in the Kenyan Construction Sector**

Dear [REDACTED]

With this information letter, I would like to ask for your support in the data collection for my Master's project.

With the Kenya Vision 2030 objective to scale up the offer on technical and vocational education and training programs that respond to the needs of the labour market, close collaboration with the private sector is becoming ever so important. I am an in-company trainer in the Swiss dual system of vocational education and training¹ and experience the value of the alliances between the state, professional organisations and the companies in the training of our future workforce. Engaging in the international development cooperation, I have recently become involved in a project launched by Swisscontact² and the Hilti Foundation in Kenya. The project promotes an employer-led dual apprenticeship system within the construction sector. The project aims to develop a skilled workforce, through a combination of on-job training in companies and theoretical learning in vocational schools set up to meet the rising demand for technical skills in the Kenyan construction sector. I support the project by facilitating the collaborative curriculum development and implementation process for these trainings.

As a Master of Science student at the Swiss Federal University for Vocational Education and Training³ my Master's project examines the reasons, why companies in the Kenyan construction sector are reluctant to engage in vocational education and training. The objective is to understand the dynamics of private sector engagement in Kenya's construction sector and eventually to formulate recommendations for the scale up of the above-described training programme.

In a first exploratory phase, I would like to interview experts of key Kenyan institutions (authorities/associations) in the construction sector and experts of TVET training providers who currently run training programmes for trades in the construction sector (i.e. plumbers and

¹ <https://www.linkedin.com/in/samuel-derrer-659b0b127/>

² <https://www.swisscontact.org/en/news/Kenya-dual-apprenticeship-launched-to-fix-the-shortage-of-skilled-labour-in-the-construction-sector>

³ <https://www.sfuveit.swiss/>

electricians) in collaboration with the private sector.

You, [REDACTED], would be an important source of information to me.

My conception further envisions an online questionnaire to the construction sector companies in order to map the current extent and kind of private sector engagement in TVET provision through in-company training (i.e. workplace-based learning). In a subsequent phase of data collection, I would like to interview representatives of companies, which do or do not engage in training provision.

The duration of interviews is approx. 60 minutes and I would like to record the conversation for transcription and subsequent data analysis. The appointments will be arranged individually and will take place at the interviewee's preferred location in order to keep the effort minimal.

Participation in the survey is voluntary; participants can terminate their participation at any time and without giving reasons. The data and personal communications collected as part of this project and described above will be treated confidentially, used only for scientific purposes and destroyed after the evaluation has been completed.

The collection of personal data and the publication of the results of the project will be completely anonymous, i.e. the names of participants will never be mentioned, and the data will be stored in a coded way.

Should you have any further questions, I am of course at your disposal.

I would be pleased if you would support me in my research project and give me the opportunity to talk to you about your knowledge and experience.

Yours sincerely

Sam Derrer

Anhang 4 – Beispiel Interviewleitfaden für Vertretende der Arbeitswelt

Interview guide for semi-structured interviews with experts <i>Questions to representatives of professional organisations</i>
[Name of Interviewee], [Function and Name of Organisation], [Date/time of interview]
[Link to organisation's website, LinkedIn-profile of interviewee]
Intro [Name of interviewee], many thanks that you support my master research project by assisting in this interview about the private sector engagement in vocational training in the Kenyan construction sector. As [function of the interviewee in the organisation], can you briefly describe the mission of your organisation? Is the [name of the organisation] a formal or an informal association? Are there informal associations such as informal guilds?
TVET in Kenya (System, Quality, and Changes)
1) What is [name of the organisation]'s link to vocational training?
2) A quite provocative question: There are some people who criticise the Kenyan technical and vocational education and training system as being weak and not fulfilling the purpose of providing the necessary skilled workforce for the labour market. What is your opinion on this topic?
3) In Kenya there are two parallel systems for (providing) and certifying vocational training: NITA (based on the more traditional industrial training act) and TVETA (based on the newer TVET Act 2013). What do you think about this organisation and what are the advantages and disadvantages of these "parallel" systems?
4) If I recall correctly, [name of another interviewee] [organisation of other interviewee] mentioned that there is a connection between the two organisations. Is that so and can you explain the purpose of this relationship?
5) One objective of the Kenya Vision 2030 (Kenyan Government 2008) is to scale up the offer on technical and vocational training programmes that respond to the needs of the labour market. a) What are your thoughts about this? b) How has this part of the Kenya Vision 2030 impacted your sector or the members of [name of the organisation].
Public Private Partnership in Kenya's TVET
6a) What is your perception of the public private partnership situation in the context of Kenyan vocational training provision? b) In this endeavour to scale up vocational training provision, how important is the role of the private companies?
7) In general, what is the role of the private professional organisations in Kenya's TVET system and how can it be strengthened?
8) What is the role of collective actors in Kenya in the vocational training design and certification, if there are any? a) employer organisations (Chambers, construction sector specific associations)? b) employee organisations (trade unions, workers associations etc.). Are there others than the [name of interviewee's organisation]? c) other forms of collective bargaining?
Legal aspects on labour and training
9a) Is there a collective labour law provision in Kenya, which enables employees to codetermine training and further education issues? b) How is the protection against dismissal regulated? Is there a job security for formally qualified employees that can positively influence the attractiveness of training? c) How are employment contracts regulated? Is there such a category as "Trainee" or other legal constructs for in-company training (attachees/apprentices)? d) What significance have formal certificates for remuneration and job assignments?
Social and professional Identity and social security
10a) What social identity and self-conception do workers have? b) Are there processes of professional socialisation leading to professional identity? c) How is "skilled work" reproduced?

d) In as far is gainful industrial employment regarded as a mere transit station, e.g. to starting a small business?
11) How is social security connected to employment qualification? Is there an advantage regards to social security modalities for formally qualified workers?
Constructions sector
12) A slightly provocative question regarding the construction sector: Some people criticise the construction sector as not being innovative or technologically advanced and not progressing the same way as e.g. the ICT or the automotive sectors. a) What is your opinion on this? b) To what extent has this also to do with the vocational training situation?
13) There are reasons for and against the private companies of the construction sector to engage in TVET provision. In your view, what are such reasons that apply to the Kenyan context? a) for: let interviewee further elaborate/contextualise if necessary b) against: let interviewee further elaborate/contextualise if necessary
14) What do you advise employers in particular in the construction sector to do to improve the TVET-situation? <i>Let elaborate on possible advice (why is that so? etc.)</i>
Formal/Informal Economy
15a) Kenya's economy is divided in a formal (15-20%) and an informal (80-85%) sector. I have difficulties to understand on what are the criteria to differentiate between the two sectors. What is your definition for this? b) From which sector (formal/informal) are the members of your association? c) And how many members are there? How to become a member? d) What is the role of qualified construction trade's workforce in Kenya's informal sector?
End – final Question
16) Is there anything else you think is important for me to know in connection to vocational training in the construction sector?
17) Mentioning of Online Questionnaire for construction sector companies on private sector engagement in TVET and question on possible distribution channels

Anhang 5 – Beispiel Interviewleitfaden für Unternehmende

Interview guide for semi-structured interviews with employers
<i>Questions to company representatives in electrical and/or plumbing</i>
[Name of General Manager], <i>Managing Director of [Name of Company]</i>, [Date/time of interview]
[Link to company website, LinkedIn-profile of interviewee] (used for the preparation of the interview)
Intro [Name of interviewee], many thanks that you support my masters project by assisting in this interview about the private sector engagement in TVET training in the Kenyan construction sector. Can you briefly describe the mission of [name of the company] and your function in the company?
Need and Recruitment of qualified Staff
1) Your company employs a many technical staff (plumbers and electricians, 5-10 each). How do you recruit your technical staff (see also 6b)?
TVET in Kenya (System, Quality, and Changes)
2) A rather provocative question: There are some people who criticise the Kenyan TVET system as being weak and not fulfilling the purpose of providing the necessary skilled workforce for the labour market. a) What is your opinion on this topic? b) Why do you think this is? c) How would you judge the quality of the professional skills in electrical and plumbing and employability of current TVET graduates you employ? d) Is there a difference between plumbing and electrical?
3) A political question: One objective of the Kenya Vision 2030 (Kenyan Government 2008) is to scale up and improve the offer on technical and vocational education and training programmes to drive economic growth. As a client in the labour market do you feel changes in TVET provision (quality/quantity) have happened over the last few years and if yes which/how?
Construction Sector (Innovation and Quality in Kenya)
4) Another provocative question regarding the construction sector: There are some people who criticise the construction sector as not being innovative or technologically advanced and not progressing the same way as e.g. the ICT or the automotive sectors. a) What is your opinion on this? b) In as far has this also to do with the public or private provision of technical education? c) When do you work with advanced technology on construction sites? d) What is the degree of mechanisation/automation or use of advanced materials? e) Is there a difference between plumbing and electrical?
Collaboration with TVET Institutions and other Forms of Engagement in TVET
5) I presume [name of the company] is collaborating with various TVET institutions (public vs private TVET providers) and provide in-company training opportunities for TVET learners getting formal qualifications. a) Correct? Why do you do this and how did this collaboration start? If no, why not? b) To what extent do you recruit new staff in electrical or plumbing from the trainees after they had been in the industrial attachment with you? (Does it help?)
6) Could you or some of your staff envisage engaging in other aspects of collaboration in TVET, other than provision of company training? a) in curriculum development process b) in provision of infrastructure, equipment, or materials (support to the project) c) in the training of teachers, trainers and/or non-teaching staff (e.g. through in-company training) or advisory service d) in the assessment and certification of learners
Reasons for and against an Engagement in TVET
7) What are in your view on possible reasons for companies against an engagement in TVET training?
8) What is you view on the following postulated reasons? a) Short term vision and why is there such a short-term vision – What would need to change to have a longer-term vision? b) Lack of trust (mutual between companies and employers) – What is the reasons for this? (Cultural/social/structural)? c) Structure of the economy (very high percentage of informal vs very low formal sector economy) – Why has this an impact? d) Training is generally too expensive at little to no benefit? – What are the major cost drivers of training?)

<p>e) After the training, graduates are poached away by non-training companies – Do you think this will be an issue in the dual apprenticeship system?</p> <p>f) The cost of vocational school training is too high, if at the expense of the company – What if at the expense of the student/student's family?</p> <p>g) The payment of an apprentices' attachee's wage is too costly – Do you pay your attachees/interns a wage?</p> <p>h) Additional costs for health and safety are too high.</p> <p>i) Too little capacity or resources for training in the companies, especially small ones. (mentoring/coaching, monitoring and evaluation of learning progress etc.)</p> <p>k) No financial incentives from the state.</p>
<p>9) What are in your view possible reasons for companies in favour of an engagement in TVET training?</p>
<p>10) What is your view on the following postulated reasons:</p> <p>a) Even though the costs for training is significant, the productive contributions from learners and saved hiring and induction costs if learners are hired upon graduation compensate these training costs.</p> <p>b) We engage in technical and vocational training because qualified skilled workers contribute to increased productivity, quality, and growth of our business.</p> <p>c) The training of future skilled workers is an investment in the future of the company (long term vision).</p> <p>d) During training, potential future employees can be monitored and assessed in terms of their performance before being accepted.</p> <p>e) Through the participation in technical and vocational training, companies can increase the relevance of the training and, subsequently, to recruit employees who better match the economic requirements.</p> <p>f) Often, it is difficult to recruit qualified and loyal employees from the labour market. Offering training to young people is one option to create strong bonds from an early age and may convert learners to loyal employees.</p> <p>g) The engagement in technical and vocational training contributes to a positive image of our company. We are perceived as an organisation that is concerned with the quality of its staff and thus with its performance level. Visibility?</p> <p>h) Through the participation in technical and vocational training, the business sector contributes to increasing social and economic stability in the country. (Social responsibility argument)</p> <p>i) Engaging in technical and vocational training can be an important source and driver of innovation.</p>
<p>Role of Professional Associations or Collective Actors</p>
<p>11) What is the role of professional associations or collective actors in Kenya in the vocational training design?</p> <p>a) employer organisations (Chambers, construction sector specific associations)?</p> <p>b) employee organisations (trade unions, workers associations etc.)</p> <p>c) forms of collective bargaining?</p>
<p>Professionalism: professional socialisation/ identification</p>
<p>12) Is there a process of professional socialisation/professional identification in the electrical or the plumbing trade?</p>
<p>Formal/Informal Economy</p>
<p>13) How does the role of electricians and plumbers differ in Kenya's formal vs informal sector?</p>
<p>End – final questions</p>
<p>14) (if applicable) How has the exposure visit to Switzerland influenced your perception of TVET training, how was it before and how is it now?</p>
<p>15) Is there anything else you think is important for me to know about the private sector engagement in vocational training in the construction sector?</p>
<p>16) Mentioning of Online Questionnaire for construction sector companies on private sector engagement in TVET and question on possible distribution channels</p>

Anhang 6 – Beispiel-Ausschnitt einer thematischen Analyse in MS Excel

Time	Dialog	"pithy summary"/Kernaussage	primäres Thema	sekundäres Thema
00:46:43.703 -> 00:46:46.862	If you sort of try to think			
00:46:46.862 -> 00:46:49.607	about companies who do not engage			
00:46:49.610 -> 00:46:52.554	in in any training activities.			
00:46:52.554 -> 00:46:55.058	What do you think are the reasons why			
00:46:58.600 -> 00:46:59.390	companies do not engage in training?			
00:47:01.710 -> 00:47:07.850	Uhm?			
00:47:07.850 -> 00:47:11.483	Unless for. If you are really, uh,			
00:47:11.483 -> 00:47:14.740	willing to grow. And can give back			
00:47:14.740 -> 00:47:17.820	to the society unless you are.			
00:47:17.820 -> 00:47:20.340	You you are concerned about the future			
00:47:20.340 -> 00:47:22.335	of the country, you lobby you not care,			
00:47:22.335 -> 00:47:24.659	you just care about the day to			
00:47:24.659 -> 00:47:26.920	day life you know and and this is			
00:47:26.920 -> 00:47:30.371	what we are having as a challenge.			
00:47:30.371 -> 00:47:33.240	Uh, economically, uh, I would say in			
00:47:33.240 -> 00:47:35.515	this country country it's it's it's.			
00:47:35.515 -> 00:47:38.558	It's one of the challenges that we			
00:47:38.558 -> 00:47:39.917	have and that is why these companies			
00:47:39.920 -> 00:47:42.752	are not engaging.			
00:47:42.752 -> 00:47:46.575	Yeah, because they're they're returns in	The most important reason why companies do not engage		
00:47:46.580 -> 00:47:47.732	the projects are not the way they used to be.	is the poor economic conditions in Kenya. Profits are down		
00:47:47.732 -> 00:47:50.036	Yeah, if you.	to 15% (as compared to 30-50% some years back). So	Short-term vision	Economic Specificities
00:47:50.040 -> 00:47:51.867	If you are getting years back,	companies do not believe in the future of the country and		
00:47:51.867 -> 00:47:54.716	if you are getting 50% profit	do not invest in it (like in training future workforce)		
00:47:54.720 -> 00:47:57.450	or 30 is no longer the same,			
00:47:57.450 -> 00:48:03.106	you're struggling to get percent.			
00:48:03.110 -> 00:48:06.698	15% so you don't find value in			
00:48:06.700 -> 00:48:09.862	engaging in in any other activity.			
00:48:09.862 -> 00:48:13.099	You just find value in keeping			
00:48:13.100 -> 00:48:15.460	the same work as you have.			
00:48:15.460 -> 00:48:18.325	Completing a project and game			
00:48:18.325 -> 00:48:20.364	moving forward to the other project			
00:48:20.364 -> 00:48:23.258	as that's one so economically.			
00:48:23.258 -> 00:48:27.776	I think people are not really doing very well.			
00:48:27.780 -> 00:48:30.540	Number two I would say the.			
00:48:30.540 -> 00:48:33.396	There is no need to.			
00:48:33.396 -> 00:48:36.318	I think they feel there's no need			
00:48:36.318 -> 00:48:38.458	need of change like to change			
00:48:38.460 -> 00:48:40.950	bringing new younger workers.			
00:48:40.950 -> 00:48:43.880	There are companies that feel very	Another reason why companies do not engage in training		
00:48:44.414 -> 00:48:47.618	comfortable with the old people they have.	is because the don't feel there is a need for it. There is no		
00:48:47.618 -> 00:48:50.254	and they they they don't have	need for skilled young workers as they do the work with	Short-term vision	Tribal, cultural and societal influences
00:48:50.254 -> 00:48:53.356	a succession plan which needs.	their "old" staff. They also do not have a succession plan		
00:48:53.360 -> 00:48:55.910	I think this is something that	for the company.		
00:48:55.910 -> 00:48:58.525	of course we as an organization			
00:48:58.525 -> 00:49:02.111	as companies we can address the			
00:49:02.111 -> 00:49:03.028	need for a succession plan.			
00:49:03.030 -> 00:49:04.955	Yeah.			
00:49:04.955 -> 00:49:07.480	And also embracing that new			
00:49:07.480 -> 00:49:10.468	technology as as you are saying,			
00:49:10.470 -> 00:49:12.680	there are some companies that's really.			
00:49:12.680 -> 00:49:14.006	They they they care less			
00:49:14.010 -> 00:49:16.810	about new technology.			
00:49:16.810 -> 00:49:19.028	If they ever get a project they			
00:49:19.030 -> 00:49:21.226	outsource they they call us now.	Companies also do not see a need in engaging in training		
00:49:21.230 -> 00:49:23.630	Yeah, have you ever do this?	because they do not embrace the new technologies (if a	No need for qualified workforce	Short-term vision
00:49:24.440 -> 00:49:28.130	We they give us a subcontract, you know?	client wants new technology they outsource it to e.g.		
00:49:28.130 -> 00:49:29.975	So they don't see the need of	Unternehmen 13. These companies are not ready for		
00:49:29.980 -> 00:49:32.340	recruiting new people.			
00:49:32.340 -> 00:49:34.715	Why dynamic?			
00:49:34.715 -> 00:49:36.615	They still want to remain			
00:49:36.620 -> 00:49:39.660	the same so economically,			
00:49:39.660 -> 00:49:43.284	and of course they are.			
00:49:43.290 -> 00:49:45.930	Those people who are not ready for change.			
00:49:45.930 -> 00:49:48.978	And then of course they they.			
00:49:48.980 -> 00:49:51.998	They don't think it's their responsibility.			
00:49:52.000 -> 00:49:54.160	I think this is a individual			
00:49:56.550 -> 00:49:59.088	aren't responsibility.			
00:50:01.750 -> 00:50:05.486	Yeah, see government still it yeah.			
00:50:05.490 -> 00:50:09.090	Yeah, this I think the the aspect of,			
00:50:09.090 -> 00:50:12.366	UM, you know. Education being the role of			
00:50:12.366 -> 00:50:15.450	the government and not the role of the			
00:50:15.450 -> 00:50:17.844	private sector is certainly one of the.			
00:50:17.844 -> 00:50:20.170	One of one of the most important	Some companies think that training is the responsibility of	TVET responsibility of the	Training is the responsibility
00:50:22.410 -> 00:50:26.127	arguments of such companies, I guess.	th government and the parents - so ist the individual	government	of the individual
00:50:26.130 -> 00:50:30.534	Yeah, they argue it's the responsibility of.	responsibility to get trained and prepare for a successful		
00:50:30.534 -> 00:50:32.766	The government and also the your parents.	integration in to the labor market.		
00:50:32.770 -> 00:50:37.790	You know it's an individual responsibility.			
00:50:37.790 -> 00:50:40.735	Yeah, yeah you get the skills needed to work.			
00:50:40.735 -> 00:50:44.048	Yeah. Yeah, that's right.			

Anhang 7 – Liste der Bereiche, Themen und Unterthemen der qualitativen Analyse

Bereich	Übergeordnete Themen	Untergeordnete Themen	
Rahmenbedingungen	Wirtschaftliche Besonderheiten	formeller vs. informeller Sektor	
	Stammesbezogene, kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse	Kolonialismus	
	Geschichte der Berufsbildung in Kenia		
	Allgemeine Politik/Verordnungen	Verwaltung der <i>TVET</i> -Einrichtungen Finanzierung der beruflichen Bildung Berufsberatung	
	Bildungspolitik der Regierung	formales, non-formales und informelles Lernen <i>RPL</i> (Anrechnung vorgängig erworbener Kompetenzen) duales Ausbildungssystem kompetenzbasierte Ausbildung Beziehung zwischen Stakeholdern Berufsbildungsforschung	
	Entwicklungszusammenarbeit		
	Besonderheiten des Bausektors	Bedürfnisse des Arbeitsmarktes <i>Skills Gap /Skills Mismatch</i> Engagement des Privatsektors Berufsverbände/Arbeitsorganisationen berufliche Identifikation/Sozialisierung Sektor spezifische Unterschiede Rolle der Genossenschaften/Kooperativen mangelnde politische Sensibilisierung	
	Arten von PSE	betriebliche Ausbildung ermöglichen Mitwirkung an der Lehrplanentwicklung Beteiligung an der Bereitstellung von Ausrüstung Beteiligung an der Ausbildung von Auszubildenden Beteiligung an Qualifikationsverfahren	
	Argumente für PSE	Kostenargument für PSE	Produktivität billige Arbeitskräfte (!) finanzielle Anreiz zur Ausbildung Kostenargument für PSE Profit orientierte Einstellung
		TVET Wahrnehmung positiv und Qualitätssicherung	TVET Wahrnehmung ist positiv Ausbildung im Bereich Qualität und Sicherheit und Zertifizierung Kultur der Qualität/Normen Mobilität der zertifizierten Arbeitnehmer Zugang zu neuen Technologien
		soziale Verantwortung	soziale Verantwortung der Unternehmen (<i>CSR</i>) Selektion/Rekrutierung zukünftiger Mitarbeitenden
		Selektionsprozess neuer Arbeitskräfte	Arbeitskräfte sofort produktiv/reduzierte Einarbeitung Mitarbeiter motivieren
		Information zu TVET Systemen	Wirkung von Expositionsbesuchen Qualität der Auszubildenden ist schlecht
		TVET Wahrnehmung schlecht	Qualität der Qualifikationsverfahren/Assessments ist schlecht Qualität/Inhalt der Lehrpläne ist nicht relevant Qualität der Ausrüstung ist schlecht (Fehlen von Technologie)
Argumente gegen PSE	TVET als Fehlinvestition	<i>Poaching/Free-riding</i> Enthüllung von Geschäftsgeheimnissen Ausgebildete werden zu Konkurrenten	
	Kostenargument gegen PSE	Kosten der Ausbildung - teures Verbrauchsmaterial Kosten der Ausbildung - Sicherheitsausrüstung Ausbildung ist Zeitverschwendung fehlende finanzielle Anreize zur Ausbildung betriebliche Ausbildung als Belastung	
	Bedarf und Verantwortung für Berufsbildung	kein Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften Angebot firmeninterner Ausbildung <i>TVET</i> in der Zuständigkeit der Regierung Die Ausbildung liegt in der Verantwortung des Einzelnen Kurzfristige wirtschaftliche Perspektive Dauer der Ausbildung zu lang mangelndes Engagement generell	
	mangelndes Vertrauen		
	unvollständige Information	mangelnde Information/Sensibilisierung falsche Vorstellung von Engagement/Ausbildung	
	fehlende soziale Verantwortung	fehlende soziale Verantwortung der Unternehmen (<i>CSR</i>)	

Anhang 8 – Themenbaum der qualitativen Analyse der Befragungsdaten

